

SCHEME OF WORK

FOR

**THE 9 – YEAR BASIC
EDUCATION CURRICULUM**

FOR

**URHOBO LANGUAGE
(PRIMARY 1 – 3, 4 – 6 & JSS 1-3)**

PREFACE

Following the publication of the 9 – Year Basic Education Curriculum for teaching Urhobo Language in Primaries 1-3, 4-6 and JSS 1-3 by the Urhobo Studies Association (USA), Delta State University, Abraka in collaboration with the Nigerian Educational Research and Development Council (NERDC), Abuja, approved by the Federal Ministry of Education in 2015 and by the Delta State Government in 2018, a yearning for the development of a Scheme of Work to facilitate the use of the curriculum for the teaching and learning the language in schools was created. Reports from the field and interactions with teachers confirmed that many teachers had difficulty using the curriculum and required a breakdown of the concepts into weekly modules to facilitate its use. A workshop tagged “Delta State Workshop on Curriculum Revision and Development of Schemes of Work for Primary and Secondary Schools in Delta State” organised by the State Ministry of Basic and Secondary Education and held in Asaba from 25th November to 3rd December 2020 which was attended by this writer gave further impetus to this need.

In response to this yearning, the USA assumed responsibility to produce a scheme of work to support the curriculum already designed for teaching/learning Urhobo in schools. However, developing a scheme of work requires not only competent manpower that understands the need for strict compliance with laid down guidelines and procedures to achieve best practices but also adequate funds. The USA, although willing to pursue this goal to its logical conclusion, lacked the financial resources to actualise it and therefore sought financial assistance from other stakeholders.

This cry was eventually answered by the Urhobo Historical Society (UHS) and the USA had to work assiduously to ensure that a standard Scheme of Work was produced as contained in this volume.

I, on behalf of members of the Urhobo Studies Association, wish to sincerely appreciate the efforts of the UHS and all who have contributed in one way or the other towards the publication of this Scheme of Work for Urhobo Language. It is my hope that this Scheme of Work would facilitate the teaching and learning of Urhobo Language in order for it to effectively meet the provisions of the approved National Language Policy (NLP) which provides for every Nigerian child to learn in his/her mother tongue at the Basic Education level. It is a universal fact that the effective use of a language in education not only preserves the language from going into extinction but enhances the identity of its owners, improves learning competence and performance and allows learners

effectively utilize their native knowledge provided by the environment. I believe that a copious use of this *Scheme of Work* together with the Urhobo *Curriculum* would yield excellence in content delivery and enhance learners' performance.

It is hoped that the efforts of the Urhobo Studies Association (USA) towards the development of the Urhobo Language would inspire owners of other ethnic groups to help their languages survive the imminent danger of extinction which has been predicted to face a majority of the languages of the world.

Professor Roseline Oro Aziza

Professor of Linguistics

Chair, Urhobo Studies Association, Delta State University, Abraka

February, 2025

ACKNOWLEDGEMENTS

We begin this acknowledgement by giving all thanks and praise to God Almighty for the privilege to come together as a body (the Urhobo Studies Association, Delta State University, Abraka) to contribute towards the development of the Urhobo language, first by producing the approved *9-Year Basic Education Curriculum for Urhobo Language* for Primary 1-3, 4-6 and JSS 1-3 and now this *Scheme of Work* to enhance the teaching and learning of the language. To Him be all glory.

Every member of the Urhobo Studies Association (USA) deserves to be mentioned here for the high level of **ejoghwa** (commitment) shown towards the realization of this project. Those who could not write had encouraging words to help facilitate the work. Some had to spend sleepless nights to ensure that the work was done. Of particular mention here are Professors G. G. Darah, Emperor Kpangban, Roseline Aziza; Chief Anthony O. Ukere, Drs. Godwin Iwvorin, Lucky Ejobee, Mr. Moses Darah, Mr. Lawrence Onoriose and Dr. Sylvester Otegbale.

The Urhobo Historical Society based in the United States of America, under the able leadership of the President, Dr. Aruegodore Oyiborhoro provided the funds for this publication and we are eternally grateful.

To all others who have not been singled out here but whose contributions we gratefully acknowledge, we say a big THANK YOU!

CHAIR AND MEMBERS

URHOBO STUDIES ASSOCIATION (USA)

DELTA STATE UNIVERSITY, ABRAKA

February, 2025.

**AMU RE UYONO RE URHOBORIN EDIJANA FI EDIJANA
IPRAMARI OVO, ITEMU RESOSUO**

EDIJANA	OBO RE CHE YONO	OBO RE EMOISIKURU NA SERU VWE EKUOMA RE UYONO NA	EKUAKUA RE UYONO NA	OBO RE YONO WAN
Edijana resosuo: Ephere : Erhoeka ve Otaeta	Ede re Erɔvwon: Ugboma re ohwo akpo	Vwe oba re uyono nana emoisikuru na: 1. Mi se dje : obo re se asan sasan re ugboma re ohwo akpo, kere udje : uyovwin, uwen, ugbunu, udu, 2. Me sa reyo ede na vwo ru irhieeta	1. Ifoto 2. Iboɔdu re a cha vwe ifoto na ya. 3. Irhieeta udje : Die a vwe obo ru 4. imikadi egagan re si ede re erɔvwon re oyono che vwo yono ede na phiyo.	Oyono na me : 1. Reyo ifoto re erɔvwon re a guɔno yono na vwo ya iboɔdu. 2. Djobote erɔvwo na ovuovo, se ede rayen ke emoisikuru na. 3. Vwe ede na ru irhieeta vwo ke emona. 4. Fuere obo re emona ru ve obo re ayen se. 5. Kpare imikadi egagan na kpenu rere emona se obo re ayen mre.
Edijana rive: Ephere : Erhoeka ve Otaeta	Ede re Erɔvwon: Erɔvwon re a mre vwe Egodo ve Uwevwin.	Vwe oba re uyono nana, emoisikuru na: 1. Mi se se ede re erɔvwo sasan re a mre vwe egodo ve uwevwin rayen, udje : agbaran ogrogo, imitete re heha, ihwo, ukoni. 2. Se ede re ihwo sansan re a mre vwe Uwevwin rayen. 3. Ta ota kpahen obo re a vwe erɔvwo na evo ru. 4. Ta ota kpahen obo re ayen ve ihwo re ayen se ode na epha.	1. Ifoto re erɔvwo re a mre vwe uwevwin. 2. Ifoto re erɔvwon re a mre vwe egodo 3. iboɔdu 4. imikadi egagan re si ede re erɔvwon re a ta ota kpahan na phiyo, re oyono che vwo yono ede na.	Oyono na mi: 1. Se ede re erɔvwo na ke emoisikuru na. Oyono na me reyo ede na vwo ru irhieeta, Udje: Ose me chedia agbara vwe utuwevwin; Ono me chere emu vwe ukoni. 2. No emoisikuru na eno. Udje. Die a vwe ose ru? etc
Edijana Rerha:	Ede re Erɔvwon:	Vwe oba re uyono nana, emoisikuru na	1. Ifoto re ihwo re chua eki. 2. Ifoto re erɔvwon sasan re a	Oyono na me : 1. Vwe ifoto re ihwo re chua eki vwo

Ephere : Erhoeka ve Otaeta	Erovwon re a mre vwe Eki.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ede re erovwon sansan re a mre vwe evun re eki, kirer: Emuore, ekuakua re osevwre, Ineki, ve efa. 2. Me sa ta ota kpahen obo re ihwo ruere vwe eki. 3. Ha eha re ede ve eshe. 	<p>mre vwe eki.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Imikadi egagan re si ede re erovwon re a ta ota kpahan na phiyo re oyono che vwo yono ede na. 4. Ibođu 	<p>ya ibodu ; o mi gbe ikun kpren kpahen ifoto na.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Se ede re erovwon re a she vwe eki. 3. Dje eka re ihwo re a mre vwe eki. Udje : O ro she ve O ro de. Eya ve eshare. 4. No eno kpahen uyono na. Udje : Die e ruere vwe eki? Die oyen oghwa ? Ono e se oneki ?
Edijana rene: Iltresho: Idrama	Ine imitete: Ese ve esuo re ine re imitete.	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa kerho ine re imitate kirer: Erhi me, Ede re inone kpo re 2. Mi se se eta re ine na agba. 3. Me sa so ine na. 4. Mi se dje uyovwin ota re une na phia. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibođu. 2. Ifoto ro dje kpahen ine na. 3. Ishati re si ine na phiyo. 4. Ekpeti agboro. 5. Osete re ine na. 6. Ifoto re oboine re Urhobo. 	<p>Oyono na me</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. So ine re Urhobo ke emoisikuru na nyo. 2. Si une ro soro na phiyo ibodu yere O vwe ishati re si une na phiyo vwo ya ibodu. 3. Se eta re une na rere ayen se nene uwe. 4. Oyono ve emoisikuru na so une na kugbe. O mi hwo ro osete une ke ayen. 5. Je ayen so une re yonori na ke ve
Edijana riyorin: Iltresho: Idrama	Ine imitate: Ese ve esuo re ine re imitete.	<p>Vwe oba re uyono nana, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa kerho ine re imitate kirer: (a) Emeranvwe dede, Emu mi chere herhe owe, Eravwe erivwin re ro! (b) Asiabe Asiabe! 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibođu. 2. Ifoto ro dje kpahen ine na. 3. Obe ogagan re si ine na phiyo. 4. Ekpeti agboro. 5. Osete re ine. 4. Ifoto re emo re ha eha re Asiabe 	<p>Oyono na me</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. So ine re eha re imitete ke emoisikuru na nyo. 2. Si une ro soro na phiyo ibodu yere o vwe ishati re si une na phiyo vwo ya ibodu. 3. Se eta re une na rere ayen se nene uwe.

		<p>2. Me sa so ine imitate ivẹ rẹ ayen yonori.</p> <p>3. Me sa vwẹ ine na ha eha.</p>		<p>4. Oyono vẹ emọisikuru na so une na, Jẹ ha eha na kugbe.</p>
<p>Edijana resan: Uruẹmu : Ogho vẹ omamo Uruẹmu</p>	<p>Oghoemuo vẹ omamo Uruẹmu</p>	<p>Vwẹ oba rẹ uyono nana, emọisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa ta idjerhe sansan re vwọ muoghọ 2. Mi se dje uruemu sansan ro jẹ ogho edia 3. Ha eha re Oghoemuo kẹ ohwohwo. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Osia ro dje oghoemuo re hwooro phiyo ikaseti yerẹn o ra vwẹ unu gbe. 2. Ekpetiughe ro dje omamo rẹ uruemu vẹ Oghoemuo phia. 3. Die oyen erere rẹ oghoemuo ? 	<p>Oyono na me:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vwẹ ifoto ro dje Oghoemuo phia vwọ ya ibodu. 2. Gbe ikun ro she kpahen Oghoemuo vẹ omamo Uruẹmu kẹ emọisikuru na. 3. Vwẹ enọ ri ne ikuegbe na rhe vwọ sun emọisikuru na riẹn oto re Oghoemuo. 4. Yono erere re Oghoemuo vẹ Jeoghhoemuo
<p>Edijana Righwren: Ephere. Etairuo</p>	<p>Etairuo</p>	<p>Vwẹ oba rẹ uyono nana, emọisikuru na :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se vughe oka rẹ ota re se otairuo. 2. Mi se dje iruo rẹ etairuo vwẹ urhieeta 3. Mi se dje udje re etairuo. 4. Me sa vwẹ etairuo na vwọ ta ota ro gbare. 	<p>Ekuakua :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto ro dje etairuo sasan phia. Udje: ohwo ro hwẹ ; o ro chidia ; o ro mudia ; o ro dje ugbone 2. Ikadi itete re si etairuo phiyo. 3. Ishati re si etairuo phiyo 4. Eha/enọ ri dje etairuo sansan phia. <p>Udje: Die oyen mi ruẹ? – Mi chidia Die oyen Onome ruẹ?- Onome teye abo.</p>	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vwẹ ishati re si etairuo phiyo vwọ ya ibodu yerẹn si ayen phiyo ibodu. 2. Vwẹ ifoto ro dje etairuo phia vwọ ya ibodu. 3. Se etairuo na kẹ emọisikuru na rere wo je vwẹ ayen ru irhieeta. 4. Su ayen vwọ ha eha rẹ a vwẹ etairuo ba ruẹ.
<p>Edijana Rereren : Omamo Uruẹmu</p>	<p>Uyere</p>	<p>Vwẹ oba rẹ uyono nana, emọisikuru na :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se vughe eka rẹ uyere sansan re yere vwẹ Urhobo. 2. Me sa ta obo re yere okpako - 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto ro dje ihwo ri yere uyere sansan. 2. Obe uyono Urhobo 3. Enano vẹ otaeta ro dje obo rẹ 	<p>Oyono na mReyome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ifoto rẹ ihwo sansan ri yere uyere vẹ eka re uyere sasan vwọ ya ibodu. 2. Reyọ ivi re enano vwọ sun emọisikuru na vwọ riẹn obo rẹ uyere

		<p>Ọsẹ, Oni, ekpako efa ; ohwo rọ wian owian, ugbeyan vẹ eka re ihwo efa.</p>	<p>uyere mudia phiyo vwe uruemu re Urhobo -oghọ, omaevwokpoto ke okpako, orieyerin, ugbeyaemuo. Udje Ono e digue ke vwe uwevwin? Mavo e yere ohwo rọ wian owian?</p>	<p>mudia phiyo vwe Urhobo. 3. Yono eka re uyere sasan. Udje Omotete >> Okpako, edjedje, Oga ve oruiruo, ihwo re wian owian. 4. Sun emoisikuru na vwo ha eha re uyere.</p>
<p>Edijana Rirhirin: Ephere : Erhokeka ve otaeta</p>	<p>Otaeta ke ohwohwo</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se gbe ikun re obo re phiare ke ohwohwo 2. Ta eta kere eno ve ekpahon ke ohwohwo 3. Ha eha kpahen uyono na.</p>	<p>1. Ifoto re obo re phiare. 2. Ekpetiagboro/ ekpetiughe re ihwo da ta eta ke ohwohwo.</p>	<p>Oyono na mi 1. Gbe ikun re obo re phiare vwe ifoto na. 2. Sun emoisikuru na vwo ta obo re ayen mre ikun na phiyo. 3. Sun emoisikuru na vwo gbe ikun ke ohwohwo 4. Yono obo re a no enano ve ekpahophiyo. 5. Sun emoisikuru na vwo ha eha kpahen uyono na.</p>
<p>Edijana Rihwe : Uruemu : Omaefuon.</p>	<p>Omaefuon</p>	<p>Vwe oba re uyono nana, emoisikuru na: 1. Mi se se ede re eravwon sansan re vwo ru oma fuan. 2. Mi se dje obo re a vwe ayen ovuovo rue 3. Me sa ta umiovwo ro hero ke ohwo ro gbeoma.</p>	<p>Ekuakua 1. Ofeto, utujeru, odja, ato, ibroshi, ohworhakon, ori, emerue, aghan, oda, ve efa. 2. Ifoto ro dje ohwo ro ho yere ro hworhe akon. 3. Ipuemu re a so kpahe omaefuon, ro dje erere re omaefuon phia. 4. Ifoto re ihwo re vwerote asan re ayen dia. Enano: Die a vwe odja rue?</p>	<p>Oyono na mi: 1. Sun emoisikuru na vwo rien oto re omaefuon. 2. Reyọ ifoto re erovwon re vwo ru oma fuan vwo ya ibodu. 3. Ifoto re ohwo ro ho vwe uvun re eho. 4. Dje ikadi re si ifoto re erovwon re vwo ru oma ve egodo fuan vwo no emoisikuru na, rere ayen se ede re obo re ayen mre re na. 5. Gbe ikun re erhuvwu re omaefuon ve umiovwo re unuhu ke emoisikuru na: 6. No emoisikuru na eno kpahe obo re a</p>

				vwę erõwõ re evun rë ifoto na ruę.
--	--	--	--	------------------------------------

**AMU RE UYONO RE URHOBORI NE EDIJANA FI EDIJANA
IPRAMARI OVO, ITEMU RIVE**

EDIJANA	OBO RE CHE YONO	OBO RE EMOSIKURU NA SERU VWE EKUOMA RE UYONO NA	EKUAKUA RE VWO YONO	OBO RE YONO WAN
Edijana Resosuo	Evwarien re obo re ruru vwe itemu resosuo			
Edijana rive: Ephere : Erhoeka ve otaeta	Ukeri	Vwe oba re uyono nana emosikuru na: 1. Mi se keru ukeri ovo (1) rhi te ihwe (10). 2. Me sa reyọ ibiagbuna yeren ibieghan vwo kere ukeri re yono ayen. 3. Mi se se ukeri re a vwo no ayen. 4. Mi se si ukeri na phiyọ ebe rayen.	1. Ifoto re erovwon re si ukeri ovo rhi te ihwe phiyọ oboto rayen. 2. Ibi agbuna, ibieghan, ibiukuta ve imirhe re emosikuru na se keru. 3. Ikadi re si Ibiemamọ re se keru phiyọ.	Oyono na me: 1. Reyọ ishata re si ukeri ve ibi emamọ ri mudia ke ukeri na vwo ya ibodu. 2. Nene emosikuru na se ukeri na kugbe. 3. Dju imikadi re si ifoto ve ukeri phiyọ vwo obaro re emosikuru na rere ayen ovuovo se. 4. Sun emọ na vwo si ukeri na phiyọ ebe rayen.
Edijana Rerha: Uruemu. Uruemu rogbare	Ede re Edijana	Vwe oba re uyono nana emosikuru na: 1. Mi se keru ede re Edijana vwe Englishi ve Urhobo. 2. Ta obo re ayen ruẹ vwe ede sasan re Edijana na. 3. Me sa vwe ede na so une.	1. Ikadi re si ede re Edijana na phiyọ. 2. Ishata re si ede re Edijana na phiyọ 3. Enano: 1. Ede ovo oyen e vwo kpo ishoshi? 2. Ede ovo oyen ihwo re Alufa vwo ru ega rayen? 3. Bro Ede vwe Edijana na oyen e vwo kpo isikuru ?	Oyono na me : 1. Reyọ ishata re si ede re Edijana na phiyọ vwo ya ibodu. 2. Rhuere imikadi re si ede na phiyọ vwo choma. 3. Reyọ ede na vwo so une yeren gbe ikun ke emosikuru na. 4. Sun emosikuru na vwo se Ede na. Je ayen rien obo re ruẹ vwe Ede ovuovo re Edijana na.

<p>Ɖɔɔɔɔ Ƙɔɔ vɔ ɔɔɔɔɔɔ. Ephɔɔɔ : Eɔɔɔɔ vɔ Oɔɔɔɔ</p>	<p>Ɖɔɔɔɔɔ ɔɔ Eɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔ</p>	<p>Vɔɔ ɔɔɔ ɔɔ uyɔɔɔ nɔɔɔ ɔɔɔɔɔɔɔ nɔ: 1. Mɔ sɔ kɔɔɔɔ ɔɔ uyɔɔɔ. 2. Mɔ sɔ sɔ ɔɔɔ ɔɔ uyɔɔɔ nɔ sɔɔɔ. 3. Mɔ sɔ sɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔ Uɔɔɔɔ nɔ Aɔ, Bɔ, Cɔ Hɔ, ɔɔ tɔ Zɔ.</p>	<p>Ekuakua. 1. Iɔɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔɔ Uɔɔɔɔ. 2. Iɔɔɔɔɔɔ ɔɔ sɔ ɔɔɔɔɔ Uɔɔɔɔ ɔɔɔɔ 3. Iɔɔɔɔ</p>	<p>Oyɔɔɔ nɔ mɔ : 1. Rɔɔɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔ sɔ ɔɔɔɔɔ Uɔɔɔɔ ɔɔɔɔ vɔɔ yɔ ɔɔɔɔɔ. Ɖ mɔ jɔ vɔɔ ɔɔɔɔɔɔ ɔɔ sɔ ɔɔɔɔɔɔ nɔ ɔɔɔɔɔ vɔɔɔ ɔɔɔɔ. 4. Sɔɔ ɔɔɔɔɔɔɔ nɔ vɔɔ sɔ ɔɔɔɔɔ nɔ. 5. Ɖɔɔ ɔɔɔɔɔɔɔ nɔ rɔɔɔ ɔɔ nɔ ɔɔɔɔɔɔɔ nɔ ɔɔɔ ɔɔ sɔ ɔɔɔɔɔ.</p>
<p>Ɖɔɔɔɔɔ Rɔɔɔɔɔ: Uɔɔɔɔɔ : Ekuɔɔɔ.</p>	<p>Ekuɔɔɔ vɔ Eɔɔɔvɔɔɔ ɔɔ e ɔɔ vɔɔ ɔɔɔɔ</p>	<p>Vɔɔ ɔɔɔ ɔɔ uyɔɔɔ nɔ, ɔɔɔɔɔɔɔ nɔ : 1. Mɔ sɔ tɔ ɔɔɔ ɔɔ sɔ ekuɔɔɔ. 2. Mɔ sɔ tɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔ sɔɔɔ wɔɔ vɔɔ ɔɔɔɔ 3. Mɔ sɔ ɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔ sɔɔɔ nɔ mɔɔ vɔɔ ɔɔɔɔ. 4. Kɔɔɔɔɔ, jɔ kɔɔɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔ nɔ ɔɔɔɔ.</p>	<p>Ekuakua 1. Iɔɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔ mɔɔ vɔɔ ɔɔɔɔ 2. Iɔɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔɔɔ sɔɔɔɔ wɔɔɔ. 3. Eɔɔɔɔ sɔɔɔɔɔ: Uɔɔɔ a. Tɔ ɔɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔ ɔɔ mɔɔ vɔɔ ɔɔɔɔ. b. Ɖɔɔ ɔɔɔ ɔɔɔ vɔɔ ɔɔɔɔ? c. Ɖɔɔ ɔɔɔ ɔɔɔ vɔɔ ɔɔɔɔ? Kugbɔ ɔɔɔ.</p>	<p>Oyɔɔɔ nɔ mɔ: 1. Ɖɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔ sɔɔɔɔ ɔɔ mɔɔ vɔɔ ɔɔɔɔɔ. 2. Vɔɔ ɔɔɔɔ nɔ vɔɔ yɔ ɔɔɔɔɔ, Ɖ mɔ ɔɔɔ kɔɔɔɔ ɔɔɔɔ nɔ. 3. Sɔɔ ɔɔɔɔɔɔɔ nɔ vɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔɔɔ. 4. Sɔɔ ɔɔɔɔ vɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔɔɔɔ vɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔ.</p>
<p>Ɖɔɔɔɔɔ Rɔɔɔɔɔɔɔ : Lɔɔɔɔɔɔ : Iɔɔɔɔɔ</p>	<p>Eɔɔɔɔɔ ɔɔ Iɔɔɔɔɔ ɔɔɔɔɔ</p>	<p>Vɔɔ ɔɔɔ ɔɔ uyɔɔɔ nɔ, ɔɔɔɔɔɔɔ nɔ : 1. Mɔ kɔɔɔɔ ɔɔ uyɔɔɔ nɔ. 2. Mɔ sɔ ɔɔɔɔɔ nɔ nɔɔ uyɔɔɔ nɔ. 3. Vɔɔɔɔ kɔɔ uyɔɔɔ nɔ sɔ ɔɔɔɔɔ nɔ. 4. Mɔ tɔ/ sɔ ɔɔɔɔɔ nɔ kɔ uyɔɔvɔɔɔ 5. Ɖɔɔ uyɔɔvɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔɔ nɔ ɔɔɔɔ. 6. Kɔɔɔɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔɔ ɔɔ nɔ ɔɔɔɔ.</p>	<p>Ekuakua 1. Iɔɔɔɔ ɔɔ sɔ ɔɔɔɔɔ kɔɔɔɔ ɔɔɔɔɔ nɔ. 2. Iɔɔɔɔɔ ɔɔ sɔ ɔɔɔɔɔ nɔ ɔɔɔɔɔ. 3. Iɔɔɔɔɔɔ ɔɔ sɔ ɔɔɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔɔɔɔ’</p>	<p>Oyɔɔɔ nɔ mɔ 1. Rɔɔɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔ sɔ ɔɔɔɔɔ nɔ ɔɔɔɔ vɔɔ yɔ ɔɔɔɔɔ. 2. Sɔ ɔɔɔɔɔ nɔ rɔɔɔ ɔɔɔɔɔɔɔ nɔ sɔ nɔɔɔ. 3. Fɔɔ ɔɔɔ ɔɔɔɔɔɔ vɔɔ kɔɔ ɔɔɔɔ. 4. Sɔɔ ɔɔɔɔɔɔɔ nɔ vɔɔ sɔ ɔɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔɔ nɔ, ɔɔɔɔ mɔ jɔ sɔɔɔ. 5. Nɔ ɔɔɔ kɔɔɔɔ ɔɔɔɔɔ nɔ.</p>
<p>Ɖɔɔɔɔɔ Rɔɔɔɔɔɔ: Eɔɔɔɔɔ vɔ Oɔɔɔɔ</p>	<p>Eɔɔ ɔɔ ɔɔɔɔ</p>	<p>Vɔɔ ɔɔɔ ɔɔ uyɔɔɔ nɔ, ɔɔɔɔɔɔɔ nɔ: 1. Mɔ sɔ sɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔɔɔɔ. 2. Fɔɔɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔɔɔ nɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔɔɔ</p>	<p>Ekuakua 1. Iɔɔɔɔ ɔɔ sɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔɔɔɔ. 2. Iɔɔɔɔ ɔɔ sɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔ</p>	<p>Oyɔɔɔ nɔ mɔ : 1. Rɔɔɔ ɔɔɔɔɔ ɔɔ sɔ ɔɔɔɔɔ Uɔɔɔɔ ɔɔɔɔ vɔɔ yɔ ɔɔɔɔɔ, yɔɔɔɔ sɔ ɔɔɔɔ ɔɔɔɔ ɔɔɔɔɔ.</p>

		<p>vẹ ibiẹbe agbava.</p> <p>3. Mi se djobote ibiẹbe na ọvuovo se.</p>	<p>itete re Urhobo phiyo.</p> <p>3. Umune ra vwo so ibiẹbe na</p> <p>4. Enano udje: Mavo e se ubiẹbe nana? Kugbe efa</p>	<p>2. Se ibiẹbe na rere emoisikuru na nyo.</p> <p>3. Se emoisikuru na rere ayen se ibiẹbe re yonori na.</p>
<p>Edijana Rirhirin : Epherẹ: Esio</p>	<p>Esio re ibiẹbe</p>	<p>Vwe oba re uyono na emoisikuru na:</p> <p>1. Mi se se ibiẹbe ‘Aa rhi te Zz’.</p> <p>2. Mi se si ibiẹbe ‘Aa rhi te Zz’ phiyo obe.</p> <p>3. Mi se vughe ubiobe na ọvuovo</p> <p>4. Mi se djobote ubiobe ọvuovo re se ke ayen.</p>	<p>Ekuakua</p> <p>1. Ikadi re si ibiẹbe ‘Aa ... Zz’</p> <p>2. Ishati re si ibiẹbe na phiyo.</p> <p>3. Iboḍu re si ibiẹbe na phiyo.</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Vwariẹn isese re ibiẹbe Urhobo na se.</p> <p>2. Si ibiẹbe re che yono na phiyo iboḍu, yerẹn vwe ishata na ya iboḍu.</p> <p>3. Sun emoisikuru na vwo si ibiẹbe na phiyo ebe rayen.</p>
<p>Edijana Rihwe : Ilitresho : Ipuetri</p>	<p>Erhoeka re Ipuemu imitete</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <p>1. Mi se se ipuemu na</p> <p>2. Me sa so ipuemu na</p> <p>3. Mi se dje uyono ra mre ne ipuemu na rhe</p> <p>4. Me sa ha obo re ipuemu na mudia phiyo</p>	<p>Ekuakua</p> <p>1. Ikaṣeti re hwo ro ipuemu na phiyo</p> <p>2. Ishati re si ipuemu na phiyo ra vwo ya iboḍu</p> <p>3. Ikadi re si ibieta ri kodori vwe ipuemu na phiyo</p>	<p>Oyono na me:</p> <p>1. Reyọ ishata re si ipuemu na phiyo vwo ya iboḍu.</p> <p>2. Se ipuemu na rere emoisikuru na se nene.</p> <p>3. Fan eta ikokodo vwo ke ayen.</p> <p>4. Sun emoisikuru na vwo se eta re ipuemu na, ayen me je suo.</p> <p>5. No eno kpahen ipuemu na.</p>

**AMU RE UYONO RE URHOBORI NE EDIJANA FI EDIJANA
IPRAMARI OVO, ITEMU RERHA**

EDIJANA	OBO RE CHE YONO	OBO RE EMOSIKURU NA SE RU VWE EKUOMA RE UYONO NA	EKUAKUA RE VWO YONO	OBO RE YONO WAN
Edijana Resosuo : Ephere : Esio	Otonphiyo re Esio re Ibiebe	Vwe oba re uyono na emosikuru na: 1. Mi se vughe ubiobe ovuovo re Urhobo Aa – Kk 2. Mi se se ibiebe na 3. Mi se si ibiebe na ne Aa – Kk.	Ekuakua 1. Ikadi re si ibiebe re Urhobo Aa – Kk phiyo. 2. Ishati re si ibiebe re Urhobo na phiyo. Enano : Udje : Si Aa – Kk phiyo obe wen.	Oyono na me : 1. Reyoshati re si ibiebe Urhobo Aa rhi te Kk phiyo vwo ya ibodu yeren si ibiebe na phiyo ibodu. 2. Nene emosikuru na se ibiebe na ne Aa rhi te Zz kugbe. 3. Dje imikadi re si ibiebe na phiyo ke emosikuru na rere ayen se. 4. Sun emosikuru na vwo si ibiebe na phiyo obe rayen. 5. Yan riarie, fuere obo re emosikuru na siri rere o kpo ayen vi.
Edijana Rive : Ephere : Esio	Otonphiyo re Esio re ibiebe	Vwe oba re uyono na, emosikuru na : 1. Mi se vughe ibiebe re Urhobo Ll rhi te Zz 2. Mi se se ubiobe ovuovo ne Aa rhi te Zz. 3. Mi se se ibiebe na ne Aa rhi te Zz. 4. Mi se si ibiebe na ne Ll rhi te Zz.	Ekuakua 1. Imikadi re si ibiebe re Urhobo Ll rhi te Zz phiyo 2. Ishati re ibiebe Urhobo 3. Enano. Udje : Si ibiebe Ll – Zz phiyo obe wen. 4. Oyono na yan riarie je o kpo emosikuru na vie	Oyono na me : 1. Reyoshati re si ibiebe Ll rhi te Zz phiyo vwo ya ibodu yeren si ibiebe na phiyo ibodu. 2. Nene emosikuru na se ibiebe na kugbe. 3. Dju imikadi re si ubiobe ovuovo phiyo ke emosikuru na rere ayen se. 4. Sun emosikuru na vwo si ibiebe na phiyo obe rayen. 5. Yan riarie fuere obo re emosikuru na siri rere o kpo ayen vi.
Edijana Rerha:	Esia imitete	Vwe oba re uyono na, emosikuru na:	Ekuakua 1. Ifoto re ihwo ri	Oyono na me : 1. Reyoshati ro shekpahen osia na vwo ya ibodu.

Ilitresho: Esia.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa kerhōn rẹ osia imitete ro vwo une oṣwewwerhe oṣo. 2. Me sa so une rẹ osia na. 3. Me sa ta phia, uyono ẹvo rẹ ayen yonori vwe evun rẹ osia na. 4. Gbe osia oṣo. 	<p>gbe osia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ifoto ro she kpahen uyovwin re osia na. <p>Udje : Ogbeyin ve ephran ri kpo asan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Gbe osia okrekre oṣo ro vwo une ovwevwerhe. 3. Sun emoṣikuru na vwo rhan eno ri nu osia na rhe. 4. Sun emoṣikuru na vwo gbe osia. 5. Vwarien uyono na.
Edijana Rene : Uruemu: Ekuakua rẹ Eyeruwevwin	Ekuakua rẹ Eyeruwevwin (Ukoni)	<p>Vwe oba rẹ uyono na, emoṣikuru na :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ede rẹ ekuakua rẹ eyeruwevwin iyorin ra mre vwe ukoni 2. Ta obo rẹ a vwe ekuakua na ruẹ. 3. Dje obo re soro rẹ a vwo vwerote ekuakua re eyeruwevwin 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto rẹ ekuakua ra mre vwe ukoni ihwe 2. Ikadi re si ede rẹ ekuakua na phiyo 3. Ishati re si ede rẹ ekuakua na phiyo <p>Udje : Uko, omoze, akpanurhe, ukujere, oze, urho</p>	<p>Oyono na me:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyọ ifoto/ ishati re ekuakua eyeruwevwin ro che yono na vwo ya ibodu. 2. Dju imikadi re si ifoto re ekuakua rẹ ukoni phiyo. 3. Sun emoṣikuru na vwo rien obo rẹ a vwe ekuakua na ruẹ. 4. Sun ayen vwo rien ofovwe re eroevwote rẹ ekuakua rẹ ukoni. 5. No emo na eno kpahe uyono na. Udje: Mavo oyen a vwerote Urho ?
Edijana Riyorin: Uruemu: Ekuakua rẹ Eyeruwevwin	Ekuakua rẹ Eyeruwevwin: Uvun	<p>Vwe oba rẹ uyono na, emoṣikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ede rẹ ekuakua rẹ eyeruwevwin iyorin rẹ a mre vwe uvun 2. Ta obo rẹ a vwe ekuakua na ruẹ. 3. Dje obo re soro rẹ a vwo vwerote ekuakua re eyeruwevwin 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto rẹ ekuakua ra mre vwe uvyn ihwe 2. Ikadi re si ede rẹ ekuakua na phiyo 3. Ishati re si ede rẹ ekuakua na phiyo 4. Udje: Ehwa, Agbara, imeje, idoro ve efa. 	<p>Oyono na me:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyọ ifoto/ ishati re ekuakua a mre vwe uvun ro che yono na vwo ya ibodu. 2. Dju imikadi re si ifoto re ekuakua na phiyo 3. Sun emoṣikuru na vwo rien obo rẹ a vwe ekuakua na ruẹ. 4. Sun ayen vwo rien ofovwe re eroevwote rẹ ekuakua eyeruwevwin. 5. No emo na eno kpahe uyono na. Udje: Die oyen a vwe ehwa ruẹ?
Edijana Resan: Ephere	Esio rẹ ibiẹbeakon rẹ Urhobo	<p>Vwe oba rẹ uyono na, emoṣikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ibiẹbeakon na. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikadi re si ubiẹbeakon 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyọ ishati re si ibiẹbeakon na. phiyo vwo ya ibodu yeren si ibiẹbe na phiyo ibodu.

Esio		<p>2. Mi se si ibiẽbeakon re Urhobo na ɔvuɔvo: b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, y, z</p> <p>3. Mi se si ibiẽbeakon phiyo ebe rayen.</p>	<p>ɔvuɔvo phiyo.</p> <p>2. Ishati re si ubiɔbeakon na phiyo.</p>	<p>2. Nene emɔisikuru na se ibiẽbe na kugbe.</p> <p>3. Dju imikadi re si ibiẽbe phiyo ke emɔisikuru na rere ayen se.</p> <p>4. Sun emɔisikuru na vwo si ibiẽbe na phiyo obe rayen.</p> <p>5. Yan riarie, fuere obo re emɔisikuru na siri rere o kpo ayen vi.</p>
Edijana Righwren: Ephere: Erhoeka ve Otaeta	Esiophiyot o re ibiẽbeuph o ve ibiẽbeagba va	<p>Vwe oba re uyono na, emɔisikuru na:</p> <p>1. Mi se se ibiẽbeupho re Urhobo gbagba: a, e, e, i, o, o, u</p> <p>2. Mi se se ibiẽbe agbava re Urhobo gbagba ; ch, dj, gb, gh, ghw, hw, kp, mw, ny, ph, rh, sh, vw.</p> <p>3. Mi se se ibiẽbeupho ve ibiẽbeagbava re Urhobo kugbe gbagba.</p> <p>4. Mi se si ibiẽbe na phiyo obe rayen.</p>	<p>Ekuakua</p> <p>1. Ikadi re si ubiɔbeupho ɔvuɔvo phiyo</p> <p>1. Ikadi re si ubiɔbe agbava ɔvuɔvo phiyo</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Reyɔ ishati re si ibiẽbe Urhobo na ejobi phiyo vwo ya ibodu yeren si ibiẽbe na phiyo ibodu.</p> <p>2. Nene emɔisikuru na se ibiẽbe na kugbe.</p> <p>3. Dju imikadi re si ubiɔbeupho ɔvuɔvo phiyo ke emɔisikuru na rere ayen se.</p> <p>4. Dje ishati re si ibiẽbeupho ve ibiẽbeagbava kugbe, rere o se ke emɔisikuru na.</p> <p>5. Sun emɔisikuru na vwo si ibiẽbe na phiyo obe rayen.</p> <p>6. Yan riarie fuere obo re emɔisikuru na siri rere O kpo ayen vi.</p> <p>7. Sun emɔisikuru na vwo se ibiẽbe re ayen siri na.</p>
Edijana Rereren rhi te Orihwe	Esiophiyot o re ibiẽbeuph o ve ibiẽbeagba va	<p>Vwe oba re uyono na, emɔisikuru na:</p> <p>1. Mi se si ibiẽbeupho ve ibiẽbeagbava re Urhobo kugbe, udje:: cha, gha, pho, rho, shu, vwo, ghwu</p> <p>2. Mi se se ibiẽbeupho ve ibiẽbeagbava re Urhobo na kugbe.</p>	<p>Ekuakua</p> <p>1. Ikadi re si ubiɔbeupho ɔvuɔvo phiyo</p> <p>2. Ikadi re si ubiɔbe agbava ɔvuɔvo phiyo</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Reyɔ ishati re si ibiẽbe Urhobo na ejobi phiyo vwo ya ibodu yeren si ibiẽbe na phiyo ibodu.</p> <p>2. Nene emɔisikuru na se ibiẽbe na kugbe.</p> <p>3. Dju imikadi re si ubiɔbeupho ɔvuɔvo phiyo ke emɔisikuru na rere ayen se.</p> <p>4. Dje ishati re si ibiẽbeupho ve ibiẽbeagbava kugbe, rere o se ke emɔisikuru na.</p> <p>5. Sun emɔisikuru na vwo si ibiẽbe na phiyo obe rayen.</p> <p>6. Yan riarie fuere obo re emɔisikuru na siri rere O kpo ayen vi.</p> <p>7. Sun emɔisikuru na vwo se ibiẽbe re ayen siri na.</p>

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORI NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IPRAMARI IVE, ITEMU RẸSOSUO**

ẸDIJANA	OBO RE CHE YONO	OBO RẸ EMỌISIKURU NA SE RU VWE ẸKUOMA RẸ UYONO NA	EKUAKUA RẸ VWỌ YONO	OBO RE YONO WAN
Ẹdijana Rẹsosuọ: Ephẹ: Erhoẹka vẹ otaẹta.	Ode emuo ke Erọvwon	Vwe oba re uyono na emọisikuru na: 1. Mi se vughe erọvwon sansan re a mre vwe iklassi, isikuru, uwevwin, eki, ishoshi vẹ ekogho rayen. 2. Mi se se ede re erọvwon sansan a mre vwe iklassi, isikuru, uwevwin, eki, ishoshi vẹ ekogho rayen. 3. Me sa rhan enano re oyono na nore kpahen erọvwon sansan re yonori na.	Ekuakua 1. Ifoto yeren ishati re si erọvwon sansan re a mre vwe ekogho re ihwo dia vẹ ede rayen. 2. Ikadi re si ede re erọvwon sansan re a mre vwe iklassi vẹ isikuru phiyo Udje : agbaran vẹ ifoto royen 3. Ikadi re si ede re erọvwon re a mre vwe eki, uwevwin, etc	1. Oyono na me : 2. Ta ota kpahen erọvwon sansan re a mre vwe ekogho re ihwo dia. 3. Vwe ishati re si ede re erọvwon sasan re a mre vwe ekogho re ihwo dia vwo ya ibodu. 4. Sun emọisikuru na vwo se ede re erọvwon sasan re a mre vwe ekogho re ayen dia. 5. Je emọisikuru na se ede re erọvwon sasan na rere wo kpọ ayen vi. 6. No emọisikuru na enano kpahe uyono na. Udje : Se ede re erọvwon iyorin re a mre vwe ogba re isikuru re ayen.
Ẹdijana Rive : Iitresho : Idrama	Idirama (Ehaegbe)	Vwe oba re uyono na emọisikuru na: 1. Mi se se ede re eha sasan re ayen riene, Udje : eha re ema, igbe re emete, eha re udje, ishoshi- Ikirimomo vẹ efa 2. Me sa so ine re eha evo vẹ igede-ehworo rayen yerẹ abo - eteyo 3. Mi se gbeha nene ine vẹ igede-ehworo rayen.	Ekuakua 1. Igede, agogo vẹ ekuakua re ihwehoro sasan. 2. Ifoto re ihwo ri gbeha 3. Une vẹ ihwehoro re ru phiyo ikaseti 4. Ekpetiagboro.	Oyono na me : 1. Vwe ekuakua re uhoro kere igede vẹ agogo vẹ ekpetiagboro vwo choma. 2. Reyo ifoto re igbeha vwo ya ibodu. 3. Ru iruru re uneesu vẹ ehaegbe ke emọisikuru na mre. 4. Sun emọisikuru na vwo se eka eha sasan re ayen riene. 5. Sun emọisikuru na vwo so ine, hwo igede, gbeha nene ihwehoro na. 6. Je emọisikuru na rien ne kueha kuihwehoro royen,

<p>ÈDIJANA Rerha: Uruemu : Uruemu rogbare</p>	<p>Uyere Efa</p>	<p>Vwẹ oba re uyono na, emọisikuru na: 1. Mi se vughe ofeṅe re uyere re ọkpako, o re omotete ve edjedje kugbe ẹkpahophiyọ rayen sasan 2. Mi se vughe ofeṅe re uyere re ohwo ro wian owian ve ohwo ro kpo asan ve efa. 3. Mi se yere oyono, Ọrhorha, ẹkpako kugbe edjedje rayen. 4. Mi se yere uyere re Ọke sasan.</p>	<p>Ekuakua 1. Ishati ri dje uyere sasan phia 2. Ifoto re ihwo ri yere ohwohwo 3. Ehaḗha re eka re uyere sasan.</p>	<p>Oyono na me : 1. Reyọ ishata ve ifoto re eka uyere sasan vwọ ya ibọdu. 2. Dje kpahen ifoto na ve eka uyere sasan na. 3. Sun emọisikuru na vwọ riṅ eka re uyere sasan ve ọke re vwọ yere ayen. 4. Sun emọisikuru na vwọ riṅ ofovwe re uyere. 5. Sun emọisikuru na vwọ heha re ohwohwo eyere. 6. Je emọ na kpahen phiyo uyere nana : a. Wọ wian re? b. Wọ rhe re? c. Wọ rhovwon re? d. Obuwewwin donri?</p>
<p>Èdijana Rene: Ephere : Erhọka ve otaḗta</p>	<p>Irueru</p>	<p>Vwẹ oba re uyono na, emọisikuru na: 1. Mi se kere eka re iruo sasan re imitete ruẹ vwẹ uwewwin, isikuru, kedekede ve ọke re omaerovwo rayen. Udje : Utuwewwin ehwerhe, imize ehworhe, ve efa. 2. Me sa ta eka re iruo rayen ruẹ vwẹ uwewwin vwẹ urhiọke , ogheruvo ve ovwovon kugbe e re ayen ruẹ vwẹ isikuru.</p>	<p>Ekuakua 1. Ifoto re imitete ri ru iruo vwẹ uwewwin. 2. Ifoto re imitete ri ru iruo vwẹ isikuru 3. Ehaḗha ro dje iruo re imitete sasan ruẹ</p>	<p>Oyono na me : 1. Reyọ ishata re ede re iruo re ruẹ vwẹ uwewwin ve isikuru vwọ ya ibọdu. 2. Vwẹ ifoto re ihwo re wian ewian sasan vwẹ uwewwin ve isikuru vwọ ya ibọdu. 3. Dje kpahen ifoto na ve eka re ewian sasan na. 4. Sun emọisikuru na vwọ riṅ eka re iruo sasan re o fori ne e ru vwẹ uwewwin ve isikuru kọkekọke . 5. Sun emọisikuru na vwọ riṅ ofovwe re iruo eruo.</p>

				6. Sun emoisikuru na vwo ru iruo ẹvo vwe ogba re isikuru na.
Edijana Riyorin: Iitresho : Idrama	Idrama re Ore	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se ede re ere sansan re ruẹ vwe orho ve ekogho re ayen nurhe. Udje: Ore re igesimisi, Isita, Ovwuvwe, Ore ibi, idju, Ekene, Ogbaurhie, ve efa. 2. Me sa so ine ẹvo ra sua vwe oke re ore sasan kugbe ihwehoro rayen 3. Me sa ta erere re ore ghwa cha. Udje: o si ihwo koko, e rho irhuo kpokpo, a re emu, erhorha buebun cha orere na. 4. Me sa ta umiovwo ẹvo re a mre vwe ore. Udje: ihwo ẹvo honra.	Ekuakua 1. Ifoto re ihwo ri ru ore 2. Ividio ro dje ihwo ri ru ore 3. Imikadi re si ede re ere phiyo	Oyono na me : 1. Reyo ifoto re ihwo ri ru ore vwo ya ibodu. 2. Se ede re ere sasan re ruẹ vwe orho ve ekogho re ayen nurhe. 3. Sun emoisikuru na vwo riẹn obo re soro re vwo ru ere na. 4. Sun emo na vwo riẹn ofovwe re ore. 5. Sun emo na vwo so ine re a sua vwe ore re ekogho na. 6. Sun emo na vwo riẹn erhuvwu ve umiovwo re ore-eruo. 7. No ayen enano. Udje a. Die oyen ode re ore a ria vwe orho wen ? b. Oke vo e vwo ru ore re igesimisi?
Edijana Resan: Uruemu : Uruemurogba re.	Omaefuon	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje idjerhe sasan re vwo ru oma fuan 2. Mi se dje idjerhe sasan re vwo ru asan fuan. 3. Mi se dje obo re omaegbe ghwa cha 4. Me sa so ine ri dje kpahe omaefuon. 5. Mi se se ede re erovwon re vwo ru uwevwin, egodo, isikuru fuan kugbe obo re a	Ekuakua 1. Ofeto, odja. ibroshi, ohworhakon, ahworhe, yere ifoto rayen. 2. Oda, aghan, eghwro yere ifoto rayen. 3. Ine ve ikuegbe ri dje kpahe omaefuon	Oyono na me: 1. Reyo ifoto re erovwon re vwo ru oma fuan vwo ya ibodu. 2. Sun emoisikuru na vwo riẹn oto re omaefuon. 3. Dje kpahe erovwon re vwo ru oma fuan re a vwo ya ibodu na ke emo na. 4. Sun emo na vwo so ine ri she kpahe omaefuon 5. Dje ikadi re si ifoto re erovwon re vwo ru oma ve egodo fuan vwo no emo na, rere ayen se ede re obo re ayen mre. 6. Gbe ikun re erhuvwu re omaefuon ve umiovwo re unuhu ke emo na:

		vwerotoma,		<p>7. No emoisikuru na enano kpahe obo re a vwe erovwon re evun re ifoto na ru.</p> <p>Udje:</p> <p>a. Mavo e ru ugbunu ro vwo fuan ?</p> <p>b. Die omaegbe ghwa cha?</p>
Edijana Righwren: Ephere: Erhoka ve otaeta	Etaeta ke ohwohwo.	<p>Vwe oba uyono na, emoisikuru na:</p> <p>1. Me sa vwe Urhobo ro gbare vwo ta ota kpahe obo re phiare vwe iklassi yeren isikuru na.</p> <p>2. Gbe ikun re obo re ayen mrere. Udje : emo ive re honre ; omo ro ru ekarophiyore eduvwie royen vwe iklassi na.</p> <p>3. Me sa no enano yere kpahe phiyore enano ri nu ikuegbe na rhe.</p>	<p>Ekuakua</p> <p>1. Ifoto re obo re phiare re emoisikuru na se gbe ikun royen</p> <p>2. Ikadi re si eta ri nu ikun na rhe phiyore.</p> <p>3. Ikuegbe re gbe phiyore ekpetiagboro</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Reyore ifoto re obo re phiare re emoisikuru na se gbe ikun royen vwo ya ibodu</p> <p>2. Reyore imikadi re si eta ve eno ri nu ikuegbe na rhe phiyore vwo choma.</p> <p>3. Sun emoisikuru na vwo gbe ikun re obo re phiare ro ji kri noo.</p> <p>4. No enano kpahe ikuegbe na, o mi ji sun ayen vwo rhan eno na.</p> <p>Udje :</p> <p>a. Deyore emu na phiare ?</p> <p>b. Tivore emu na da phia?</p> <p>c. Amono ru emu na ?</p>
Edijana Rereren: Ephere: Erhoka ve Otaeta	Ikuegbe kugbe otaeta ke ohwohwo	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <p>1. Me sa vwe Urhobo rogbare vwo gbe ikun kpahen obo re phiare o ji kri noo: Udje : Iboro re emoisikuru fare vwe Edijana rokpori na</p> <p>6. Me sa no enano yeren kpahen phiyore enano ri nu ikuegbe na rhe.</p>	<p>Ekuakua</p> <p>1. Ifoto re obo re phiare.</p> <p>2. Ekpetiughe/ ekpetiagboro.</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Reyore ifoto re obo re phiare re emoisikuru na se gbe ikun royen vwo ya ibodu</p> <p>2. Mu ekpetiughe/ ekpetiagboro ro gbe ikun re Iborore-efa phiyore obaro re iklassi na.</p> <p>3. Vwe imikadi re si eta ve eno ri nu ikuegbe na rhe phiyore vwo choma.</p> <p>4. Sun emoisikuru na vwo gbe ikun re Iborore re a fare ro ji kri noo.</p> <p>5. No enano kpahen ikuegbe na, o mi ji sun ayen vwo rhan enano na.</p>

				<p>Udje :</p> <p>a. Iborọ rẹ Ipramari 5 vẹ Ipramari 6 fare na, amono oyen a dẹre ?</p> <p>b. Amono oyen ma riẹn fa ?</p>
<p>Ẹdijana Rirhirin: Ẹkuruemu : Uruemuogbare.</p>	Aroẹdon	<p>Vwẹ oba re uyono na, emọisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa riẹn obo re se arodonvwẹ. 2. Mi se dje obo rẹ aruẹdon vẹ ukẹcha yan kugbe. 3. Mi se gbe ikun rẹ ohwo ro vwo ebaben rẹ a vwẹ ukẹcha vwọ kẹ. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ividio/ ifoto rẹ ohwo ro vwo ebaben rẹ a vwẹ ukẹcha vwọ kẹ. Udje, 1. Ohwo rọ wan oma, ohwo ofa de muo kpo uwewwin esivwọ 2. Osia ro she kpahe aruẹdon vẹ ukẹcha 3. Ifoto re ihwo ri rhi yẹrẹ ohwo re emu phia kẹ . 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gbe ikun vwo dje udje rẹ aruẹdon. 2. Sun emọisikuru na vwọ riẹn otọ re aroẹdon. 3. Reyọ ifoto re ohwo rẹ emu phia kẹ vẹ ihwo re rhe mre vwọ ya ibọdu. 4. Sun emọisikuru na vwọ riẹn obo ro vwo fo ne e ru emu rẹ arodovwẹ. 5. Gbe ikun vwo dje obo re aruẹdon vẹ ukẹcha yan kugbe. 6. Nọ emọisikuru na enanọ kpahe uyono na, O me je kẹ ayen ọkpovi.
<p>Ẹdijana Rihwe: Erhọeka vẹ eje : Ukeri</p>	<p>Ukeri : Uje gbẹ ọvo rhi te Ọgban</p>	<p>Vwẹ oba re uyono na, emọisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ukeri re Urhobo ne uje gbẹ ọvo rhi te ọgban gbagba. 2. Mi se vughe ukeri na ọvuọvo 3. Mi se si ukeri na gbagba phiyo ebe rayen. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati rẹ ukeri uje gbẹ ọvo rhi te Ọgban 2. Ikadi itete re si ukeri na phiyo. 3. Ibiagbuna 	<p>Oyono na me:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyọ ishati re si ukeri vẹ ibiagbuna re unu re ukeri na vwọ ya ibọdu. 2. Nene emọisikuru na se ukeri na kugbe. 3. Dju imikadi re si ukeri phiyo vwẹ obaro re emọisikuru na rere ayen ọvuọvo se ukeri na. 4. Sun emọ na vwo si ukeri na phiyo ebe rayen. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nọ emọ na enanọ kpahe uyono na. Udje : <p>a. Ọnana ukeri ọvo ? (Oyono mi djobote ukeri sasan).</p>

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORİ NẸ ẸDIJANA Fİ ẸDIJANA
IPRAMARI İVẸ İTẸMU RİVẸ**

ẸDIJANA	OBO RE CHE YONO	OBO RẸ EMỌISIKURU NA SE RU VWE ẸKUOMA RẸ UYONO NA	EKUAKUA RE VWO YONO	OBO RE YONO WAN
Ẹdijana Resosu: İlitresho : İdrama	İdirama : Afieki	Vwe oba re uyono na, emọisikuru na: 1. Me sa ta ota kpahen obo rẸ a she vẸ obo rẸ a dẸ erọvwon wan vwe eki. 2. Me sa riẹn obo re vẸ emu vwe eki vẸ obo rẸ a dẸ 3. Mi se edẸ rẸ erọvwọ sansan rẸ a she vwe eki. 4. Me sa ha eha rẸ ekiẹchuọ	Ekuakua 1. Ifoto rẸ afieki vẸ ekuakua sasan rẸ a she vwe eki 2. Erọvwon evo ra mre vwe eki, udje : İgari, İyerin, emwa, vẸ efa.	Oyono na me : 1. Reyọ ifoto re afieki rẸ ihwo da chua eki vwo ya ibodu. 2. Nabọ dje kpahen eki rẸ orere na vẸ eki efa re kẸrẸ ayen. 3. Ghare iklassi na kpo ẹko ivẸ- E re she vẸ e re dẸ. 4. Sun emọisikuru vwo ha eha rẸ ekiẹchuọ. 5. Sun emọisikuru na vwo riẹn edẸ rẸ ekuakua sansan rẸ a she vwe eki.
Ẹdijana Rive: Uruemu ogbare.	Eha rẸ Urhobo	Vwe oba re uyono na, emọisikuru na: 1. Mi se se edẸ rẸ eha rẸ Urhobo sansan rẸ imitete ha. 2. Me sa ha ẹvo rẸ eka rẸ eha na 3. Me sa so ine rẸ eha na.	Ekuakua 1. Ifoto ro dje eka rẸ eha imitete phia 2. Ifoto re imitete re ha eha. 3. Ekpetiughe/ ekpetiagboro ro hworo ine rẸ eha imitete.	Oyono na me : 1. Reyọ ifoto re imitete re ha eha vwo ya ibodu 2. So une rẸ eha imitete kẸ emọisikuru na rere wo vwe ayen nẸ onana ọkẸ rẸ eha ẹha. 3. JẸ emọisikuru na vwe vẸ eka rẸ eha rẸ ayen vugheri / ayen ha vwe obuwevwin. 4. Sun emọisikuru na vwe iruẹru rẸ ehaẹha vẸ ine ẹsuọ 5. Nọ enanọ kpahe eka rẸ eha. Udje : a. Oka rẸ eha ọvọ ọyen imitete ha siẹrẸ emeravwe de lo?
Ẹdijana Rerha: EphẹrẸ: Erhọeka vẸ otaẹta	İkọmpozis honi rẸ unu	Vwe oba re uyono na, emọisikuru na: 1. Me sa vwe unu dje obo rẸ ayen mrevghe vwe ifoto re dje kẸ ayen 2. Me sa rhan enanọ ri she kpahe	Ekuakua 1. Ifoto rẸ ughe rẸ Aye vẸ Oshare ri gbe eha jẸ ihwo fi ifio kẸ ayen 2. Ifoto rẸ orhoma urhie, eki, ishoshi, yẹrẸ efa rẸ emọisikuru	Oyono na me : 1. Reyọ ifoto re aye vẸ ọshare ri gbe eha, jẸ ihwo fi ifio kẸ ayen vwo ya ibodu. 2. Reyọ enọ kẹrẸ « Die wọ mre vwe ifoto na? » vwo sun emọisikuru na vwo gbe ikun kpahe ifoto na.

		irueru ra mre vwe ifoto na.	na se dje kpahe.	3. Sun ayen vwo gbe ikun kpahe ughe re ayen ni wanre.
Edijana Rene: Ephere: Erhoeka ve otaeta	Ese re ibiibe re Urhobo Iride ve itete	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se vughe ibiibe re Urhobo iride ve itete 2. Mi se se ibiibe re Urhobo gbagba 3. Me sa fene ibiibeupho ve ibiibeakon	Ekuakua 1. Ishati re ibiibe re Urhobo iridie ve itete 2. imikadi re si ibiibe itete ve iride phiyo.	Oyono na me : 1. Reyọ ishati re si ibiibe re Urhobo iridie ve itete phiyo vwo ya ibodu. 2. Reyọ imikadi re si ibiibe re Urhobo iridie ve itete phiyo vwo choma. 3. Sun emoisikuru na vwo se ibiibe re Urhobo iridie ve itete na. Je vwe uphen ke emo na rere ayen ohwo ovuovo vwo se. 4. Dju imikadi se si ibiibe re Urhobo iridie ve itete phiyo na vwo no emo na enano kpahe uyono na.
Edijana Riyorin: Iitresho : Ipoetri.	Ise Eloloho ve eta aghwanre	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje kpahe obo re ise mudia phiyo vwe eta re Urhobo 2. Mi se se ise evo ku uyovwin 3. Me sa fan oto re ise re bru ke ayen. 4. Mi se bru ise ke ohwohwo. Udje :obo me terii, owọ me terii, oyen omotete vwo kpo iyori » 5. Mi se bru ise obo rayen evo, ayen me je sa fan oto rayen. 6. Ha eha re ise ebro.	Ekuakua 1. Ifoto re omiragua ro dje aghwanre vwo ke omotete 2. Ekpetiughe /ekpetiagboro re otota ta ota phiyo. 3. Okpako ro riẹn ise bre.	Oyono na me : 1. Reyọ ifoto re omiragua ro dje aghwanre vwo ke omotete vwo ya ibodu ; yeren se Okpako ovo rhe ro che bru ise ke emoisikuru na. 2. Sun emoisikuru na vwo kerho re ise na. Fan oto re ise ke ayen. 3. Vwe uphen ke okpako na rere o ta ota kpahe ise, o mi ji bru ise, fan oto rayen. 4. Sun emoisikuru na vwo bru ise. Ghare iklasi na kpo ebere ive rere ayen ha eha re ise-ebro ve efan re ise na.
Edijana Resan: Uruemu :	Ekuakua re Eyeruwev	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se ede re ekuakua	Ekuakua 1. Ifoto re ekuakua re eyeruwevwin	Oyono na me : 1. Reyọ ifoto yeren ishati re si ekuakua eyeruwevwin phiyo vwo ya ibodu.

Uruemu ogbare	win	<p>eyeruwevwin vwe ifoto na.</p> <p>2. Me sa ta obo ra vwe ekuakua eyeruwevwi na ruẹ : ekuakua ra mre vwe ukoni, utuwevwin, uvun.</p> <p>7. Mi se se ede re ekuakua eyeruwevwin efa re ayen riẹnre.</p>	<p>2. Ikadi itete re ekuakua eyeruwevwi ephan.</p> <p>3. Enano : Udje :</p> <p>a. Onana idie ? Ukujere rode</p> <p>b. Die e vwo ruẹ ? E vwo wurhie oghwo.</p>	<p>2. Sun emoisikuru na vwo se ede re ekuakua eyeruwevwin re a mre vwe uwevwin rayen.</p> <p>3. Sun emoisikuru na vwo dje obo ra vwe ekuakua eyeruwevwin na ruẹ.</p> <p>4. Dju imikadi re si ifoto ve ode ekuakua eyeruwevwin phiyo vwe obaro re iklasi na rere ayen se ode ve obo re e vwo ruẹ.</p>
Edijana Righwren: Epherẹ: Ese	Ese re Isilebo.	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <p>1. Me sa fan oto re isilebo : idjerhe ra ghare ota phiyo (ubiẹbeupho ve ubiẹbeakon).</p> <p>2. Me sa ghare eta enonoho evo phiyo isilebo rayen. Udje : ogo : o-go ; ogodo : o – go - do agbara : a – gba – ra ; uko : u-ko.</p> <p>3. Mi se se eta nene uche isilebo re ayen vwori.</p>	<p>Ekuakua</p> <p>1. Ishati re si eta ve isilebo rayen phiyo.</p> <p>2. Imikadi re eta enonoho</p> <p>3. Imikadi ro ghare eta enonoho na phiyo isilebo</p> <p>4. ishati isese</p> <p>5. Eta e si phiyo ibodu</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Reyo ishati re si eta ve isilebo rayen phiyo vwo ya ibodu.</p> <p>2. Reyo imikadi ro ghare eta enonoho na phiyo isilebo vwo choma.</p> <p>3. Sun emoisikuru na vwo riẹn obo re se isilebo ve idje royen.</p> <p>4. Sun emoisikuru na vwo se eta na nene isilebo.</p> <p>5. Dju imikadi re si eta enonoho phiyo vwe obaro re iklasi na rere emoisikuru na ovuovo se nene isilebo.</p>
Edijana Rereren: Iitresho : Ipoetri	Ido-egbe	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <p>1. Me sa riẹn obo re se udo.</p> <p>2. Mi se gbe ido je fan oto re ido na vwe Urhobo.</p> <p>3. Dje kpahe obo ra vwe ido ruẹ (A vwe ido-egbe vwo vughe obo re ohwo riẹn epherẹ te ; a vwe ido-egbe vwo dia oto).</p> <p>4. Me sa riẹn ne e de gbe ido, a me fan oto re ido na. Udje :</p> <p>a. Gbido !</p>	<p>Ekuakua</p> <p>1. Ifoto re ihwo ri chidia gbe ido.</p> <p>2. Osete ine re hworo ido phiyo.</p> <p>3. Omaevwawwon re emoiklasi na.</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Reyo ifoto re ihwo ri chidia gbe ido vwo ya ibodu.</p> <p>2. Dje kpahe obo re phia vwe ifoto na.</p> <p>3. Reyo idjedje sansan vwo sun emoisikuru na vwo riẹn obo re se ido kugbe obo re gbe ido.</p> <p>4. Sun emoisikuru na vwo gbe ido vwe iklasi na.</p> <p>5. Ghare iklasi na phiyo eko ive rere ayen vwawwoma re ido-egbe.</p>

		<p>b. Alo !</p> <p>a. Rughu rughu tueni.</p> <p>b. Esiri rẹ irhibo oyen irhibo tue phiyo.</p>		
<p>Edijana Rirhirin: Ephere: Isese</p>	<p>Obe Ese</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa fan oto rẹ eta kpokpo rẹ a mre vwe evun rẹ isese na. 2. Me sa ta obo a vwe eta kpokpo na vwo ru irhieeta ekreke. 3. Mi se se isese na phiyo evun. 4. Mi se se isese na phia. 5. Me sa ta obo rẹ ikun na mudia phiyo 6. Me sa rhan enano ri she kpahe ikun na gbagba 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obeisese rẹ iklassi na 2. Ifoto ro dje kpahe obo re che se na. 3. imikadi re si eta kpokpo rẹ isese na phiyo 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyọ Obeisese re iklassi na vẹ ifoto ro dje kpahen isese na vwo choma. O me ta ota kpahe isese na vẹ ifoto na. 2. Reyọ ishata re eta kpokpo ri nu isese na rhe vwo ya ibodu. 3. Sun emoisikuru na vwo rien oto re ibeta kpokpo na, je reyọ ibieta na vwo ru irhieeta ekreke. 4. Sun emoisikuru na vwo se isese na phiyo evun. O vẹ ayen mi ji se kugbe. 5. Sun emoisikuru na vwo rien oto re ikuegbe rẹ isese na. 6. Se emoisikuru na rere ayen oyoovo se isese na. 7. Sun emoisikuru na vwo rhan enano ri she kpahe ikun na.
<p>Edijana Rihwe: Iitresho: Ipoetri</p>	<p>Ine rẹ Uruemuesiri</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa so ine uruemuesiri sasan (Udje : «Omiovwọ vwerhee yoo, Omiovwọ vwerhan » 2. Mi. se dje uyono ro nu ine na rhe. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekpetiughe yeren ekpetiagboro ro vwo ine rẹ uruemuesiri. 2. Ine rẹ uruemuesiri sansan rẹ oyono na sa so 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gbe ikun re uruemuesiri. Udje : Uruemuesiri rẹ ohwo re Isameria vwe Ibaiboro Urhobo. 2. Hworo une yeren so une re uruemuesiri ke emoisikuru na nyo. 3. Vwe uphen ke emoisikuru na rere ayen ni ughe re uruemuesiri, je ayen gbe ikun re uruemuesiri ro phia wanre. 4. Sun emoisikuru na vwo so ine uruemuesiri. 5. No emoisikuru na vwo so ine re uruemuesiri. Je ayen rhan enano kpahen uruemuesiri.

**AMU RE UYONO RE URHOBORI NE EDIJANA FI EDIJANA
IPRAMARI IVE ITEMU RERHA**

<p>Edijana Resosuo: Epherere : Esio</p>	<p>Esio re ibiyebe re Urhobo : Ibiyebe Urhobo Iride ve itete A a – Kk</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se vughe ibiyebe Urhobo A – K 2. Mi se se ibiyebe Urhobo A – K 3. Me sa fene ibiyebeakon ve ibiyebeupho 4. Me sa fene ibiyebe iride ve iritete 5. Mi se si ayen phiyoto gbagba.</p>	<p>Ekuakua 1. Ishati re ibiyebe Urhobo Aa – Kk 2. Imikadi re si ibiyebe Urhobo Aa – Kk iride ve iritete phiyọ.</p>	<p>Oyono na me : 1. Reyo Ishati re ibiyebe Urhobo Aa – Kk vwo ya ibodu. O mi se ibiyebe na ke emoisikuru na. 2. Sun emoisikuru na vwo se ibiyebe na. Je ayen vwarien se nene oyono na. Dje ofene re ibiyebe iride ve itete ke emo na. 3. Sun emoisikuru na vwo rien obo re si ibiyebe na phiyoto wan. 4. Fure re obo re emoisikuru na siri rere wo kpo ayen vi.</p>
<p>Edijana Rive Epherere : Esio</p>	<p>Esio re ibiyebe Urhobo : Iride ve Itete Ll – Zz</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se vughe ibiyebe Urhobo L – Z 2. Mi se se ibiyebe Urhobo L – Z 3. Me sa fene ibiyebeakon ve ibiyebeupho 4. Me sa fene ibiyebe iride ve iritete 5. Mi se si ibiyebe na phiyoto gbagba.</p>	<p>Ekuakua 1. Ishati re ibiyebe Urhobo Ll – Zz 2. Imikadi re si ibiyebe Urhobo Ll - Zz iride ve iritete phiyọ</p>	<p>Oyono na me : 1. Reyo Ishati re ibiyebe Urhobo Ll – Zz vwo ya ibodu. O mi se ibiyebe na ke emoisikuru na. 2. Sun emoisikuru na vwo se ibiyebe na. Je ayen vwarien se nene oyono na. Dje ofene re ibiyebe iride ve itete ke ayen. 3. Sun emoisikuru na vwo rien obo re si ibiyebe na phiyoto wan. 4. Fure re obo re emoisikuru na siri rere wo kpo ayen vi.</p>
<p>Edijana Rerha: Iitresho: Iprozu</p>	<p>Esia</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa kerhon re osia re oyono na gberi 2. Mi se dje kpahe ohore a mre ne osia na rhe.</p>	<p>Ekuakua 1. Ifoto ro dje kpahe osia na. 2. Osia ro vwo une ovwewerhen.</p>	<p>Oyono na me : 1. Vwe ifoto ro dje kpahe osia na vwo ya ibodu. 2. Naboro ro osia ro vwo une gbe ke emoisikuru na. 3. Nonano ri she kpahe osia na vwo davwe ayen ni se ayen kerhon.</p>

		3. Me sa so une re osia na 4. Me sa vwarien osia na gbe		4. Sun emoisikuru na vwo so une re osia na.
Edijana Rene ve Edijana Riyorin: Ephere: Esio	Esio re Isilebo	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se irhieeta re oyono si phiyo ibodu ve ishata na. 2. Me sa ghare eta re irhieeta na phiyo isilebo 3. Mi se si irhieeta na phiyo ebe rayen. Udje : Ejiro gben odi re egodo na. Esio re isilebo : E-ji-ro gben o-di re e-go-do na.	Ekuakua. 1. Ishata re si irhieeta eloloho phiyo 2. Imikadi ra ghare eta re irhieeta na phiyo isilebo rayen 3. Irida re iklassi na	Oyono na me : 1. Reyọ ishata re si irhieeta ve isilebo rayen phiyo vwo ya ibodu. 2. Sun emoisikuru na vwo se obo re si phiyo imikadi re irhieeta eloloho. 3. Reyọ Imikadi ra ghare irhieeta eloloho na phiyo isilebo sansan vwo choma. 4. Sun emoisikuru na vwo rien obo re se irhieeta nene isilebo wan. 5. Sun emoisikuru na vwo se eta na nene isilebo. 6. Dju imikadi re si irhieeta eloloho phiyo vwe obaro re iklassi na rere emoisikuru na ovuwo se ayen nene isilebo.
Edijana Resan: Iiteresho : Iprozu.	Ikun re Arhuanan re Awanre	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje ohwo re se Arhuanan. Udje : a. Ohwo ro vwo egba gagan b. Ohwo ro vwo rien ovo yere irhiabo ve irhiawo esesan c. Ogba erarien rode ro ru emuesiri, Udje: Arhuanan re Eghwu; Arhuanan re Aka; Arhuanan efa sasan. d. Ohwo ro fan orere e. Ogba re ofovwin f. Ohwo ro ru emu erhuvwun	Ekuakua 1. Ifoto re Erhuanan sansan ve asan re ayen nu rhe 2. Obe re ikuegbe re Arhuanan.	Oyono na mi : 1. Gbe ikuegbe re Arhuanan ke emoisikuru na, O me nabọ dje oka re ohwo re se Arhuanan ke ayen. 2. Dje ifoto re erhuanan ro vwo choma fiki re uyono na ke emoisikuru na, o ve ayen me ta ota kpahe ifoto na. 3. Sun emoisikuru na vwo rien ede re Egbofovwin evo re Urhobo vwori ve irere re ayen nu rhe. Udje : Egbofovwin David Ejoor ro nu Olomu rhe; Egbofovwin E. O Obada ro nu Agbarho rhe ; Egbofovwin P. N. Aziza ro nu Okpe rhe, ve efa. 4. Sun emoisikuru na vwo gbe ikun re arhuanan

		<p>vwo kẹ orere vwe awanre</p> <p>g. Orho ọvuọvo vwo Arhuanan</p> <p>h. Ekuoto vwo Erhuanan. Udje: Olorogun Mukoro Mowoe.</p> <p>2. Mi se se ede re Erhuanan re Urhobo vwori iyoriin ve ekuoto rayen nu rhe ve obo rayen ruru</p> <p>3. Mi si ede re erhuanan na phiyo ebe rayen.</p>		<p>ovo ro ru emu erhuvwu yeren O ro fan orho ovo vwe Urhobo.</p>
<p>Edijana Rererere: Ephere: Esio.</p>	<p>Esio re ibiebe Agbava</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <p>1. Mi se se ibiebe agbava re Urhobo: ch, dj, gb, gh, ghw, hw, kp, mw, ny, ph, rh, sh, vw.</p> <p>2. Mi se si ibiebe agbava na nene ohwohwo,</p> <p>3. Me sa mre ibiebe agbava na vughe vwe evun re irhieeta. Udje : <u>Urhobo</u> je <u>vwe</u>, <u>Qchuko</u> me, <u>Igho</u> me na,, Mi <u>kpo</u> <u>ishoshi</u>, <u>Onana</u> <u>eywe</u> me, <u>Oni</u> me de <u>ughwerin</u>.</p>	<p>Ekuakua</p> <p>1. Ishati re si ibiebe agbava re Urhobo phiyo.</p> <p>2. Imikadi re si irhieeta enonoho ri vwo ibiebe agbava ra je ghare phiyo isilebo rayen</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Reyọ ishati re si ibeibe re agbava phiyo vwo ya ibodu.</p> <p>2. Reyọ imikadi re si irhieeta ri vwo ibiebe agbava ra je ghare phiyo isilebo rayen vwo choma.</p> <p>3. Sun emoisikuru na vwo se obo re si phiyo imikadi re irhieeta enonoho na.</p> <p>4. Sun emoisikuru na vwo rien obo re se irhieeta ri vwo ibiebe agbava na wan.</p> <p>5. Sun emoisikuru na vwo se eta na nene isilebo.</p> <p>6. Dju imikadi re si ibieta ri vwo ibiebe agbava phiyo vwe obaro re iklasi na rere emoisikuru na ọvuọvo se ubiebe agbava rohe evun rayen.</p>
<p>Edijana Rirhirin ve Edijana Rihwe: Iliteresho : Iprozu</p>	<p>Ikuegbe re Oke re Ukpe.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <p>1. Me sa rien ede re oke sansan vwe ukpe na. Udje :</p> <p>a. Oke osio</p> <p>b. Oke uvo</p> <p>c. Oke ohwahwa</p>	<p>Ekuakua</p> <p>1. Ifoto re aruoke sansan.</p> <p>2. Ifoto re erowon ri fi Oke ọvuọvo re ukpe na. Udje : achicha/eharha, irebutu, isueta, igen, ayaro, ariri ve efa.</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Choma re ifoto re erowon ri fi Oke ọvuọvo re ukpe na kugbe ifoto re aruoke sansan.</p> <p>2. Sun emoisikuru na vwe ekuoma re ikuegbe vwo rien ede re Oke sansan vwe ukpe na.</p> <p>3. Sun emoisikuru na vwo rien obo re phia ve</p>

		<p>d. Ọke evwru</p> <p>e. Ọke ekpakpọ</p> <p>f. Ọke orhọ</p> <p>2. Mi se dje kpahe Ọke sansan</p> <p>3. Mi se dje kpahe erọwọn sansan re phia vwe Ọke ọvuọvo re ukpe na</p> <p>4. Mi se dje kpahe erọwọn sansan re ruẹ vwe Ọke ọvuọvo</p>	<p>1. Enanọ Udje :</p> <p>a. Didi oka re isabatọ a vwo yan vwe Ọke osio ?</p> <p>b. Die ọyen e ruẹ vwe Ọke orhọ ?</p> <p>c. Ọke ọvọ ọyen e vwo di igen?</p>	<p>obo re ihwo ruẹ vwe Ọke sansan vwe ukpe na. Udje: Ọkeosio ọyen osio vwo rho, ihwo ke ghwa eharha nene oma.</p> <p>4. Sun emoisikuru na vwo gbe ikun kpahe obo re phia vwe Ọke re ukpe na. Je ayen vwe we obo re ihwo ruẹ vwe ọke yena.</p> <p>5. Nọ enanọ ri she kpahe uyono na.</p>

**AMU RE UYONO RE URHOBO RI NE EDIJANA FI EDIJANA
IPRAMARI ERHA ITEMU RESOSUO**

<p>Edijana Resosuo ve Edijana Rive: Ephere : Erhoka ve otaeta</p>	<p>Otaeta ke Ohwohwo</p>	<p>Vwe obare uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa rien obo ra ta ota ke ohwohwo wan 2. Mi se gbe ikun re obo re phiare re ayen mreme vwe ifoto, ayen ihwo ivive vwo ke iklassi na nyo. 3. Me sa vwe eta evo re oyono reyọ ne uyovwin ota na vwo ba ta ota ke ohwohwo. 4. Me sa kerhon re obo re ihwo ta, rere ayen sa kpahe phiyo. 5. Me sa mrevghe ohọ ro nu irueru na rhe. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re obo re phiare re emoisikuru na se gbe ikun royen. 2. Ihwo ive re ta eta ke ohwohwo. 3. Imikadi re si eta ri shekpahe ikuegbe na phiyo. 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Choma re ifoto re obo re phiare re emoisikuru na se gbe ikun royen. O me vwo ya ibodu. 2. Gbe ikun kpahe obo re phia vwe ifoto na. O me nabọ dje obo re ihwo ive wene ota ke ohwohwo. 3. Ghare emoisikuru na ihwo ivive rere ayen gbe ikun re obo re phiare vwe ifoto na. 4. Reyọ imikadi re si eta ri shekpahe ikuegbe na phiyo vwo no emoisikuru na rere ayen ta ota kpahe obo re siri na. 5. Sun emoisikuru na vwo dje ohọ re ayen mre nu ikun na rhe.
<p>Edijana Rerha: Iitresho : Idrama</p>	<p>Eha Okreke</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se gbe ikun re eha na kere obo re oyono na gbera. (Udje: eghagho re Osun ve ihwo royen ri won isikuru na) 2. Mi se dje kpahe irueru re ru vwe eha na 3. Mi se dje ohọ rohe evun re irueru re eha na. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re obo emoisikuru na cha ha kpahe (Udje : Eghagho re Erhorha) 2. Erọwọn sansan ra cha mre vwe eha na (Udje: Ewwe, igho, osete, udi) 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyofoto re eghagho re erhorha ri wonri vwo ya ibodu. 2. Reyọ ekuakua ra vwo gho orhorha kere Udi, igho, osete re ewe, erhie ve akan vwo kpavwe enu re imeje vwe obaro re iklassi na. 3. Ghare iklassi na kpo eko ive, eko ovo erhorha ri wonri, eko ocheke ihwo re wonri. 4. Gbe ikun kpren kpahe eha na ke emoisikuru na rere wo dje ede re eheha na phia. 5. Sun emoisikuru na vwo ru irueru re eghagho re orhorha. 6. No emoisikuru na enano kpahe eha na.

<p>Edijana Rene: Uruemu : Uruemu ve obo re a jereyo</p>	<p>Erhuvwu re Omamo Uyono.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emosisikuru na: 1. Mi se gbe ikun kpahe omamo uyono re ose ve oni yono emo rayen 2. Mi se dje kpahe erere re omamo uruemu. 3. Mi se dje kpahe umiovwo re orharhe uruemu 4. Mi se gbe imikun re omamo uruemu ovo re ayen ruru yeren ohwo ofa ruru ke iklassi na. 5. Me sa rhan enano ri she kpahe uyono na. 6. Me sa so une kpahe omamo uruemu.</p>	<p>Ekuakua 1. Ifoto re ose ve oni ri yono emo rayen omamo uruemu 2. ikun kpren kpahe uruemu re Urhobo 3. Idjedje kpahe omamo uruemu yerere orharhe uruemu</p>	<p>Oyono na me : 1. Reyo ifoto re ose ve oni ri yono emo rayen omamo uruemu vwo ya ibodu. 2. Gbe ikun kpren kpahe omamo uyono re Ose ve Oni se yono emo rayen. 3. Sun emosisikuru na vwo ta ota kpahe omamo uruemu re ayen ruere vwe obuhevwin. 4. Sun ayen vwo yono erere re omamo uruemu ve umiovwo re orharhe uruemu. Je ayen kere erowwon ovo re dia omamo uruemu kere eguono, ukecha ve efa. 5. Nene emosisikuru na so une re omamo uruemu kugbe.</p>
<p>Edijana Riyorin: Ephere : Erhoka ve otaeta</p>	<p>Ukeri Ogban gbe ovo rhi te Ujuve (31 - 40)</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emosisikuru na: 1. Mi se kere ibielalo yerere imirhe re vwo kere ukeri vwe iklassi. 2. Mi se ukeri ovo rhi te ogban re ayen yono jowwore. 3. Mi se vughe ukeri na ovuovo 4. Mi se se ukeri ogban gbe ovo rhi te ujuve 5. Mi si ukeri ogban gbe ovo te ujuve phiyo ebe rayen. 6. Me sa reyo ukeri na vwo ha eha re avwemubemu ve esiemunemu.</p>	<p>Ekuakua 1. Ishati re ukeri ne ovo rhi te ujuve. 2. Ibielalo yerere imirhe re vwo kere ukeri. 3. imikadi re si ukeri ogban gbe ovo rhi te ujuve phiyo 4. Ibodu re oyono si ukeri ogban gbe ovo rhi te ujuve phiyo.</p>	<p>Oyono na me : 1. Reyo ishati re si ukeri ne ovo rhi te ujuve phiyo vwo ya ibodu. 2. Sun emosisikuru na vwo kere ukeri re yonori jowwo re. 3. Sun emosisikuru na vwo kere ukeri ogban gbe ovo rhi te ujuve. Je ayen ovuovo se ukeri re si phiyo ishati na. 4. Dju imikadi re si ukeri phiyo vwe obaro rayen rere ayen se ke we. 5. Sun emosisikuru na vwo ru irueru re avwemubemu ve esiemunemu. 6. Vwe uphen ke emosisikuru na rere ayen ha eha re avwemubemu ve esiemunemu</p>
<p>Edijana Resan ve</p>	<p>Aphro (Idibeti)</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emosisikuru na:</p>	<p>Ekuakua 1. Imikadi re si uyovwin re</p>	<p>Oyono na me : 1. Reyo imikadi re si uyovwin re aphro na phiyo</p>

<p>Edijana Righwren: Ephere: Erhokeka ve otaeta</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje kpahe obo re se aphro ve obo re ru irueru na wan 2. Me sa rien obo a ton aphro phiyo wan ve irhi re aphro 3. Me sa ta kpahe uyovwin re aphro na (Udje : Ose yovwin vren Oni) 	<p>aphro na phiyo</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Emoisikuru na ra ghare phiyo eko erha : Eko ive cha phro aphro, o rocheko ke inughe. 3. Asan re de ru irueru re aphro. 4. Ibođu. 	<p>vwo choma, o mi ji si uyovwin ota re aphro ro fori phiyo ibodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sun emoisikuru na vwo rien obo re se aphro ve obo re ru irueru aphro wan. 3. Sun ayen vwo rien obo ra ton irueru aphro phiyo ve irhi re nene. Ta ota kpahe uyovwin ota re aphro na ; Udje : « Omoshare yovwin ne Omote ». 4. Ghare iklassi na kpo eko erha, eko ive cha phro aphro na, eko rocheko ke inughe. Vue ayen uchoke ohwo ovuovo cha vwo ta ota. 5. Sun emoisikuru vwo ru irueru na. Vwe oba re irueru na, gbe brorhie re ebere ro phikparobo. 6. Ke ayen okpovi re obo re ayen rien ruu.
<p>Edijana Rereren: Ekuruemu: Uruemu kugbe obo ra je reyo.</p>	<p>Uruemu re Emuerio</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje kpahe uruemu re emuerio (asan ve okere ra vwo riemu). 2. Mi se dje kpahe iruemu ri fori a da riemu (Udje: E mu emu na phiyo ikpekpan ore ; a hworhe obo, a je ame-eda kere oma, e chidia re emu na) 3. Mi se dje kpahe iruemu re chore a da riemu (Udje : A ta ota a da riemuu, a re emu pharhapharhaa, a riemu yaan ; a da riemu nu a ke da ame, a me je hworhe obo) 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re ihwo re riemu vwe ikpekpan ore. 2. Ifoto re emu sansan re ihwo Urhobo ria. 3. Ifoto re erovwon evo re a vwo riemu kere uko, ukujere ve uguajeje. 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyọ Ifoto re ihwo re riemu vwe ikpekpan ore ve eka emu sansan re ihwo Urhobo ria vwo ya ibodu. 2. Sun emoisikuru na vwo vughe eka ore sansan re ihwo Urhobo ria ve obo re a re ayen wan. 3. Sun emoisikuru na vwo yono obo ri fori ne ru siere a da re eka emu sansan kugbe irhi re emu erio. Udje : E mu emu phiyo ikpekpan ore ; a hworhe obo a ke riemu, a da re emu nu ke a da ame ; a re emu yaan, a ta ota siere a da riemuu. 4. No emoisikuru na enano kpahe uyono na.

<p>Ēdijana Rirhirin: Ephere : Erhokea ve otaeta</p>	<p>Omamo Ede/Igogo Ede</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ede re ihwo ve ede re irere sansan. 2. Mi se vughe ofene re omamo ode ve ode ghevweghe (Udje : ubiobe rode oye a vwo ton esio re omamo ode phiyo. Udje : Ejiro, Onome, Ipita, Ughela, Agbarho, Oghene. Ubiobe otete oye a vwo ton esio re ode ghevweghe phiyoto ; Udje : obo, ogoron, ekpen) 3. Mi se si emamo ede iyorin ve ede ghevweghe iyorin robo rayen phiyo ebe rayen. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati re si ede re ihwo ve ede re irere phiyo 2. Ibođu 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyo ishati re si ede re ihwo ve ede re irere phiyo vwo ya ibodu. 2. Sun emoisikuru na vwo se ede re si phiyo ishati na. Je ayen ji se ede efa etioyen re ayen riene. 3. Sun emoisikuru na vwo yono ofene re omamo ode ve ode ghevweghe. Je ayen riene ubiobe orode oye a vwo tuen esio re omamo ode phiyo, ubiobe otete koyen a rha vwo tuen esio re ode ghevweghe phiyo. 4. Je emoisikuru na se ede ghevweghe ve emamo ede re ayen riene. Si ayen phiyo ibodu rere wo sun emoisikuru na vwo si ayen phiyo ebe rayen.
<p>Ēdijana Rihwe: Iitresho : Eha/ Idrama</p>	<p>Isese re ebe Eha (idrama) Ekrekre</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ede re eheha rehe obe eha na. 2. Mi se gbe ikun kpahe eha na 3. Mi se dje kpahe uyono a mre ne eha na rhe. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Idirama okrekre nu obeisese re emoisikuru na. 2. Oyono ghare emoisikuru evo phiyo edia re eheha je i ri cheko kerhon 3. Eheha 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sane irueru re idrama okrekre ro fori nu obeisese re iklasi na rhe. 2. Ta ota kpahe eha ve eheha na nu evun idrama rohe obeisese na. 3. Sun emoisikuru na vwo riene edia re eheha na ovuovo hare kugbe uyono re a mre nu idrama na rhe. 4. Ghare edia isese re eheha na vwo ke emoisikuru ru wo sanere na. Sun ayen vwo se idrama na, Je ihwo richeko kerhon. 5. Je ayen ejobi se isese na rere wo kpo ayen vi.

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORIRI NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IPRAMARI ERHA ITEMU RIVE**

<p>Ẹdijana R̄sosuo v̄e Ōrive: Ẹkuruemu : Urūemu v̄e obo r̄e a j̄e reȳo</p>	<p>Eha r̄e Urhobo vw̄o dioto</p>	<p>Vw̄e oba re uyono na, em̄oisikuru na: 1. Mi se vughe obo r̄e eha Urhobo epha 2. Mi se vughe eka r̄e eha sasan r̄e em̄o Urhobo ha 3. Me sa ha eha evo v̄e ine a sua vw̄o ha eha na. (Udje : ek̄o-ét̄e, idje ek̄on, asiabe, mamako, ab̄o - emuo r̄e emeshare, 4. Me rīen oke ra vw̄o ha eha sasan (e ra ha vw̄e okeeje v̄e e ra ha vw̄e ovw̄ovw̄on)</p>	<p>Ekuakua 1. Ok̄o v̄e ibiek̄o yer̄e oludo v̄e ibi re vw̄o te 2. Ifoto r̄e em̄o re ha eha. Udje : Idje ek̄o, ek̄o, asiabe, mamako v̄e efa.</p>	<p>6. Oyono na me : 1. Vw̄e ok̄o v̄e ibiek̄o yer̄en Uludo v̄e ibiuludo vw̄o choma. 2. Gbe ikun kpahe eha sansan r̄e ihwo Urhobo vw̄o dioto vw̄e awanre v̄e oke nana. J̄e em̄oisikuru na vūe w̄e eha tīoyen re ayen rīenre. 3. Sun em̄oisikuru na vwo yono eka eha evo v̄e ine r̄e a sua vw̄e eha na. J̄e ayen vughe oke r̄e a vw̄o ha eka eha sansan na. Sun em̄oisikuru na vw̄o ha eha re yonori na.</p>
<p>Ẹdijana Rerha: Ẹkuruemu : Urūemu v̄e obo r̄e a j̄e reȳo</p>	<p>Er̄ovw̄on snasan ri fo eruo.</p>	<p>Vw̄e oba re uyono na, em̄oisikuru na: 1. Mi se dje kpahe er̄ovw̄on sansan ri yovwiri ri fo eruo vw̄e evun r̄e uwevwin (Udje : imize-ehwor̄e, uwevwin-ehwerhe, odin-egb̄en, ame-evo); ish̄oshi (Udje: ish̄oshi – ehwerhe, egbaran – erīen, etc) 2. Me sa ta kpahe erere ro nu eruo r̄e irūeru etīona cha.</p>	<p>Ekuakua 1. Ifoto r̄e ihwo ri ru er̄ovw̄on sansan ri fo eruo vw̄e uwevwin v̄e isikuru yer̄e ish̄oshi 2. Ifoto r̄e asan ro gberi.</p>	<p>Oyono na me : 1. Vw̄e Ifoto r̄e ihwo ri ru er̄ovw̄on sansan ri fo eruo vw̄e uwevwin v̄e isikuru yer̄en ish̄oshi vw̄o ya ib̄odu. 2. Sun em̄oisikuru na vw̄o rīen er̄ovw̄on sasan ri fo eruo vw̄e evun re uwevwin, (ehwor̄e r̄e imize, ehwerhe r̄e utuwevwi). Vw̄e ish̄oshi, ehwerhe r̄e ish̄oshi, erien r̄e egbaran, ek̄erh̄on re aghwoghwo v̄e uyono. Vw̄e isikuru, ehwerhe r̄e otafe v̄e iklassi, ek̄erh̄on r̄e oyono. 3. Sun em̄oisikuru na vw̄o mr̄e erere r̄e a mr̄e nu irūeru etionana cha. J̄e ayen vūe w̄e er̄ovw̄o erha r̄e ayen rūe vw̄e uwevwin, ish̄oshi v̄e isikuru. 4. Irueru: Udje : em̄oisikuru na mi hwerhe iklassi. 5. Enan̄o : Udje : Die ōyen erere r̄e iklassi</p>

				ehwerhe ? Die oyon umiovwo re je egodo egben?
Edijana Rene: Epherere: Isese	Isese efa	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se uyovwin re isese na 2. Mi se vughe eta kpokpo rehe isese na ve oto rayen. 3. Me sa rien isipelini re eta kpokpo na 4. Me sa rien isese ve ohore eta kpokpo na 5. Mi se se isese na vwe Urhoboro gbare 6. Me sa rhan enano ri shekpahe isese na	Ekuakua 1. Obeisese re iklassi na 2. Ifoto re obo re phiare vwe isese na. 3. Ishati re si eta kpokpo phiyo. 4. Iboodu re si uyovwin re isese na phiyo 5. Imikadi re si eta kpokpo ri nu isese na rhe	Oyono na mi : 1. Si uyovwin ota re isese na phiyo ibodu, O me rha vwe ishathi re eta kpokpo ri nu isese na rhe vwo ya ibodu. 2. Sun emoisikuru na vwo se eta kpokpo na, ve isipelini rayen. 3. Vwe ukecha ke emoisikuru na rere ayen se se ikuegbe re obeisese na fioto gbagba. 4. Sun emoisikuru na vwo reyo eta kpokpo na vwo ru irhieeta, rere ayen ji si irhieeta re gbare phiyo ebe rayen. Sun emoisikuru na vwo rhan enano ri nu isese na rhe, rere wo kpo ayen vi.
Edijana Riyorin ve Edijana Resan: Ilitresho: Ipoetri	Ine/Ipuemu	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa so une yerere se ipuemu ra sanere 2. Mi se vughe avwerhe re une yerere ipuemu na 3. Me sa ta kpahe ohore re une/ipuemu na 4. Mi se dje kpahe eta aghwanre re une/ipuemu na 5. Me sa ta kpahe eta ikokodo re une/ipuemu na	Ekuakua 1. Une yerere ipuemu nu obeisese re iklassi na yerere une/ipuemu ra so phiyo ikaseti 2. Ifoto ro shekpahe ipuemu na. 3. Ishathi re eta ikokodo ri nu ipuemu na rhe. 4. Iboodu	Oyono na me : 1. Sane ipuemu /une ro fori nu obeisese re iklassi na rhe, yerere hworo nu ikaseti re a rhuere ke uyono na. 2. Sun emoisikuru na vwo se / so ipuemu/ une na, je oyono na kerhon re urhuru re emo na ve avwerhe re ipuemu/ une na. 3. Vwe ishathi re eta aghwanre re ipuemu/ une na vwo ya ibodu, rere wo dje ohore ve otore eta na phia. 4. Sun emoisikuru na vwo fuere eta ikokodo re ipuemu/ une na. 5. Se emoisikuru na evo rere ayen ohwo ovuovo se ipuemu na. 6. No ayen eno, wo je kpo ayen vi.

<p>Edijana Righwren ve Edijana Rererren: Ekuruemu: Uruemu re a wan yere akpo.</p>	<p>Iruo re ohwo ovuovo vwe ekrun</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje kpahe akoiruo ro te ohwo ovuovo vwe ekrun (Udje : ose vwerote ekrun na ; oni vwerote uwevwin, o je vwerote emo ; emo hwerhe uwevwin/hworhe imize) 2. Me sa ta eka re iruo sansan re ayen rue vwe uwevwin rayen 3. Mi se si ede re ihwo re dia ekrun ve eka iruo re ohwo ovuovo rue phiyo ebe rayen. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re ihwo re a mre vwe ekrun - Ose ro kpo iruo ; oni ro chere emu, emo re hworhe imize/emo ri hwerhe uwevwin. 2. Ibodu 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si uyovwin ota re uyono na phiyo ibodu, O me rha reyo ifoto re ihwo sansan re a mre vwe ekrun vwo ya ibodu. 2. Sun emoisikuru na vwo rien obo re phia vwe ifoto na. O ve emoisikuru na me ta eta kpahe obo re ihwo sansan ra mre vwe ekrun rue (ekiruo ro te ohwo ovuovo vwe ekrun) 3. Sun emoisikuru na vwo se ede re igogo ihwo re a mre vwe uwevwin rayen ve iruo ro te ohwo ovuovo vwe uwevwin na. 4. Si ekpahophiyo ro gbare phiyo ibodu rere wo sun ayen vwo sio phiyo ebe rayen.
<p>Edijana Rirhirin Ilitresho: Ipoetri</p>	<p>Ise ve Etaghware n</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje obo re ise mudia phiyo vwe Urhobo 2. Mi se bru ise ekrere ri dje ohosansan phia 3. Me sa fuere oto re ise na 4. Me sa rien erhuvwu re ise-ebro vwe akpoyere re Urhobo 5. Mi se ru omaevwavwon re iseebro ve oto royen 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati re si ise iyorin phiyo 2. Ibodu 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyoshati re si ise iyorin phiyo vwo ya ibodu. 2. Sun emoisikuru na vwo vughe obo re se Ise. Vwe ayen obo re soro re vwo bru Ise. 3. Sun emoisikuru na vwo se Ise re si phiyo ishata na rere wo dje oto re Ise na ke ayen. 4. Sun emoisikuru na vwo ru iruru re Ise-ebro. Wome ta ota kpahe erhuvwu re Ise-ebro ke ayen. 5. Sun emoisikuru na vwo ru omaevwavwon re ise - ebro ve oto royen. 6. Ke ayen okpovi. Si ise ve oto rayen phiyo ibodu rere emoisikuru na si ayen phiyo obo rayen.

<p>Edijana Rihwe: Ilitresho: Ipoetri</p>	<p>Ise ve Etaghware n</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa fan otọ re etaghwaren ve obo re ayen mudia phiyo vwe Urhobo 2. Me se se etaghware iyorin 3. Me sa fan otọ re etaghwaren na 4. Me sa riẹn erhuvwu re etaghare na 5. Mi se ru omaevwawwon re ise ebro. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati re si etaghwaren iyorin phiyo 2. Ibođu 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo vwanriẹn uyono re ru wan na. 2. Vwe Ishati re si etaghwaren iyorin phiyo vwo ya ibođu. 3. Sun emoisikuru na vwo se etaghwaren re si phiyo ishati na. O me je fan otọ rayen. 4. Sun ayen vwo bru ise ; je ayen fan otọ re Ise ve etaghwaren na. 5. Ke ayen okpovi. Je ayen si okpovi ve osikoko re uyono na phiyo ebe rayen. 6. Sun emoisikuru na ru omaevwawwon re ise-ebro.
--	-----------------------------------	--	--	---

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBO RI NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IPRAMARI ERHA ITEMU RERHA**

Ẹdijana Resosuo: Ilitresho: Ipoetri	Ido	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa rien oto re ido. Ido eyen eta yeren enano ra nabọ roro fioto ri ji vwo efan re gbare re ihwo Urhobo vwo dia oto 2. Mi se dje kpahe erere re ido – egbe 3. Mi se gbe ido sansan, ayen me je sa fan oto re ido na	Ekuakua 1. Osete ine re gbe ido phiyo. 1. Ikaseti re hworo ido phiyo. 2. Enano 3. Omaevwawwon	Oyono na me : 1. Reyọ osete une re gbe ido phiyo vwo ba yono uyono na. 2. Sun emoisikuru na vwo rien obo re soro re vwo gbe ido ve erere re ido egbe. 3. Nene emoisikuru na ha eha re ido egbe kugbe ; O ve ayen me je fan oto re ido na. 4. Ghare emoisikuru na kpo eke ive rere ayen ru omaevwawwo re ido egbe,
Ẹdijana Rive: Ephere: Esio	Esio re Ibiebe ve Irhieta ekrekre	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se vughe obo ra vwe ibiebe Urhobo vwo ru ibieta 2. Me sa vwe ibiebeupho vwo ba ibiebeakon vwo ru ibieta (Udje : A – ame ; E – emu ; E - ewe ; o – osio ; O - omọ ; u – udi) 3. Me sa reyọ ibieta na vwo ru irhieta ekrekre (Udje : A – ame – Ejiro da ame ; E – emu – Oni me chere emu) 4. Mi se ru irhieta ekrekre robo rayen.	Ekuakua 1. Imikadi re si ibiebeupo ve ibieta ri vwo ibiebe na (Udje : A – ame, etc) 2. Ishati re ibieta ri dje orukugbe re ibiebeakon ve ibiebeupo phia. 3. Ibođu	Oyono na me : 1. Vwarien uyono re ibiebe Urhobo na. Dje kpahe orukugbe re ibiebeupho ve ibiebeagbava. Vwe ishati royen vwo ya ibodu. 2. Sun emoisikuru na vwo rien obo ra vwe ibiebe Urhobo vwo ru ibieta. Udje : A+m+e= Ame. E+m+u= Emu. 3. Sun ayen vwo reyọ ibieta na vwo ru irhieta ekrekre. Udje : Me cha da ame . Onana emu me. 4. Sun emoisikuru na vwo ku ibiebeupho ve ibiebeagbava kugbe vwo ru ibieta ve irhieta. Udje : Oche, Ogba. 5. Si ibieta ve irhieta re gbare phiyo ibodu rere ayen si phiyo ebe rayen. Udje : Me de oche. Mi pho ogba na wan.
Ẹdijana Rerha: Ephere: Esio	Esio re ibiebe ve Irhieta	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:	Ekuakua 1. Imikadi re si ibiebeakon ve ibieta ri vwo ibiebe na (Udje :	Oyono na me : 1. Vwarien uyono re ibiebe Urhobo na. Dje

	ekrẹkren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se vughe obo ra vwe ibiẹbeakon vwo ru ibieta 2. Me sa reyọ ibiẹbeakon sansan vwo ru ibieta (Udje : B – bi ; CH – cho, etc) 3. Me sa reyọ ibieta na vwo ru irhiẹeta ekrẹkre (Udje : Omote obiebi na rhe re ; Mi chere ọne) 4. Mi se ru irhiẹeta ekrẹkre robo rayen. 	<p>B – bi, etc)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ishati re ibieta ri dje orukugbe re ibiẹbeakon ve ibiẹbeupo phia. 3. Iboḍu 	<p>kpahe orukugbe re ibiẹbeupho ve ibiẹbeagbava. Vwe ishati royen vwo ya iboḍu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sun emoisikuru na vwo riẹn obo ra vwe ibiẹbe Urhobo vwo ru ibieta. Udje : A+m+e= Ame. E+m+u= Emu. 3. Sun ayen vwo reyọ ibieta na vwo ru irhiẹeta ekrẹkre. Udje : Me cha da ame. Onana emu me. 4. Sun emoisikuru na vwo ku ibiẹbeupho ve ibiẹbeagbava kugbe vwo ru ibieta ve irhiẹeta. Udje : Oche, Ogba. 5. Si ibieta ve irhiẹeta re gbare phiyo iboḍu rere ayen si phiyo ebe rayen. Udje : Me de oche. Mi pho ogba na wan.
Edijana Rene: Ilitresho: Iprozu	Esia-egbe	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se gbe osia re oyono gbe ke ayen 2. Mi se dje kpahe aghwanre ve erhuvwu re osia yerere ikun re gberi na 3. Me sa rhan enano ri she kpahe osia/ikun na. 4. Mi se gbe osia robo rayen. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Osia yerere ikun ovwevwerhe (Udje : Ogbein ve oche aghwanre) 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyọ ikun yerere osia ovwevwerhe ovo vwo ton uyono na phiyo. Je emoisikuru na kerhon rere wo gbe osia re ogbeyin ve oche aghwanre ke ayen. 2. Sun emoisikuru na vwe ekuoma re enano vwo fuere oho ve aghwanre ra mre vwe osia na. 3. Sun ayen vwo gbe esia robo rayen. Wo ve emoisikuru na me je fuere oho ve aghwanre re a mre vwe esia na. 4. Sun ayen vwo rhan enano ri nu esia na rhe.
Edijana Riyorin: Ekuruemu Ekuakua Uruemu	Ekuakua re Eyeruwev win	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ekuakua eyeruwevwin sansan 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto yerere ishata re ekuakua eyeruwevwin sansan. 2. Obode re ekuakua eyeruwevwin evo. 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyọ ishata / ifoto re ekuakua eyeruwevwin sansan vwo ya iboḍu. Ta ota kpahe obo re se eyeruwevwin. 2. Sun emoisikuru na vwo se ede re ekuakua

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Me sa ta obo ra vwe ekuakua eyeruwewwin snasan rue 3. Me sa rhan enano re oyono no ayen kpahe ekuakua eyewewwin na 4. Mi se si ekuakua eyewewwin sasan ve obo ra vwe ayen rue phiyo ebe rayen. 		<p>eyeruwewwin rayen vugheri. Si ede regbare phiyo ibodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sun emoisikuru na vwo dje obo ra vwe ekuakua eyeruwewwin sasan rue. 4. No ayen enano kpahe obo re a vwe ekuakua eyeruwewwin sansan rue. 5. Si ekpahophiyo re gbare ve i ri wo yono ayen phiyo ibodu rere ayen si phiyo ebe rayen.
Edijana Resan ve Edijana Righwen: Ephere: Esio	Isipelini (E si obo e nyori)	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se si isipelini re eta ekreke sansan (Udje : ame, obo, oche, etc) 2. Me sa ha eha re e si obo nyori (idikiteshoni) 3. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imikadi re si ibieta ve irhieeta ekreke phiyo 4. Enano 5. omaevwavwon 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyomikadi re si ibieta ve irhieeta phiyo vwo choma. 2. Sun emoisikuru na vwo karophiyo uyono re isilebo re yono wanre. 3. Reyo eriarien re isilebo vwo dje obo re si isipelini ku uyovwin. Si ibieta ve irhieeta ekreke phiyo ibodu rere wo sun emo na vwo ghare eta na phiyo isilebo. 4. Dju imikadi re si ibieta yeren irhieeta phiyo rere wo se omoisikuru ovuovo rere ayen se obo re ayen mre vwe imikadi na. 5. Sun ayen vwo ru iruo re e si obo renyori.
Edijana Rereren: Ilitresho: Iprozu	Ikuegbe Awanre	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi sa ta oka re ohwo re se ogba ve obo re soro e vwo se ogba. 2. Mi se se ede re egba evo ri muru vwe oto Urhobo vwe awanre (Udje : Mukoro Mowoe, Esi Igbudu, Alice 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re egba ri muru vwe oto Urhobo vwe awanre 2. Ibodu 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyo ifoto re egba awanre ve e re oke nana (eshare ve eya) vwo ya ibodu. O mi gbe ikun kpahe ayen ve asan re ayen nurhe ke emoisikuru na nyo. 2. Sun emoisikuru na vwo rien obo re egba na ruru re a vwo karophiyo ayen. Udje : Ihwo re fan orho, e re honre ke eyaobaro re Urhobo, e re ghwa ishoshi ve isikuru rhe Urhobo yeren orere rayen. Udje : Mukoro Mowoe,

		Obahọ, vẹ efa) 3. Me sa ta asan rẹ ayen sansan nurhe, akpoeyerẹ rayen vẹ obo rẹ ayen ruru re vwo se ayen egba.		Agori Iwe, Alice Obahor vẹ efa.
Edijana Rirhirin: Ephẹrẹ: Esio	Esio rẹ isilebo	Vwẹ oba re uyono na, emọsikuru na: 1. Mi se vughe obo re se isilebo 2. Mi se vughe ona re vwo vughe isilebo vwẹ ota 3. Mi se vughe eta ri vwọ isilebo ọvo (Udje: ra, gba, nọ); eta ri vwọ isilebo ivẹ (Udje: o – ta, ẹ - gba, ọ - mọ), eta ri vwọ isilebo erha (Udje: I – rhi – bo, u – ti – ta) 4. Mi se si eta ri vwọ isilebo ọvo ivẹ vẹ erha robọ rayen phiyo ẹbe rayen	Ekwakua 1. Ishati re si eta ra ghare phiyo isilebo ọvo, ivẹ, erha phiyo.	Oyono na mi : 1. Sun emọsikuru na vwọ karophiyo uyono rẹ isilebo re yono wan re. 2. Reyọ ishati re si eta ra ghare phiyo isilebo ọvo, ivẹ, vẹ erha phiyo vwọ ya ibọdu. Nabọ dje ona ra vwọ ghare eta na kẹ emọsikuru na. 3. Jẹ ayen riẹn nẹ ibieta se vwọ isilebo ọvo : ta, ivẹ : u-di, erha : i-rhi-bo ene : ka-ro-phi-yo, vẹ efa. Sun ayen vwọ riẹn ne ubiọbe uphọ oyen a vwọ ghare eta phiyo isilebo. 4. Sun emọsikuru na vwọ ghare ibieta vẹ irhieta sansan phiyo isilebo rayen. 5. Kpo ayen vi rere ayen si osikoko rẹ uyono na phiyo ẹbe rayen.

<p>Edijana Rihwe: Ilitresho: Iprozu</p>	<p>Ikun re Emuegha</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa fan oto re emuegha vwe Urhobo 2. Me sa rien ne ihwo ve ekrun kugbe irere sansan vwo obo re ayen gha. 3. Mi se keru emuegha re ayen rienre. (Udje : ofanrien, ujiecho, uneko re ason, ayeorovwe chidia awo re oshare ofaa). 4. Mi se dje erhuvwu ve umiovwo re egha sansan vwe Urhobo 5. Me sa ta obo ra gha vwe orho yere uwevwin rayen 6. Mi se si egha sansan phiyo ebe rayen. 	<p>Ekuakua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati re si egha sansan phiyo. 2. Ifoto re ohwo re egha kuru. 3. Ibođu 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo vughe obo re se emuegha vwe Urhobo. Egha oyen emu re a gha, e ruwe, emu re a raa. Udje : Ughale gha eravwe re se orhua. 2. Je emoisikuru na rien ne ihwo sansan, ekrun sansan ve irere sansan vwo egha re ayen. 3. Sun emoisikuru na vwo rien eronvwo evo re Urhobo gha. Udje : Urhobo gha Ofanrien, a gha ujiecho, E gbe igberadja. 4. Je emoisikuru na vwe we obo ra gha vwe uwevwin rayen ve orere rayen. 5. Si egha sansan re yonori na phiyo ibođu rere ayen si ayen phiyo ebe rayen.
---	----------------------------	---	---	--

**AMU RE UYONO RE URHOBO RI NE EDIJANA FI EDIJANA
IPRAMARI ENI ITEMU RESOSUO**

EDIJANA	OBO RE CHE YONO	OBO RE EMOSIKURU NA SE RU VWE EKUOMA RE UYONO NA.	EKUAKUA RE UYONO	OBO RE YONO WAN
Edijana resosuo ve Edijana rive: Ephere: Erhoka ve Otaeta	Ukeri re Urhobo (Ujuorin gbe ovo rhi te Uriorin. 101-1000)	Vwe oba re uyono na, emosikuru na: 1. Me sa vwanrien ukeri ujuorin gbe ovo rhi te Uri (101- 200) nene oyono na. 2. Mi se se ukeri na komobo. 3. Mi se si ukeri na phiyọ obo rayen.	1. Ishati re si ibiukeri 101 rhi te 200 phiyọ.	Oyono na mi : 1. Sun emosikuru na vwo vwarien ukeri ovo rhi te uri. 2. Reyọ ishati re si ukeri ujuorin gbe ovo rhi te Uri (101- 200) vwo ya ibodu. 3. Sun emosikuru na vwo se ukeri na phia kugbe. Sane ohwovo rere o se ukeri na, Nabọ kerhon rere wo kpo ayen vi. 4. Je ayen si ukeri na phiyọ obo rayen.
Ephere: Erhoka kugbe Otaeta	Ukeri re Urhobo (Ujuorin gbe ovo rhi te Uriorin. 101-1000)	Vwe oba re uyono na, emosikuru na: 1. Me sa vwanrien ukeri Uri gbe ovo rhi te Uri-erha (201- 600) nene oyono na. 2. Mi se se ukeri na komobo. 3. Mi se si ukeri na phiyọ obo rayen.	Ishati re si ibiukeri 201 rhi te 600 phiyọ.	Oyono na mi : 1. Sun emosikuru na vwo vwarien ukeri ovo rhi te uri. 2. Reyọ ishati re si ukeri ujuorin gbe ovo rhi te Uri (201- 600) vwo ya ibodu. 3. Sun emosikuru na vwo se ukeri na phia kugbe. Sane ohwovo rere o se ukeri na, Nabọ kerhon rere wo kpo ayen vi. 4. Je ayen si ukeri na phiyọ obo rayen.
Edijana rerha: Ephere: Erhoka kugbe Otaeta	Ukeri re Urhobo (Ujuorin gbe ovo re te Uriorin. 101-1000)	Vwe oba re uyono na, emosikuru na: 1. Me sa vwanrien ukeri Uri gbe ovo rhi te Uri-erha (601- 1000) nene oyono na. 2. Mi se se ukeri na komobo. 3. Mi se si ukeri na phiyọ obo rayen.	Ishati re si ibiukeri 601 rhi te 1000 phiyọ.	Oyono na mi : 1. Sun emosikuru na vwo vwarien ukeri ovo rhi te uri. 2. Reyọ ishati re si ukeri ujuorin gbe ovo rhi te Uri (601- 1000) vwo ya ibodu. 3. Sun emosikuru na vwo se ukeri na phia kugbe. Sane ohwovo rere o se ukeri na, Nabọ kerhon rere wo kpo ayen vi.

		rayen.		4. Jẹ ayen si ukeri na phiyo ẹbe rayen.
<p>Ẹdijana rene ve Ẹdijana riyorin: Iliteresho Eha okrekre</p>	<p>Idirama vwe Urhobo</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se obe eha na kugbe. 2. Mi se se ede re ihwo re ha eha na. Ayen mi ji se si ede na phiyo ẹbe rayen. 3. Me sa ha eha na phia vwe iklassi. 4. Me sa ta ota kpahe eha na kpren. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obeisese re iklassi na. 2. Ekuakua re eheri re eheha. 3. Ifoto re irueru re idirama na. 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sane irueru re idirama ovo vwe obeisese re iklassi na. 2. Gbe ikun kpahe irueru re idirama na, je emoisikuru na kerhon. 3. Phi emoisikuru na phiyo edia re eheha re obeisese na. Sun ayen vwo se isese re eha na. 4. Sun ayen vwo rien odavwe ve aghwanre re osibe na guono djephia vwe eha na. 5. No emoisikuru na enano kpahe eha na. Udje : 1. Se ede re ihwo re ha eha na. 2. Gbe ikun re eha re seri na.
<p>Ẹdijana resan ve Ẹdijana righwren: Ekuruemu: Uruemu ve obo ra je reyo.</p>	<p>Ekuruemu re orovwe re Urhobo.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se djephia obo re se orovwe vwe Urhobo. 2. Mi se kere eka re orovwe sansan ra mrevghe vwe Urhobo. 3. Mi dje egha re orovwe evo phia, marho ke jomaerieghwa. 4. Mi se dje erhuvwu orovwe phia. 5. Me sa ta ota kpren kpahe eka re orovwe sansan re yonori na. 6. Mi se si inotu ra ke ayen phiyo ẹbe rayen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re omote re sun kpo orovwe. 2. Ifoto re asan re de bremu omote. 3. Ekuakua sansan re vwo ru irueru orovwe. 4. Obeisese kpahe orovwe. 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo rien obo re se orovwe vwe Urhobo. Je ayen rien eka re orovwe sansan ra mrevghe vwe Urhobo. 2. Reyodjedje sansan vwe ekuruemu re ihwo Urhobo kugbe obo re si phiyo ibaiboro vwo dje obo re soro re eya ve eshare vwo rovwon. 3. Reyodshati re si eka orovwe vwe Urhobo vwo ya ibodu rere wo sun emoisikuru na vwo ta ota kpren kpahe eka orovwe na. Eka re orovwe vwe Urhobo: Orovwe Urhobo (emebro ve esun); Orovwe ishoshi; Orovwe ega Alufa; Orvwe Ikotu; Osen eje. 4. Sun ayen vwo rien erhuvwu ve umiovwo re eka orovwe sansan ru wo yonori na. Je ayen rien ukpokpoma re jomaerighwa sua vwe

				orɔvwe. 5. No emɔisikuru na enanɔ kpahe uyono na. Si inotu kpren ke ayen re ayen si phiyo inotu rayen.
<p>Ɖɔɔjana rereren ve Ɖɔɔjana rirhirin. Ɖkuruemu: Uruemu ve obo ra je reyɔ.</p>	<p>Irueru re Orɔvwe vwe Urhobo.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emɔisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se gbe ikun re orɔvwe re ayen mre wan re. 2. Mi se dje kpahe irueru re orɔvwe nu owɔ kpo owɔ. Udje : Ɖmɔte esaphiyoto ; Oma edje ; emuebro obuko ; ikekeri emuebro ; emuebro den ; oyavwe ve ɔmɔte esuon. 3. Mi se kere imuoshɔ re ofanrhien-egbe ɛvo. 4. Mi se kere ekuakua re Ɖshare de ke ose ve oni re ɔmɔte kugbe ekuakua re vwo kroghwa ɔmɔte. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re ɔmɔte re suen kpo orɔvwe. 2. Ifoto re asan re de bremu ɔmɔte. 3. Ekuakua sansan re vwo ru irueru orɔvwe. 4. Ɖbeisese kpahe orɔvwe. 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyɔ ifoto re ihwo ri ru irueru orɔvwe vwo ya ibɔdu rere ɔ ta ota kpren kpahe uyono na. 2. Sun emɔisikuru na vwo gbe ikun re orɔvwe re ayen mre wanre. 3. Sun emɔisikuru na vwo rien irueru re orɔvwe nu owɔ kpo owɔ. Udje : Ɖmɔte-esaphyoto ; Oma-edje ; emuebro obuko ; ikekeri emuebro ; emuebro den ; oyavwe ɔmɔte ve ɔmɔte esuo. 4. Sun ayen vwo rien obo ro vwo fo tane te emete ve emeshare muoma rayen phiyogho besien re ayen cha vwo rɔvwon. Je ayen rien obo ro vwo fo ne ɔmɔte sero re oghe royen. 5. Sun ayen vwo rien imuoshɔ re ofanrhien egbe. 6. Sun ayen vwo rien ekuakua re ɔshare de ke ose ve oni re ɔmɔte kugbe ekuakua re vwo kroghwa ɔmɔte.
<p>Ɖɔɔjana rihwe. Iliteresho : Idirama.</p>	<p>Eha okreke kpahe orɔvwe.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emɔisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se gbe ikun re irueru orɔvwe. 2. Mi se kere uyedje ihwo ra mre vughe vwe irueru orɔvwe. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikomputa ve ivideo re irueru re orɔvwe. 2. Eheha. 3. Ifoto re irueru re orɔvwe. 4. Irhuon ri shekpahe irueru orɔvwe. 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hworo ivideo re irueru orɔvwe vwe ikomputa vwe obaro re iklassi na. 2. Sun emɔisikuru na vwo rien uyedje ihwo ra mre vwe irueru re orɔvwe. Udje : ose ve oni ɔmɔte ; ekrun re ɔmɔte ve ɔ re ihwo re rhe

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Me sa ha eha re irueru orqvwe. 4. Mi se rhuon irhuo re Urhobo re vwo ru irueru orqvwe. 5. Me sa kpahe phiyọ enano ri nu uyono na rhe. 		<p>reyọ aye ; etota ; Usuofha ; Omote re che bremu royen, Oshare ro cha reyọ aye; ihwo ri sun omote na ; inughe ve efa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ghare emoisikuru na phiyọ edia eha re irueru orqvwe re ayen sa ha. 4. Sun ayen vwo ru irueru eghagho. Kerhon re etota na ive rere wo kpo ayen vi. Je ayen ru irueru omaedje re ekrun rayen. Je ihwo ri che sun omote na rhe muegbe. 5. Sun emoisikuru na vwo ha eha emuebro omote. Je ayen vwe we owọ sansan re nene vwe irueru orqvwe vwe Urhobo.
--	--	--	--	---

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORI NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IPRAMARI ẸNE IẸMU RIVẸ**

<p>Ẹdijana r̄esosuo. Eph̄er̄e: Erh̄ōeka v̄e Otāeta</p>	<p>Ikun ra v̄w̄e unu gbe. (Esia egbe).</p>	<p>V̄w̄e oba r̄e uyono na, em̄oisikuru na: 1. Me sa ta ota kpahe obo re se osia. 2. Mi se gbe osia re ayen rīenre. 3. Mi se dje uyono r̄e ayen m̄r̄e v̄w̄e osia na phia. 4. Me sa ta oka r̄e ihwo ra m̄r̄e v̄w̄e osia na.</p>	<p>Ifoto ro dje kpahe osia na.</p>	<p>Oyono na me : 1. Reȳo ifoto ro dje kpahe osia na v̄w̄o ya ib̄odu, O mi sun em̄oisikuru na v̄w̄o rīen obo re se osia (ikuegbe ra v̄w̄e ̄ew̄en roro kpahe ihwo akpo, erav̄w̄e, ihwo eriv̄wi, v̄e er̄ov̄w̄o efa ra v̄w̄e unu gbe ra v̄w̄o dioto v̄w̄e ov̄w̄ov̄w̄on). 2. Gbe osia ro she kpahe ifoto na k̄e em̄oisikuru na. 3. Sun em̄oisikuru na v̄wo gbe osia r̄e obo rayen. 4. Sun ayen v̄wo dje obo r̄e ayen m̄r̄ev̄ughe v̄w̄e esia na phia. 5. Sun em̄oisikuru na v̄wo yono erere ra m̄r̄e v̄w̄e esia-egbe.</p>
<p>Ẹdijana riv̄e v̄e Ẹdijana rerha. Eph̄er̄e : Erh̄ōeka v̄e otāeta</p>	<p>Ikun ra v̄w̄e unu gbe. (Obo re rhie ̄ero m̄r̄e).</p>	<p>V̄w̄e oba re uyono na, em̄oisikuru na: 1. Me k̄er̄hon r̄e ikun r̄e oyono na. Ayen me sa n̄o enan̄o je rhan enan̄o ra n̄o ayen. 2. Mi se gbe ikun obo rayen rhie ̄ero m̄r̄e.. 3. Gbe ikun k̄e ohwohwo.</p>	<p>1. Ifoto ri she kpahe ikuegbe re obo re phiare. 2. Imikadi re si eta ri she kpahe ikuegbe na phiyo. 3. Ib̄odu.</p>	<p>Oyono na mi : 1. Sun em̄oisikuru na v̄wo gbe ikun r̄e obo r̄e ayen rhie ̄ero m̄r̄e. 2. Reȳo ifoto ro dje kpahe ikuegbe sansan v̄wo gbe ikun robo royen. 3. Sun em̄oisikuru na v̄wo gbe ikun r̄e or̄e ȳer̄e ib̄oro ra fa wanre v̄w̄e orere na ȳer̄e asan ōfa. 4. Sun em̄oisikuru na v̄wo gbe ikun kpahe iyov̄win eta sansan k̄er̄e : Isikuru ravwanre ; Ish̄oshi ravwanre ; Or̄e re orho m̄e ; aghwa r̄e oni m̄e. 5. Sun em̄o na rere ayen n̄o enan̄o kpahe ikun na. w̄o me je n̄o ayen enan̄o robo wen.</p>
<p>Ẹdijana r̄ene</p>	<p>Ik̄ompreh̄e</p>	<p>V̄w̄e oba re uyono na, em̄oisikuru</p>	<p>1. Ishati re si eta kpokpo phiyo.</p>	<p>Oyono na me :</p>

ve Ɖdijana riyorin. Ephere. Isese.	nshoni (Oserien).	na: 1. Me sa kerhon re obo re oyono na se ke ayen. 2. Mi se se isese na phiyo evun, ayen mi ji se se phia. 3. Me sa reyo ibieta kpokpo na vwo ru irhieeta. 4. Me sa ta ota kpahe ikuegbe na. 5. Me sa rhan enano ri nu ikuegbe na rhe.	2. Obeisese re iklasi na. 3. Imikadi re si ibieta kpokpo ve irhieeta phiyo.	1. Sane ikuegbe ololoho okreke nu evun re obeisese re iklasi na rhe. 2. Reyo ishata re eta kpokpo vwo ya ibodu, yeren si ayen phiyo ibodi. 3. Sun emoisikuru na vwo se eta kpokpo na rienen unu. 4. Sun emoisikuru na vwo vughe oto re eta kpokpo na, je sa reyo ibeta na vwo ru irhieeta, 5. Sun emoisikuru na vwo se ikuegbe na phiyo evun. Je ayen ji se ikuegbe na phia. 6. Sun emoisikuru na vwo ta ota kpahe ikuegbe na. Je ayen rhan enano ri nu ikuegbe na rhe.
Ɖdijana resan ve Ɖdijana righwren. Iliteresho: Ipoetri.	Isese re ipuemu ekreke	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa so ine re Urhobo nu uyovwin rhe. 2. Mi se dje obo re se ipuemu. 3. Mi se se eta ikokodo rehe evun re ipuemu na, je fan oto re eta na. 4. Mi se se ipuemu re yonori na nu uyovwin rhe.	5. Ishata re si ipuemu/ eta ikokodo re ipuemu na phiyo. 6. Obeisese re iklasi na.	Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo so ine Urhobo re ayen rienre. 2. Sun ayen vwo rien obo re se ipuemu. Wo ve ayen mi se ipuemu ra sanere nu obeisese re iklasi na rhe. 3. Reyo ishata re si eta ikokodo rehe evun re isese na vwo ya ibodu, yeren wo si ayen phiyo ibodu. Je ayen se eta na nene uwe besie re ayen vwo rien mwunu. 4. Sun ayen vwo yono oto re eta ikokodo na. Je ayen djobote eta na vwe evun re obeisese rayen. 5. Sun ayen vwo se ipuemu na vwe obeisese rayen ; Je ayen ji se ne uyovwin rhe. 6. Sun ayen vwo rien erhuvwu re ipuemu na.
Ɖdijana rereren ve	Iruo ve ena re	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:	1. Ishata re si iruo ve ena re Urhobo phiyo.	Oyono na me : 1. Vwe ishata re si eka iruo ve ena re Urhobo

<p>Edijana rirhirin: Ekuruemu: Uruemu re Akpoyere.</p>	<p>Urhobo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se vughe obo re phia vwe ifoto re iruo ve ena re Urhobo na. 2. Mi se kere eka re iruo ve ena re Urhobo evo. 3. Mi se gbe ikun kpahe oka re iruo evo re ihwo Urhobo ru. 4. Me sa nabọ dje kpahe ena evo re ihwo Urhobo ru. Udje : Ogorọ ebro, eton eme. ewwe ẹma, Uwevwin ẹbọn. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ifoto re iruo ve ena re Urhobo. 	<p>phiyo vwo ya ibodu je o vwe ifoto rayen vwo choma.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Gbe ikun kpahe eka re iruo evo re ihwo re Urhobo ru. 3. Sun emoisikuru na vwo vughe obo re phia vwe ifoto na. Je ayen vwe ve eka re iruo re ihwo ru vwe orho rayen. Si e re gbare phiyo ibodu. 4. Sun emoisikuru na vwo rien iruo ve ena re ru vwe Urhobo. Si ayen phiyo ibodu rere wo dje obo re ru ayen wan. Udje : obo re bru ogorọ ; obo re chere udi ; obo ra kon imidaka ; ewwe ẹma ; eton eme. 5. Je emoisikuru na ta ota kpahe iruo ve ena re Urhobo re yonori na.
<p>Edijana rihwe. Iitresho: Inaghwanre.</p>	<p>Ido Egbe</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me kerhon re oyono na. 2. Me sa ta obo re soro re vwo gbe ido ve erere re ido egbe. 3. Mi se gbe ido je sa fan oto re ido na. 4. Ha eha re omaevwavwo re ido egbe. 	<p>Eheha</p>	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo vughe obo re soro re vwo gbe ido. O che gbe ikun kpahe erere re ido egbe. 2. Gbe ido ke emoisikuru na, wo je fan oto re ido na ke ayen. 3. Sun emoisikuru na vwe irueru re ido egbe. 4. Ghare iklasi na kpo eke ive rere wo sun ayen vwo ru omaevwavwo re ido egbe.

AMU RE UYONO RE URHOBORI NE EDIJANA FI EDIJANA

IPRAMARI ENE ITEMU RERHA

<p>Edijana resosuo ve Edijana rive. Ephere : Esio</p>	<p>Otonphiyo re ileta esio.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa ta obo ra vwe ifikiroyen si Ileta. 2. Mi se dje eka re ileta re vworu. 3. Mi se dje erovwon ra guono mre vwe ileta. 4. Mi se si ileta okrekre vwo rhe ohwo ro keroma. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati re si ileta phiyo. 2. Ifoto re asan re de ru iruo re ovue-evue (Ipos Ofisi). 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo rien ne ileta oyen idjerhe ra vwo vwe ovue rhe ihwo. A je vwe ileta vwo ta odavwe ke ohwo re ogboko. 2. Sun ayen vwo vughe eka re ileta :- Ileta re si rhe ohwo ro keroma :- Udje : Ose ve oni, ugbeyan yeren iniowo. Orive : Ileta re si rhe ohwo ro keromaa. Udje: Osun re iruo, oyono, Ovie. 3. Reyọ ishata re si ileta re si rhe ohwo ro keroma vwo yono obo re si ileta rhe ohwo ro keroma ve o ro keromaa. 4. Sun ayen vwo vughe obo ra guono mre vwe ileta na : Asan re si ileta na necha ; ede re vwo sio ; uyere ; ugboma ; ekuophiyo. Ode re ohwo ro si ileta na koyen ka oboto. 5. Sun emoisikuru na vwo si ileta okrekre vwo rhe ohwo ro keroma ve o ro keromaa.
<p>Edijana rerha ve Edijana rene. Ilitresho : Ipoetri.</p>	<p>Ise ve eta aghwanre</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa ta obo re soro e vwo bru ise. 2. Kerhon re osete uhwo re etota Urhobo. 3. Mi se bru ise, je reyo ise ve eta aghwanre vwo ba ta eta. 4. Me sa fan oto ise ve eta aghwanre. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osete uhwo re otota Urhobo. 2. Ikomputa re vwo hwo osete uhwo na. 3. Ishati re si ise ihwe ve oto rayen phiyo. 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo rien obo re se ise ve eta aghwanre. Je ayen rien obo re soro re vwo bru ise. 2. Hwo osete uhwo re otota Urhobo vwo sun emoisikuru na vwo rien obo ra vwe ise ve eta aghwanre vwo ba ta eta vwe Urhobo. 3. Vwe ishata re si ise ihwe ve oto rayen phiyo vwo ya ibodu. Wo ve emoisikuru na me nabo se ise na ve oto rayen mu unu.

				4. Sun emoisikuru na vwo reyo ise ve eta aghwanre vwo ba ta eta ke ohwohwo.
Edijana riyorin ve Edijana resan. Ekuruemu : Ekuakua re Uruemu	Emu re Urhobo	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se ede re emu sansan re Urhobo chere. 2. Mi se dje eka re emu re ekuoto efa re Urhobo ji chere. 3. Mi se dje oka re emu re ayen re rhe isikuru. 4. Mi se si ede re emu sansan re ihwo Urhobo chere ve emu re ekuoto efa re ihwo Urhobo ji chere phiyo ebe rayen. 5. Mi se dje obo re chere emu Urhobo ovo.	1. Ifoto re Emu re Urhobo. 2. Ishati re si emu re Urhobo sansan phiyo.	Oyono na me : 1. Reyo ifoto yeren ishata re emu Urhobo sansan vwo ya ibodu. Sun emoisikuru na vwo rien ne Urhobo vwo eka emu sasan re ayen chere. Je ayen vue we ode re emu re ayen re rhe isikuru. 2. Sun emoisikuru na vwo vughe ede re emu sansan re ihwo Urhobo chere ve emu re ekuoto efa ji chere vwe asakiephana. 3. Si ede re emu Urhobo sansan ve e re ekuoto efa ji chere vwe asakiephana phiyo ibodu. 4. Je emoisikuru na nabose ede na mu unu rere ayen si ede na phiyo ebe rayen. 5. Sun emoisikuru na vwo yono obo re chere emu Urhobo sansan re yonori. 6. Se ohwo ovuovo rere ayen dje obo re chere emu Urhobo ovo.
Edijana righwen ve Edijana rereren : Ephere : Esio	Obo re si Urhobo wan.	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se ibebe Urhobo na. 2. Mi se dje ofene re ibebe upho, ibebe akon ve ibebe agbava phia. 3. Mi se se ibebe upho ve ibebe akon nu uyovwin rhe. 4. Mi se si ibebe re yonori na phiyo ebe rayen.	1. Ishata re si ibebe Urhobo phiyo. 2. Imikadi re si ibebe ve eta phiyo.	Oyono na me : 1. Vwe ishata re si ibebe Urhobo phiyo ya ibodu. O mi se ke emoisikuru na, je ayen se nene. 2. Sun emoisikuru na vwo rien ofene re ibebe upho, ibebe akon ve ibebe agbava. 3. Sun emoisikuru na rere ayen nabose ibebe na mu unu, ayen ji se dje ibebe upho, ibebe akon ve ibebe agbava phia. 4. Sun emoisikuru na vwo yono obo re si ibebe upho ve ibebe akon. Si ibebe na phiyo ibodu rere ayen ni si phiyo ebe rayen.

				5. Dju imikadi re si ibiēbe phiyo vwe obaro re iklasi na, O mi se emo na rere ayen se obo re ayen mrere.
Edijana rirhirin ve Edijana rihwe. Ekuruemu : Ekuakua re Uruemu.	Osevwe (Irhuon) re Urhobo	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se ede re irhuon sansan re Urhobo. 2. Dje ofene re irhuon re Oshare ve Aye kugbe Omote ve Omoshare. 3. Mi se dje ofene re irhuon re osevwe ve ukpaghwa. 4. Mi se dje erhuvwu re irhuon re Urhobo.	1. Ifoto re Oshare, Aye, Omote ve Omoshare ri rhuon iruon re Urhobo.	Oyono na me : 1. Reyofoto re Oshare, Aye, Omote ve Omoshare ri rhuon iruon re Urhobo vwo ya ibodu rere emoisikuru na mre. 2. Sun ayen vwo vughe ofene re irhuon re Oshare ve Aye kugbe Omote ve Omoshare. 3. Sun emoisikuru na vwo rien eka re irhuon re Urhobo sansan ve asan kugbe oke re vwo rhuon ayen. Udje : Irhuon re Ohovwore ; Okakuro ; Orheren ; Ayeorovwe ; Ukpaghwa ; Irhuon re ore. 4. Sun emoisikuru na vwo rien ofene re irhuon vwe awanre ve Oke nana. Je ayen rien omamo re irhuon re Urhobo ra jereyo.

**AMU RE UYONO RE URHOBORI NE EDIJANA FI EDIJANA
IPRAMARI IYORIN, ITEMU RESOSUO**

EDIJANA	OBO RE CHE YONO	OBO RE EMOSIKURU NA SE RU VWE EKUOMA RE UYONO NA.	EKUAKUA RE UYONO	OBO RE YONO WAN
Edijana resosuo. Ephere : Erhoka ve otaeta.	Ukeri. (Ekere re 1000 rhi te 1050)	Vwe oba re uyono na, emosikuru na: 1. Me sa vwanrien isese re ukeri100 rhi te 1000. 2. Mi se se ukeri1000 rhi te 1050. 3. Mi se si ukeri1000 rhi te 1050 phiyọ ebe rayen. 4. Me sa mre ukeri re si phiyọ imikadi re oyono na djuru vuhge, ayen mi ji se se.	1. Ishati re si ukeri1000 rhi te 1050 phiyọ. 2. Imikadi re si ukeri1000 rhi te 1050 phiyọ. 3. Ibođu.	Oyono na mi : 1. Sun emosikuru na vwo karophiyọ ukeri ekere re 100 rhi te 1000 re yono wanre. 2. Reyọ ishati re si ukeri 1000 rhi te 1050 phiyọ vwo ya ibođu/ si ukeri na phiyọ ibođu. 3. Nene emosikuru na se ukeri na kugbe. 4. Sun emosikuru na vwo vwanrien isese re ukeri na besie ro vwo rienien ayen unu. Je ayen si ukeri na phiyọ ebe rayen. 5. Dju imikadi re si ukeri phiyọ vwo davwe ayen ni.
Edijana rive. Iitresho : Idrama.	Eha : Idrama ekrekre vwe Urhobo.	Vwe oba re uyono na, emosikuru na: 1. Me sa kerhon re ikun re idrama na. 2. Ha edia ra ghare te ayen vwe idrama na. 3. Mi se se ede re eheha vwe idrama na.	1. Obeisese re iklassi na. 2. Ifoto ro she kpahe idrama na.	Oyono na me : 1. Sane irueru re idrama ovwevwerhe ovo nu obeisese re iklassi na rhe 2. Gbe ikun re obo re idrama na shekpahe vwo ke emosikuru na, je ayen kerhon. 3. Sun emosikuru na vwo je edia re eheha na ovuovo, rere ayen mudia se isese re eha na phia. 4. Sun ayen vwo rien odavwe ve aghwanre re osiebe na guono dje phia vwe eha na. 5. No emosikuru na enano kpahe eha na. Udje : Se ede re eheha re idrama na. Didi aghwanre eha na dje phia ?
Edijana	Asan	Vwe oba re uyono na, emosikuru	1. Ifoto re erovwon ra vwo ba	Oyono na mi :

rerha. Uruemu : Uruemuesiri kugbe omamo uruemu.	eruofuon	na: 1. Mi se se ede re erowwon ra vwoba ru asan fuan. 2. Me sa ta kpahe umiovwo re je asan eruofuan. 3. Me sa ta idjerhe erha re vwo ru asan fuan. 4. Mi se dje erere re asan eruofuon.	ru asan fuan ; Udje Uhwerhe, aghan, Oghwutuwevwin, 2. Ifoto re ihwo ri ru asan rayen dia fuan.	1. Sun emoisikuru na vwo rien obo re se omaefuon ve asan eruofuon. 2. Reyọ ikuegbe vwo sun emoisikuru na vwo rien umiovwo re je asan eruofuon ghwa cha. 3. Sun ayen vwo rien idjerhe sansan re vwo ru asan ra dia fuan vwe awanre ve oke nana. Udje : Otafe ehwerhe, odi egben, egbara erien. 4. Sun ayen vwo rien erere re asan eruofuon ke re obo re uyono re omakpokpo djere.
Edijana rene. Ephere : Erhoeka ve otaeta.	Ikomprihe shoni. (Oserien)	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se eta kpokpo na je vwe ayen ru irhieeta. 2. Mi se se ikuegbe na phiyọ evun, ayen mi ji se se phia. 3. Me sa rhan enano ri nu isese na rhe.	1 Ishati re si eta kpokpo phiyọ. 2 Imikadi re si eta ve irhieeta phiyọ.	Oyono na me : 1. Sane ikuegbe ro fori nu evun re obeisese re iklassi na rhe. Si uyovwin ota na phiyọ ibodu rere o reyọ ishati re eta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe vwo ya ibodu. 2. Sun emoisikuru na vwo yono eta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe. Je ayen se eta na nene uwe rere wo ve ayen reyọ eta na vwo ru irhieeta. 3. Sun emọ na vwo se isese na phiyọ evun. Wo ve ayen se isese na kugbe, rere wo ji se ihwo ive yere erha rere ayen ovuovo se isese na phia. 4. No emoisikuru na enano ri nu isese na rhe rere ayen vwe ota unu vwo rhan enano na. Reyọ imikadi re si eta kpokpo ve irhieeta phiyọ vwo ba yono uyono na.
Edijana riyorin ve Edijana resan. Ilitresho : Eha (Idrama).	Irueru Aphro (Idibeti)	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me kerhon re oyono na. 2. Me sa ta ota kpahe uyovwin ota aphro na. 3. Mi se mudia edia re a ghare	1. Ifoto re obo ra cha phro aphro kpahe na.	Oyono na me : 1. Karophiyọ emoisikuru na obo re irueru aphro mudia phiyọ kerere obo re yono wanre, rere O ta ota kpren kpahe uyovwin ota re aphro na. 2. Ghare iklassi na kpo eke ive yeren ene vwo muegbe herhe irueru aphro na.

		ayen phiyo de ru irueru aphro.		<p>3. Sane uyovwin ota ro shephiyo, rere wo dje obo ra ton aphro phiyo ve obo re kuophiyo ke ayen. Sun ayen vwo ru irueru aphro. Je ebere ovo vwoso ebere rocheko vwe irueru aphro nene uyovwin ota wo vwo ke ayen.</p> <p>4. Yono emo na obo re phiomaba ebere ovo vwe aphro ve uduegbavwon ra vwo ta ota vwe azagba.</p> <p>5. Ke ayen uphen rere ayen ru irueru aphro na phia. No emo iklasi na enano vwo fuere obo re ihwo re phro aphro na ru te.</p>
Edijana righwren. Uruemu : Uruemu rogbare.	Ede vwe Ephere Urhobo. (Nouns in Urhobo).	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ede rayen. 2. Me sa ta eka re ede re ihwo mu ke emo rayen. 3. Me sa ta obo re soro re vwo mu ede ke ihwo. 4. Mi se ede re ihwo, asan ve eranvwe re ayen riendre. 5. Mi se dje erere re ede-emuo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati re si ede ve oto re ede phiyo. 2. Ifoto re eronvwo sansan ve ede rayen. 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo rien obo re soro re Ose ve Oni vwo mu ode ke emo rayen. 2. Sun ayen vwo rien eka re ede re ihwo mu ke emo rayen ve obo re soro re vwo mu ede tiyen. 3. Reyo ishati re si ede ve oto re ede phiyo vwo ya ibodu. Sun emo na vwo rien obo re se ede na ve oto re ede na. 4. Sun emo na vwo rien erhuvwu ve umiovwo re ede re mu ke ihwo vwe Urhobo. 5. Sun emo na vwo se ede rayen. ede re eranvwe, orere ve igbeyan rayen. 6. No ayen enano kpahe erere re ede emuo.

<p>Ɖijana rereren. Ephere : Erhoeka ve otaeta</p>	<p>Irhieta ekreke vwe Urhobo.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa mre eta ode vughe vwe evun re irhieta ekreke. 2. Mi se se irhieta ekreke re si ke ayen. 3. Me sa reyo ode vwo ru irhieta robo rayen.</p>	<p>1. Ishati re si irhieta ekreke ri vwo eta ode.</p>	<p>Oyono na me : 1. Sane ikuegbe okreke ro fori nu obeisese re iklassi na rhe. Si uyovwi ota re isese na phiyo ibodu. 2. Reyo ishati re si irhieta ekreke ri vwo eta ode ri nu ikuegbe okreke na rhe vwo ya ibodu rere wo sun emoisikuru na vwo se irhieta ekreke. (Wo ji se si ayen phiyo ibodu). 3. Sun emoisikuru na vwo yono edia re ede na mudia phiyo ve iruo rayen rue vwe irhieta na. 4. Je emo na nabore mre ede vughe vwe irhieta na rere ayen je sa reyo ode vwo ru irhieta robore rayen.</p>
<p>Ɖijana ririhin. Iliteresho : Idrama</p>	<p>Idrama re obo re phiare vwe Awanre.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa ha eha re obo re phiare vwe awanre na. 2. Mi se gbe ikun re obo re phiare na. 3. Me sa reyo eriaren re evworuohwo vwo ha eha re obo re phiare na. 4. Me sa ta aghwanre rayen mre nu eha na rhe. 5. Me sa ta eta kpahe ihwo re ha eha na.</p>	<p>1. Obeisese re iklassi na. 2. Ishati re si ikuegbe re idrama na shekpahe phiyo.</p>	<p>Oyono na me : 1. Sane irueru re idrama ro shephiyo nu obeisese re iklassi na rhe, yeren si idrama re obo re phia wanre ro sa ke ohwo aghwanre. O mi gbe ikun re eha na vwe obaro re iklassi na. 2. Sun emoisikuru na vwo rien irueru re evworuohwo vwe ikuegbe re obo re phiare na kugbe aghwanre ra mre nu idrama na rhe. 3. Ghare edia re eheha ke emoisikuru na rere wo dje obo re edia re eheha ovuovo ephan. Sun ayen vwo ha eha na 4. No emo na orhien kpahe eha na. je ayen vwe aghwanre re ayen mre nu eha na rhe.</p>
<p>Ɖijana rihwe. Uruemu :</p>	<p>Uruemu ve irhi re emuero.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me kerhon re ikuegbe re</p>	<p>1. Ishati re si irhi re emuero phiyo. 2. Ifoto re ihwo ri chidia re emu</p>	<p>Oyono na mi : 1. Gbe ikun kpahe obo ra ria emu wan. Sun emoisikuru na vwo rien ne o vwouvi re</p>

<p>Uruemu rogbare.</p>		<p>oyono na gberi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mi se se irhi re emuerio na, ji si ayen phiyọ ebe rayen. 3. Me sa ta ota kpahe erhuvwu re eyoron re irhi na ve imuoshọ ri jeyoron re uvi uruemu ve irhi re emuerio. 4. Me sa kpahe phiyọ orhiẹn re oyono na no ayen. 	<p>vwe ikpekpa ore.</p>	<p>uruemu ve irhi ri she kpahe emuerio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Reyọ ishata re si irhi na phiyọ vwọ ya ibodu yerẹn si ayen phiyọ ibodu. Udje : A nerhovwo a ke re emu ; A hworhe abo a ke re emu; A re emu yan kere ewee ; A ta ota siere a da re emuu. Sun ayen vwo se obo wo si ke ayen na rere ayen ji si phiyọ obe rayen. 3. Sun ayen vwọ riẹn erhuvwu re eyoron re irhi na ve imuoshọ ri jeyoron re uvi uruemu ve irhi re emuerio. 4. No ayen orhiẹn kpahe uyono na. Udje : Die nerhe ne emu rharen ohwo ? Kere irhi re emuerio.
------------------------	--	--	-------------------------	--

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORI NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IPRAMARI IYORIN, ITẸMU RIVẸ**

ẸDIJANA	OBO RE CHE YONO	OBO RẸ EMOISIKURU NA SE RU VWE ẸKUOMA RẸ UYONO NA.	EKUAKUA RẸ UYONO	OBO RE YONO WAN
Ẹdijana resosuo ve Ẹdijana rivẹ : Ephẹrẹ : Irhiẹta	Isese Ikompozishoni.	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na : 1. Me sa ta ota kpahe uyovwin ota re oniru na. 2. Me sa rhan enano ra no ayen. 3. Mi se si Ikompozishoni kpahe uyovwin ota ra vwo ke ayen.	1. Ifoto ve erovwon efa ri shekpahe uyovwin ota re Ikompozishoni na.	Oyono na me : 1. Sane Ikompozishoni nu obeisese re iklasi na rhe ro cha dia oniru ke emoisikuru na. 2. Sun emoisikuru na vwo rien uyovwin ota re oniru na kugbe obo re osiebe na ta kpahe uyovwin ota na. 3. Reyo iyovwin eta re Ikompozishoni efa vwo ru udje vwo ba yono ayen. 4. Si oniru na phiyọ ibodu. Sun emoisikuru na vwo si oniru phiyọ ebe rayen. 5. Sun emo na vwo si Ikompozishoni robo rayen.
Ẹdijana Rerha ve Ẹdijana Rene. Ilitresho : Ipuetri.	Ipuemu ekrekre vwe Urhobo.	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa kerhon re oyono na. 2. Mi se se eta kpokpo ri nu ipuemu na rhe, je vwe eta na ta ota. 3. Mi se se ipuemu na phia.	1. Ifoto ro shekpahe ipuemu na. 2. obeisese re iklasi na	Oyono na me : 1. Sane ipuemu ro shephiyọ nu obeisese re iklasi na rhe ; yeren si ipuemu okrekre ovo phiyọ ibodu. 2. Ta ota kpahe uyovwin ota re ipuemu na ve eta kpokpo ra mre vwe ipuemu na ; sun emoisikuru na vwo se ipuemu na phiyọ evun. 3. Sun emo na vwo se ipuemu na phia. Se ohwo ovuovo rere o se. Kerhon rayen rere wo kpọ ayen vi. 4. Sun emo na vwo rien oto re ipuemu na rere wo dje kpahe erhuerephiyoto re ipuemu na.
Ẹdijana	Ese re	Vwe oba re uyono na, emoisikuru	1. Ishati re si ibieta kpokpo	Oyono na mi :

Riyorin ve Edijana Resan. Ephere : Isese	ikun ekrekre.	na: 1. Mi se se ibieta kpokpo ri nu ikun na rhe, Je reyo ayen vwo ru irhieeta. 2. Mi se se ikun okrekre na fioto. 3. Mi se ru ikun na kre, ji se ede re ihwo rehe evun re ikun na. 4. Mi se djunute uyono re ayen mre nu ikun na rhe.	phiyo. 2. imikadi re si ibieta kpokpo na phiyo ve o re si irhieeta phiyo.	1. Sun emoisikuru na vwo se ikun ekrekre nu evun re oboise rayen rhe. 2. Reyọ ishati re si ibieta kpokpo phiyo vwo ya ibodu rere wo sun emoisikuru na vwo yono obo re se ibieta kpokpo na ve oto rayen. Sun ayen vwo reyo ibieta kpokpo na vwo ru irhieeta. 3. Sun emo na vwe irueru re esephiyevu ve osephia re ikun na. Sane emo evo rere ayen se ikun na phia. Kerhon rere wo kpo ayen vi. 4. Dju imikadi re si ibieta kpokpo na phiyo ve o re si irhieeta ra vwe ibieta na ru rere ayen se obo re ayen mre.
Edijana Righwren ve Edijana Rereren. Illitresho : Ipoetri	Idiomu re Urhobo	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje obo re se idiomu. 2. Me sa ta obo re soro ra vwo vwe idiomu ba ta ota. 3. Mi se se idiomu re si ke ayen, je fan oto re idiomu na. 4. Kpahe phiyo orhien ra no ayen.	Ishati re si idiomu phiyo.	Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo rien obo re se idiomu. (Ekoeta re oto rayen fene ke ibieta ra vwo ta ayen). 2. Sun emo na vwo rien obo re soro ra vwo vwe idiomu ba ta ota. 3. Si idiomu ihwe phiyo ibodu vwo ru udje, rere wo se, Je fan oto rayen ke ayen. 4. Sun emoisikuru na vwo se idiomu na ve oto rayen. Je ayen si obo rayen seri na phiyo ebe rayen. 5. No ayen orhien kpahe obo re se idiomu ve obo re soro ra vwo vwe idiomu ba ta ota.
Edijana Rirhirin ve Edijana Rihwe. Uruemu : Ekuakua re	Ewian re ihwo re Urhobo	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa ta ota kpahe ewian re ihwo re Urhobo wian. 2. Mi se se ede re ekuakua ra vwo wian ewian sansan na.	1. Ifoto re ewian sansan. 2. Ifoto re ekuakua ra vwoba wian owian.	Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo rien obo ro vwo fo ne a wian owian. Reyọ ifoto re eka ewian sansan vwo dje ewian re ihwo re Urhobo wian. 2. Sun emoisikuru na vwo vughe eka re ewian re eshare wian ve e re eya wian. Udje : eshare

Uruemu.		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mi se dje erere evo ra mre vwe owian. 4. Mi se dje oka re owian re eshare wian ve o re eya wian. 5. Mi se si obo re yonori na phiyo ebe rayen, Je rhan enano ra no ayen. 		<p>bera okpa, eya vwo ebe. Eshare bera ibefi, eya kpo ugborho re iyerin, Eshare she egbo, eya she irhe. Nabo dje ofene re ewain re eshare ve e re eya rere wo si ayen phiyo ibodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Si ewian sansan na phiyo ibodu. Udje : Iruo aghwa (Ekakon-ekon :- imidaka, irhibo, isha, ishawo, ele, ikoko, iroba, Ori), iyerin-ehwe, ifi-ekparo, okpa-ebere. Eravwe-echuro (evwe, esi, ogedede, eh, ikpukpuyeke). 4. Sun emoisikuru na vwo rien obo ra wian ewian na ve ekuakua ra vwo wian ayen. 5. No emoisikuru na orhien kpahe uyono na. Je ayen si obo re yonori na phiyo ebe rayen.
---------	--	---	--	---

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORIN NE ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IPRAMARI IYORIN, ITEMU RERHA**

<p>Ẹdijana resosuo. Ephere: Isese</p>	<p>Isese re ikun Awanre. (Ikun re Ofovwin)</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se gbe ikun re ofovwin. 2. Me sa ta obo re so ofovwin. 3. Mi se kere ekuakua re vwo phi ofovwin. 4. Mi sa ta okpetu ve umiovwo re Ofovwin ghwa cha. 5. Me sa ta obo re ru re ofovwin vwo je she.</p>	<p>1. Ifoto re ihwo ri phi ofovwin. 2. Ifoto re asan re de phi ofovwin wan re.</p>	<p>Oyono na me : 1. Reyo ifoto re ihwo ri phi ofovwin vwo ya ibodu ; O mi gbe ikun re ofovwin ovo re phi wanre ke emoisikuru na. 2. Sun emoisikuru na vwo vughe obo re so ofovwin kugbe obo ri je ofovwin esuo. 3. Sun emoisikuru na vwo keru ekuakua re vwo phi ofovwin. Je ayen rien okpetu re ofovwin ghwa cha. 4. Sun emoisikuru na vwo rien idjerhe sansan ra vwo rhuere eta siene ofovwin vwo se re. Je ayen rien ne ota erhuere ghwa ufuoma cha. 5. Sun emoisikuru na vwo ta ota kpahe ifoto re ofovwin na. Je ayen je rhan enano ri nu uyono na rhe.</p>
<p>Ẹdijana Rive: Ephere : Erhoeka ve otaeta</p>	<p>Eta re gbaphiyo erevwe (Eta ri kpirhin erevwe)</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me kerhon re osete une re eta ri kpirhin erevwe kugbe obo re oyono na ta eta na wan. 2. Me sa reyo eta re gbaphiyo erevwe robo rayen vwo ba ha eha vwe ilkasi na. 3. Me sa ta eta re kprakon re obo rayen. 4. Mi se si eta re si phiyo ibodu na phiyo ebe rayen.</p>	<p>Osete une re eta re kprakon.</p>	<p>Oyono na mi : 1. Hworo osete une re eta ri kpirhin erevwe. O me nabo dje udje re eka eta tiyen na. 2. Sun emoisikuru na vwo rien ona ra vwo ta eta na. Udje : Omiowwo mu omome omiowwo. 3. Sun emoisikuru na vwo reyo eta re gbaphiyo erevwe robo rayen vwo ba ha eha vwe ilkasi na. 4. Si eta re gbaphiyo akon (Eta ri kpirhin erevwe) re gbare phiyo ibodu rere ayen si phiyo ebe rayen.</p>
<p>Ẹdijana</p>	<p>Irueru re</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru</p>	<p>1. Ifoto re irueru Urhobo</p>	<p>Oyono na mi :</p>

Rerha. Ekuruemu: Uruemu re Akpo-eyere	Urhobo.	na: 1. Mi se kere irueru Urhobo re yono wanre ve e rayen riñre. 2. Me sa ta kpahe irueru Urhobo ovo rayen riñren. 3. Si irueru Urhobo re yonori na phiyo ebe rayen.	sansan.	1. Sun emoisikuru na vwo vughe obo re se irueru Urhobo. Kere irueru Urhobo evo vwo dje udje ke ayen. 2. Sun ayen vwo riñ obo re ru irueru re : Odemu ; Orɔvwe ; Orivwin esho ; Ohɔvwo eshe ve efa. Nabɔ dje kpahe obo re ru ayen ovuovo. 3. Reyɔ ifoto re irueru na evo vwo dje irueru na fioto. 4. Sun emoisikuru na vwo gbe ikun kpahe irueru Urhobo rayen mre wanre. 5. Si irueru Urhobo re yonori na phiyo ibodu rere ayen si phiyo ebe rayen.
Edijana Rene. Ephere: Ese.	Oseriñ. (Ikomprih eshoni).	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se ibieta kpokpo ve irhieta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe. 2. Mi se se ikuegbe na je rhan enano ri nuro rhe. 3. Me sa reyɔ ibieta kpokpo na vwo ru urhieta ovo. 4. Mi se si obo re si ke ayen phiyo ebe rayen.	1. Ishati re si eta kpokpo phiyo. 2. Imikadi re si eta ve irhieta kpokpo phiyo.	Oyono na me : 1. Sane ikuegbe ro shephiyo nu obeisese re iklassi na rhe. O me reyɔ ishati re eta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe vwo ya ibodu, yere si eta na phiyo ibodu. 2. Sun emoisikuru na vwo yono eta kpokpo na. Je ayen se ibieta na mu unu rere wo ji sun ayen vwo reyɔ eta na vwo ru irhieta. 3. Sun emoisikuru na vwo se ikuegbe na phiyo evun. Se ugo go emo evo rere ayen se ikuegbe na phia. 4. Sun emo na vwo rhan enano ri nu ikuegbe na rhe. 5. Je emo na si eta kpokpo na ve irhieta ra vwe ayen ru phiyo ebe rayen. Je ayen ji si ekpaho re enano ri nu ikuegbe na rhe phiyo ebe rayen.
Edijana Riyorin.	Ikuegbe ekreke	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Ishati re si eta kpokpo phiyo. 2. Imikadi re si eta	1. Ishati re si eta kpokpo phiyo. 2. Imikadi re si eta	Oyono na me : 1. Sane ikuegbe okreke ro shephiyo nu omobe

<p>Ilitresho: Iprozu vẹ Eje</p>	<p>vwe omobeises e.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se eta kpokpo/ibieta egagan ri nu ikun na rhe. 2. Me sa reyo eta kpokpo/ibieta egagan na vwo ru irhieeta. 3. Me sa ta ota kpahe oto re ikun na. 4. Mi se dje uyono ro nu ikuegbe na rhe phia. 5. Mi se gbe ikun na/ se ikun na nu evun re omobeises re iklasi na rhe. 	<p>kpokpo/ibieta egagan phiyo.</p>	<p>isese re iklasi na rhe. O me reyo ishati re eta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe vwo ya ibodu, yere si eta na phiyo ibodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sun emoisikuru na vwo guono eta kpokpo /ibieta egagan ri evun re ikuegbe na. Sun ayen vwo guono oto re eta/ibieta na rere ayen je reyo eta/ibieta na vwo ru irhieeta, rere ayen ji se eta na mu unu. 3. Si orukre re ikuegbe na ke ayen rere wo sun ayen vwo se ikuegbe na phia. 4. Sun emoisikuru na vwo mre oto re ikun na ve uyono ro nuro rhe vughe. 5. Reyo imikadi re si ibieta/eta kpokpo phiyo ve ifoto ri shekpahe ikun na vwoba yono ayen. 6. No emo na orhien kpahe ikun na. Je ayen si orukre re uyono na phiyo ebe rayen.
<p>Edijana Resan. Ekuruemu: Ekuakua re Uruemu.</p>	<p>Ekuakua owian re Urhobo.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se kere ewian re ihwo Urhobo wian. 2. Mi se dje ekuakua ra vwo wian ewian sansan. 3. Mi se si ede re ekuakua re owian na re si phiyo ibodu phiyo ebe rayen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re ekuakua ra vwo wian ewian. Udje : Oda, Efi, Eghwro, Ariri, Ugen, Oze, ikoroba, obere, aphia iroba, Ugbara. etc. 	<p>Oyono na mi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo kere ewian sansan re Urhobo re yono wanre. Reyo ifoto re ekuakua ra vwo wian ewian na ovuovo vwo ya ibodu. 2. Nabo dje kpahe ekuakua ra vwo wian ewian na ovuovo wo vwo ya ibodu na ve efa. 3. Vwe uphen ke emoisikuru na rere ayen ta ota kpahe ekuakua ra vwo wian ewian rayen vugheri. 4. Si ede re ekuakua na phiyo ibodu. Udje : Ekuakua re iruo re Qghwere :- oda/agada, eghwro, ushurhe, akpere. Okpa-ebere- efi, urhekpe, oze. Iyerin-ehwe- eghore, ugen, ayaro, ariri, iroba-esuo- aphia iroba, evwere ema, obere eruo ve efa.

				5. Sun emoisikuru na vwo ta ota kpahe erovwo re yonori na. Je ayen si ede re ekuakua na phiyo ebe rayen.
Edijana Righwen. Ephere: Esio	Ikompozishoni.	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa ta ota kpahe uyovwin ota re oniru na. 2. Me sa rhuere iroro phiyo vwo ru irhieta vwe Ikompozishoni. 3. Mi se si Ikompozishoni okrekre robo rayen.	1. Ifoto ro shekpahe oniru re Ikompozishoni na.	Oyono na me : 1. Sane uyovwin ota re Ikompozishoni ro shephiyo. O me ke emoisikuru na oniru. 2. Sun emoisikuru na vwo rien obo ra rhuere iroro phiyo vwo ru irhieta vwe Ikompozishoni. 3. Sun ayen vwo se oniru na rere ayen ji sio phiyo ebe rayen. 4. Ke ayen uphen rere ayen si Ikompozishoni robo rayen. Fuere iruo rayen rere wo kpo ayen vi.
Edijana Rereren. Iitresho: Iprozu.	Ikun re iruo aghwa.	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa ta ota kpahe ewian sansan re Urhobo. 2. Me sa ta ota kpahe eka iruo aghwa sansan re Urhobo ru. 3. Mi se se ede re ekuakua re vwo ru iruo aghwa iyorin. 4. Me sa ta ota kpahe obo re Oghwere reyo ekuakua na vwo ru iruo.	1. Ifoto ve ekuakua sasan re a vwo wian ewian aghwa	Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo vwanie uyono re ewian sansan re Urhobo re yono wanre. Reyo ifoto ve ekuakua ra vwo wian ewian aghwa vwo ba yono uyono na. 2. Sun emoisikuru na vwo rien eka iruo aghwa sansan re Urhobo ru. Nabo dje ekuakua re vwo ru ayen ovuovo ke emoisikuru na. Udje. A vwe oda rode vwo wan ewan, a me rha reyo oda otete vwo vwoebe. O vwo oda ra vwo bere okpa. 3. Si ede re ekuakua re vwo ru iruo aghwa phiyo ibodu rere wo nabo dje obo ra reyo ovuovo vwo ru ke ayen. Udje. Eghwro, ineme, isaboro, ugbara, akpere, oda/agada ve efa. 4. Gbe ikun re obo re Oghwere reyo ekuakua na vwo ru iruo
Edijana	Eka re	Vwe oba re uyono na, emoisikuru	1. Ishati re si eka re vwo si obe	Oyono na me :

Rirhirin. Ephere: Esio.	vwo si obe.	na: 1. Me sa mre eka re vwo si obe vughe vwe evun re obeisese rayen. 2. Mi se se ode re eka na ovuovo, je ta obo re oka na mudia ke 3. Mi se si eka ri fori phiyo asan ro fori vwe irhieta.	phiyo	1. Reyọ ishata re si eka re vwo si obe phiyo vwo ya ibodu. O mi rhe sun emoisikuru na vwo guono eka ra mre vwe ishata na vwe ikuegbe re siri vwe obeisese rayen. Je ayen djeobote oka na ke we mre. 2. Sun emoisikuru na vwo rien ode re eka na ve obo re oka ovuovo mudia ke. 3. Sun ayen vwo rien iruo re eka na rue vwe evun re irhieta. Je ayen si eka na ve ubiota ro mudia ke oka ovuovo phiyo ebe rayen. 4. Si irhieta ekreke phiyo ibodu rere emoisikuru na si eka ri fori phiyo asan ro fori vwe irhieta na.
Edijana Rihwe. Iitresho: Iprozu.	Ikun re emu-egha.	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa ta ota kpahe emu-egha. 2. Mi se dje emu-egha re ayen rienre phia. 3. Mi se dje erhuvwu ve umiovwo re egha phia. 4. Mi se si orukre re uyono na phiyo ebe rayen.	1. Ishata re si emu-egha phiyo. 2. Ifoto re ihwo re egha kuru.	Oyono na mi : 1. Gbe ikun kpahe obo re se emu-egha. Sun emoisikuru na vwo rien ne e vwo eka re egha erha : egha re Orho, egha re ekrun ve egha re ohwo gha ke omoboyen. Dje udje re egha ke ayen. 2. Sun emoisikuru na vwo rien obo re ghwa egha rhe vwe Urhobo. Je ayen rien erhuvwu ve umiovwo re egha. 3. Vwe uphen ke emoisikuru na rere ayen vwe we emu-egha rayen rienre. 4. No emo na orhien kpahe uyono na. Udje : Die oyon ihwo re orho wen gha? Ta obo re soro re ihwo re Urhobo vwo vwo egha. Je ayen si orukre re uyono na phiyo ebe rayen.

**AMU RE UYONO RE URHOBORI NE EDIJANA FI EDIJANA
IPRAMARI ESAN, ITEMU RESOSUO**

EDIJANA	OBO RE CHE YONO	OBO RE EMOSIKURU NA SE RU VWE EKUOMA RE UYONO NA.	EKUAKUA RE UYONO	OBO RE YONO WAN
Edijana Resusuo ve Edijana Rive. Ephere : Erhoeka ve Otaeta.	Irhieta Ekrekre	Vwe oba re uyono na, emosikuru na: 1. Me sa ta erovwon ive ra mre vwe urhieta. 2. Mi se dje Ororu ve otairu ophia vwe evun re urhieta. 3. Mi se si urhieta okrekre robo rayen re gbare.	1. Ishati ro mu udje re irhieta ekrekre sansan.	Oyono na me : 1. Reyoshati ro mu udje re irhieta ekrekre sansan vwo dje obo re se urhieta okrekre ke emosikuru na. 2. Sun emosikuru na vwo rien obo ra ma irhieta wan vwe Urhobo. Je ayen rien ne urhieta okrekre vwo Ororu ve otairu. Udje : Ejiro vie. 3. Sun emosikuru na vwo si irhieta ekrekre iyorin rere wo kpoye ayen vi.
Edijana rerha. Iitresho : Eha (Idrama)	Esio re Eha Ekrekre	Vwe oba re uyono na, emosikuru na: 1. Mi se dje orukugbe ve ofene re eha re siri ve obo re phia vwe akpo. 2. Me sa ta ota kpahe eha ra jereyo na. 3. Me sa ha eha okrekre ovo. 4. Mi se si eha okrekre ovo phiyo ebe rayen.	1. Ifoto ro shekpahe eha ra jereyo na.	Oyono na mi : 1. che sun emosikuru na vwo rien orukugbe ve ofene re eha re siri ve obo re phia vwe akpo. Je ayen rien ne eha oyen ughegbe yeren eroevwokere re obo re sa phia vwe akpo. 2. Sane eha ovo nu obeisese re iklasi na rhe rere wo gbe ikun kpahe ke emosikuru na. Ghare edia re eha ke ayen rere wo sun ayen vwo ha eha re a sanere na. 3. Sun emosikuru na vwo ha eha re a jereyo na. Je ayen si eha na phiyo ebe rayen. 4. Sun emosikuru na vwo si eha okrekre robo rayen.
Edijana Rene ve Edijana	Ena re Akpoyere	Vwe oba re uyono na, emosikuru na:	1. Ifoto re iruo ena sansan ra mre vwe Urhobo.	Oyono na mi : 1. Sun emosikuru na vwo vughe obo re se Ona.

Riyorin. Ekuruemu : Uruemu rọ gbare.	.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje obo re se ona vẹ ode re se ohwo ro ru ona. 2. Mi se kere eka ena re akpọeyere re Urhobo iyorin. 3. Mi se dje erere erha ra mre vwe iruo re ena re akpọeyere. 4. Mi se ru iruo ona akpọeyere owo ne uwevwin rhe. 		<p>Gbe ikun kpahe irueru ona vẹ Owena owo vwe Urhobo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sun emọisikuru na vwo vughe ewena vẹ iruo ena ẹvo vwe Urhobo. Udje : Ewẹre vẹ eche ẹma ; idjiko, ide vẹ igen erhuon ; Ekọ vẹ ekpọ ẹkanrọ ; Uwevwin ẹbon vẹ efa, 3. Sun emọisikuru na vwo vughe erere re ewena vẹ ihwo efa mre vwe irueru re ena na vwe akpọeyere rayen. 4. Sun emọisikuru na vwo riẹn obo re ru iruo re ena na. Ke ayen iruo ra ghwa kpo kpahe iruo re ena re akpọeyere.
Edijana Resan. Ephere : Erhọeka vẹ Otaeta.	Ikomprihe shoni	<p>Vwe oba re uyono na, emọisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ibieta kpokpo vẹ irhieeta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe. 2. Mi se se ikuegbe na je rhan enano ri nuro rhe. 3. Me sa reyo ibieta kpokpo vwo ru urhieota ovo. 4. Mi se si obo re si ke ayen phiyo ebe rayen. 	1 Ishati re si eta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe phiyo.	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sane ikuegbe ro shephiyo nu obeisese re iklassi na rhe. O me reyo ishati re eta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe vwo ya ibodu, yeren si eta na phiyo ibodu. 2. Sun emọisikuru na vwo yono eta kpokpo na. Je ayen se ibieta na mu unu rere wo ji sun ayen vwo reyo ibieta na vwo ru irhieeta. 3. Sun emọisikuru na vwo se ikuegbe na phiyo evun. Se ugogo emo ovo rere ayen se ikuegbe na phia. 4. Sun emo na vwo rhan enano ri nu ikuegbe na rhe. 5. Je ayen si eta kpokpo na vẹ irhieeta ra vwe ibieta na ru phiyo ebe rayen. Je ayen ji si ẹkpahophiyo re enano ri nu ikuegbe na rhe phiyo ebe rayen.
Edijana Righwren vẹ Edijana	Eha-ẹha	<p>Vwe oba re uyono na, emọisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje orukugbe vẹ ofene re 	1 Ifoto re ihwo re ha eha.	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ota kpren kpahe eha-ẹha, o mi sun emọisikuru na vwo riẹn orukugbe vẹ ofene re

<p>Rerereren. Iitresho : Eha (Idrama).</p>		<p>eha re siri ve obo re phia vwe akpo. 2. Me sa ha eha ra sane nu obeisese rayen na phia. 3. Me sa ta ugogo eta evo ri shekpahe irueru re eha na vwe Urhobo. 4. Me sa rhan enano ri nu uyono na rhe.</p>		<p>eha re siri ve obo re phia vwe akpo kire obo re djere vwe uyono re eha ekrekre vwe Edijana rerha. Je ayen rien ne eha oyen eroevwokere re obo re sa phia vwe akpo. 2. Sun emoisikuru na vwo ha eha ra sane nu obeisese rayen na phia. 3. Nabo kerhon re Urhobo re ayen je. Sun ayen vwo je Urhobo ro gbare vwo ta ota ke ohwohwo vwe irueru re eha na. 4. Sun emo na vwo rien ugogo eta evo ri shekpahe irueru re eha vwe Urhobo. Udje : Eheha ; Afieha ; Osun eha ; Orvwooso ; Oravwooso ; Uvweri ; Aghoghho ve efa. Je ayen rien obo ra sa reyo ugogo eta nana vwo fuere eha.</p>
<p>Edijana Rirhirin. Ekuruemu : Uruemu ro gbare</p>	<p>Erovwo sansan ri weneri vwe uruemu re Urhobo.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje uruemu re ihwo Urhobo erha nu awanre rhe. 2. Me sa ta ofene evo vwe uruemu re ihwo Urhobo nu awanre rhe ve oke nana. 3. Mi se si orukre re uyono na phiyo ebe rayen.</p>	<p>1. Ifoto re iruemu Urhobo sansan re che yono na.</p>	<p>Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo rien uruemu re ihwo Urhobo nu awanre rhe. Je ayen rien obo re ru irueru kire Orovwe, Orivwin esho ve efa nu awanre rhe. 2. Sun emo na vwo rien ofene re obo re ru irueru na vwe awanre ve oke nana. Nabo dje erhuvwu ve umiovwo re ewene na ghwa rhe ke ayen. Udje : Obo re ru ore vwe awanre ve oke nana. 3. Si orukre re uyono na phiyo ibodu rere emo na si phiyo ebe rayen.</p>
<p>Edijana Rihwe. Ephere : Erhoeka ve Otaeta.</p>	<p>Urhieta ogrogro.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje obo re Urhieta ogrogro epha. 2. Mi se se Urhieta ogrogro.</p>	<p>1, Ishati re si irhieta igrogro.</p>	<p>Oyono na mi 1. Sun emoisikuru na vwo rien ne Urhieta ogrogro oyen irhieta ive ra rhuon kugbe. Reyodje sansan vwo ke ayen rien ne ubiata re orhuon oyen a vwo ma Urhieta ogrogro.</p>

		<p>3. Mi se si Urhięota ogrogro robo rayen.</p> <p>4. Mi se si oniru sansan ra ke ayen si phiyọ ębe rayen</p>		<p>Udje : Mi se re jẹ Ọ rheree.</p> <p>2. Si irhięeta ekrekre ive phiyọ ibodu rere wo sun emọ na vwọ riẹn obo ra rhuon ayen kugbe vwo ru Urhięota ogrogro. Sun ayen vwọ riẹn obo ra reyọ eta re ọrhuon sansan vwọ rhuon irhięeta ekrekre ive kugbe.</p> <p>3. Si oniru sansan ke ayen si phiyọ ębe rayen. Reyọ iruo ra ghwa kpo vwọ ke ayen kpahe uyono na.</p>
--	--	---	--	--

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORINẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IRAMARI ESAN, ITEMU RIVẸ**

<p>Ẹdijana Resusuṣo. Ilitresho : Eha (Idrama).</p>	<p>Ilitresho rẹ Urhobo</p>	<p>Vwẹ oba re uyono na, emọisikuru na: 1. Mi se dje obo re se Ilitresho. 2. Me sa ta ofẹnẹ rẹ Ilitresho ra vwẹ unu gbe vẹ ọ re siri. 3. Mi se dje eghon rẹ Ilitresho rẹ Urhobo vwọri. 4. Mi se gbe osia vwẹ Urhobo.</p>	<p>1. Ishati re si eka vẹ eghon rẹ Ilitresho phiyo. 2. Ividio rẹ eha Urhobo re ru phia.</p>	<p>Oyono na mi : 1. Sun emọisikuru na vwọ riẹn obo rẹ Ilitresho mudia phiyo vwẹ Urhobo. Nabọ dje ofẹnẹ re isiesi rẹ Ilitresho vẹ eka rẹ isiesi efa kẹ ayen. 2. Sun ayen vwọ riẹn ofẹnẹ rẹ Ilitresho ra vwẹ unu gbe vẹ ọ re siri. Urhobo vwọ eka rẹ Ilitresho ivẹ, e re si phiyoto vẹ e ra vwẹ unu gbe. 3. Sun emọisikuru na vwọ riẹn aghon rẹ Ilitresho erha rẹ Urhobo vwọri : Iprozu, Idrama vẹ Ipoetri. Nabọ dje udje rayen phia. 4. Sun emọisikuru na vwo gbe esia, Jẹ ayen ji nughe rẹ ividio rẹ eha Urhobo re ru phia. Sun ayen vwọ riẹn erhuvwu re Ilitresho. 5. No ayen orhiẹn kpahe uyono na rere wo si orukrẹ rẹ uyono na kẹ ayen si phiyo inotu rayen.</p>
<p>Ẹdijana Rivẹ vẹ Ẹdijana Rerha : Ẹkuruemu : Uruemu rọ gbare</p>	<p>Omureyo rẹ Umwu.</p>	<p>Vwẹ oba re uyono na, emọisikuru na: 1. Me sa ta obo re soro ra vwọ reyo umwu. 2. Mi se dje kpahe imuoshọ rẹ omureyo rẹ umwu. 3. Mi se kerri eka re ihwo re sa vwẹ umwu kẹ ihwo. 4. Mi se dje kpahe urhi rẹ usuon rẹ Anajaibo jiri kpahe omushe vẹ omureyo rẹ umwu vẹ imuoshọ rẹ urhi na.</p>	<p>1. Ifoto rẹ ihwo re muoga vẹ Obo ro sivwi ihwo vwẹ Osipito. 2. Ifoto rẹ ihwo ri mu umwu reyo. 3. Ifoto rẹ asan ra da she umwu.</p>	<p>Oyono na mi : 1. Sun emọisikuru na vwọ riẹn obo re soro ra vwọ reyo umwu, vẹ oka re ohwo ro fori nẹ ọ kẹ ohwo umwu. Jẹ ayen riẹn nẹ ohwo rọ muoga oyen reyo umwu ; Obo, Osomọ, oniomọ re riẹn kpahe umwu eyen sa kẹ ohwo umwu. 2. Sun emọisikuru na vwọ riẹn obo re soro ra vwọ ta ne e mu umwu reyo. Jẹ ayen riẹn umiovwo rẹ omureyo re umwu ghwa cha. Jẹ ayen vughe asan ro fori nẹ a da dẹ umwu. 3. Sun ayen vwo vughe Urhi rẹ Usuon rẹ Anajaibo jiri kpahe omureyo rẹ umwu vẹ</p>

				<p>imuoshọ rẹ urhi na. Udje : NAFDAC vẹ NDLEA.</p> <p>4. Nọ ayen orhiẹn kpahe uyono na, rere wo jẹ ayen si osikrẹ rẹ uyono na phiyọ ẹbe rayen.</p>
<p>Ẹdijana Rene. Ephẹrẹ : Isese.</p>	<p>Isese rẹ ikun.</p>	<p>Vwẹ oba re uyono na, emọisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se eta kpokpọ ri nu isese na rhe. 2. Mi se se ikun na phia. 3. Mi se dje ọhọ ivẹ nu ikun na rhe. 4. Me sa ta kpahe unene rẹ ikun na. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati re si eta kpokpọ phiyọ. 2. Ọbeisese re iklassi na. 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sane ikuegbe ọvo ro shephiyọ nu ọbeisese rẹ iklassi na rhe. Ọ me reyọ ishati re si eta kpokpọ phiyọ vwọ ya ibọdu yerẹn si ayen phiyọ ibọdu. Sun emọisikuru na vwo se eta kpokpọ na mu unu, jẹ reyọ ayen vwo ru irhiẹeta. 2. Sun emọisikuru na vwo se ikuegbe na vwẹ ọbeisese rayen. Jẹ ayen se phievun kẹsieye ayen ki se phia. 3. Sun ayen vwọ fuẹrẹ ọhọ sansan kugbẹ unene rẹ ikuegbe na. 4. Sun emọisikuru na vwo si orukrẹ rẹ ikuegbe na phiyọ ẹbe rayen rere ayen je rhan enanọ ri nu ro rhe.
<p>Ẹdijana Riyorin vẹ Ẹdijana Resan. Ilitreshọ : Ipuẹmu</p>	<p>Isese re ipuẹmu ekrekrẹ.</p>	<p>Vwẹ oba re uyono na, emọisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa so ine rẹ oyono na so kẹ ayen. 2. Me sa ta oka rẹ ipuẹmu erha ra mre vwẹ Urhobo 3. Me sa so ine Urhobo rẹ ayen rieren. 4. Me sa ghare ine phiyọ okoka rayen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ọsete ine ra so ine Urhobo phiyọ. 2. Ọbeisese rẹ iklassi na. 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emọisikuru na vwo yono eka rẹ ine sansan ra sua vwẹ Urhobo. Jẹ ayen riẹn okẹ vẹ asan ra da so ayen. 2. Sun emloisikuru na vwọ riẹn ofẹnẹ rẹ ine sansan ra sua vwẹ Urhobo. Udje : Ine rẹ ughworivwin, ine re irueru orọvwe, ine re eha imitete vẹ efa. Jẹ ayen mrevghe nẹ ine na ejobi eka re ipuẹmu vwẹ Urhobo. 3. Vwẹ uphen kẹ emọisikuru na rere ayen so ine rẹ ayen riẹn vẹ i re yonori vwẹ iklassi na. Sun ayen vwọ ghare ine na phiyọ eka sansan

				ve asan kugbe Oke ra vwo so ayen.
Edijana Righwren. Ekuruemu : Uruemu ro gbare.	Idjerhe ra vwo vue ovue.	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje idjerhe ra vwo vue ovue vwe awanre ve oke nana. 2. Mi se dje ofene re irueru re ovue-evue vwe awanre ve oke nana. 3. Me sa ta obo irueru ovue-evue vwe oke nana vwo yovwin ne o re awanre.	1. Ifoto re idjerhe ve ekuakua ra vwo vue ovue	Oyoyo na mi : 1. Yono emoisikuru na idjerhe sansan ra wan vue ovue vwe awanre ve oke nana. Reyọ ifoto re idjerhe ve ekuakua ra vwo vue ovue vwo ba yono ayen. 2. Reyọ idjedje sansan vwo dje ofene re obo ra vwo vue ovue vwe Oke awanre ve Oke nana. Je emoisikuru na kerhon. 3. Sun emọ na vwo riẹn obo re soro re idjerhe ra vwo vue ovue oke nana vwo yovwin ne oke awanre. 4. Vwe uphen ke emọ na rere ayen rhan enano ri nu uyono na rhe. Je ayen si orukre re uyono na phiyo ebe rayen.
Edijana Rereren. Ephere : Isese.	Isese re ikun.	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se eta kpokpo ri nu isese na rhe je vwe ayen je Urhobo. 2. Mi se gbe ikun na phia. 3. Mi se se ede re eheha re evun ikuegbe na. 4. Mi se dje emamo uruemu ve uruemu obrabra vwe ikun na phia.	1. Ishati re si eta kpokpo phiyo. 2. Obe ra je reyọ. 3. Ifoto ri shekpahe ikun na.	Oyono na me : 1. Sane ikun ovo nu obe ra je reyọ rhe. O me reyọ ishati re si eta kpokpo ri shekpahe ikun na phiyo vwo ya ibodu yerẹn si ayen phiyo ibodu. Sun emoisikuru na vwo se eta kpokpo na mu unu, je reyọ ayen vwo ru irhieta. 2. Sun emoisikuru na vwo kerhon re ikun na, je oyono na gbe ikun na kerę obo ro epha vwe obe rayen na. 3. Je emoisikuru na gbe ikun na phia kerę obo re oyono na gbe re. 4. Sun emoisikuru na vwo se ede re eheha re evun ikuegbe na. 5. Sun ayen vwo dje emamo uruemu ve uruemu obrabra vwe ikun na.
Edijana Rirhirin.	Ilitresho Unu.	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:	1. Isete uhwo ro re ine re irueru Urhobo sansan.	Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo riẹn eka re Ilitresho

<p>Ilitresho : Ipuemu.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa so ine re Urhobo re ayen rienre. 2. Mi se kere irueru Urhobo ra da so ine. 3. Me sa kerhon re osete uhwo ro re ine Urhobo. 4. Me sa so une ovuovo kpahe eka irueru Urhobo sansan re yonori na. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ishati re irueru Urhobo sansan ra da so ine. 	<p>unu sansan. Je ayen so ine Urhobo re ayen rienre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sun emoisikuru na vwo so ine re Urhobo ra sua vwe irueru sansan kere Orvwe ; Ohonvwo-re-erio, irueru Ore ve Orivwin-esho. Hwo ro ine ri shekpahe irueru na vwe iklassi na. 3. Gbe ikun kpahe irueru obenu na ovuovo rere wo vwe uphen ke emoisikuru na rere ayen gbe ikun robo re ayen rienre kpahe irueru ve ine na.
<p>Edijana Rihwe. Ekuruemu : Uruemu ro gbare</p>	<p>Erövwo ra vwo yan oyan vwe okẹ awanre ve okẹ nana.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ode re ifoto sansan re erövwo ra vwo yan oyan vwe Okẹ awanre ve Okẹ nana. 2. Mi se si ifoto na phiyọ ebe rayen. 3. Mi se dje umiovwo ve erhuvwu re erövwo sansan ra vwo yan oyan vwe okẹ awanre ve okẹ nana. 4. Si ifoto re erövwo sansan ra vwo yan oyan vwe okẹ awanre ve okẹ nana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re erövwo ra vwo yan oyan vwe Okẹ awanre ve Okẹ nana. Udje : Oko, Iyesi, Ekrekete, Idjighere, imotosaikoro, oko-oto, oko-enu, ve efa. 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyọ ifoto re erövwo ra vwo yan oyan vwe okẹ awanre ve okẹ nana vwo ya ibodu. O cha reyọ idjedje vwo sun emoisikuru na vwo rien erövwo ra vwo yan oyan vwe okẹ awanre. Udje : Owọ, Oko, Iyesi, Ekrekete, Idjighere. Gbe ji sun ayen vwo rien e re okẹ nana. Udje : Idjighere, Itreni, Okuna, Imotosaikoro, Oko-oto, Oko-enu. 2. Sun ayen vwo rien umiovwo ve erhuvwu re erövwo sansan ra vwo yan oyan vwe okẹ awanre ve okẹ nana. Je ayen rien obo re eriarien re ona rhi ru oyan kpata. 3. Sun ayen si ifoto re erövwo sansan ra vwo yan oyan vwe okẹ awanre ve okẹ nana phiyọ ebe rayen.

**AMU RE UYONO RE URHOBORIN EDIJANA FI EDIJANA
IRAMARI ESAN, ITEMU RERHA**

<p>Edijana Resosuo ve Edijana Rive. Ekuruemu : Uruemu ro shekpahe ugboma kugbe irhuon.</p>	<p>Irueru re Ore</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa ta ota kpahe ore re orho rayen. 2. Me sa ta ota kpahe obo re vwerhe ayen oma vwe ore. 3. Mi se dje irhuon re okere 4. Mi se si obo re si ke ayen phiyo ebe rayen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re irueru ore. 2. Ifoto re ihwo ri ru ore 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo rien obo re se Ore. Je ayen rien eka re ere evo re ruwe vwe Urhobo, marho ke Emekuoto rayen. Dje ifoto re ihwo ri ru ore ke ayen. 2. Sun emoisikuru na vwo rien obo re soro re vwo ru ore vwe Urhobo. Je ayen rien erovwo sansan re ruwe, marho ke irhuon kugbe obo re sa phia vwe okere ore. Udje : E bru ede re ore e ki ru ore ; erhorha cha orho sie re de ru ore. 3. Vwe uphen ke emoisikuru na rere ayen gbe ikun re ore re orho rayen. Gba no ayen orhien kpahe uyono na.
<p>Edijana Rerha ve Edijana Rene. Ephere : Esio.</p>	<p>Esio re Ileta</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje obo re soro re vwo si ileta. 2. Mi se se ode re eka ileta ive na. 3. Mi se si eka ileta ive na ke oyono na mre. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati re si eka ileta ive na phiyo. 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo rien obo re soro re vwo si ileta. Je ayen rien eka re ileta ive re vwori : Ileta omoma ve ileta ada. 2. Sun emoisikuru na vwo yono obo re si ileta wan. Nabo si udje ve ofene re eka ileta ive na ke ayen, rere ayen si oniru wen phiyo ebe rayen. 3. Vwe uphen ke emoisikuru na rere ayen si ileta obo rayen ke we ni. Wore ve ayen nabo fuere obo re ayen siri na rere wore kpo ayen vi.
<p>Edijana Riyorin. Ilitresho : Iprozu.</p>	<p>Ikun ri vwo ise</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ikuegbe ra je reyo, yeren gbe esia ri vwo ise. 2. Mi se dje eta re ise phia vwe ikuegbe yeren esia re gberi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikuegbe ro vwo ise kugbe ifoto vwe obeisese re iklassi na. 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sane omamo ikuegbe ro vwo ise nu obeisese re iklassi na rhe. O mi sun emoisikuru na vwo se ikuegbe na yeren wo gbe esia ri vwo ise ke ayen. 2. Sun emoisikuru na vwo fuere ikuegbe na rere

		<p>3. Me sa fan otọ re isẹ, ji dje ọhọ re isẹ na ephia.</p> <p>4. Mi se bru isẹ robọ rayen.</p>		<p>ayen sane isẹ re evun re ikuegbe na phia.</p> <p>3. Sun emọisikuru na vwo se irhięeta re isẹ na, fuere otọ ve ọhọ re isẹ na.</p> <p>4. Vwe uphen ke emọisikuru na rere ayen gbe esia. Je ayen bru isẹ erha re ayen nyore.</p>
<p>Edijana Resan. Ekuruemu : Uruemu ro shekpahe ugboma kugbe irhuon.</p>	<p>Irhuon re Urhobo.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emọisikuru na:</p> <p>1. Mi se dje obo re se irhuon vwe Urhobo.</p> <p>2. Mi se dje ofene re irhuon sansan vwe Urhobo.</p> <p>3. Me sa ta ofene re irhuon re osevwe ve irhuon re ukpaghwa.</p> <p>4. Mi se kere ekuakua re irhuon re Urhobo.</p>	<p>1. Ifoto re ihwo (Aye, Oshare, Omote, Omoshare ve omotete) ri rhuon irhuon re Urhobo.</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Reyo ifoto re ihwo re Urhobo sansan ri rhuon irhuon Urhobo vwo ba sun emọisikuru na vwo vughe obo re se irhuon kugbe obo re ihwo Urhobo rhuon irhuon wan.</p> <p>2. Sun ayen vwo rien ofene re irhuon re Oshare ve Aye, Ovie, Olorogun, Opha, Aye-uwevwiorowe ve eka irhuon efa kugbe irhuon re owian ve o re eheri. Dje ofene re irhuon re oke awanre ve e re oke nana.</p> <p>3. Sun ayen vwo rien ofovwe re irhuon re Urhobo. Sun ayen vwo rien ede re ekuakua re irhuon re Ovie, Olorogun, Oshare, Aye ve efa re yonori na.</p> <p>4. Ke ayen iruo : Se ekuakua re irhuon iyarin ve obo ra vwe ayen rue. Dje ofene re irhuon re aye ve o re oshare.</p>
<p>Edijana Righwen ve Edijana Rereren. Iitresho : Iprozu.</p>	<p>Iitresho re siri.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emọisikuru na:</p> <p>1. Mi se se ede re ihwo ve obo rayen ruru.</p> <p>2. Mi se gbe ikun kpahe isese na.</p> <p>3. Ta ota kpahe ephere re vwo si Iitresho na (Ema eta ra vwoba sio).</p> <p>4. Me sa vwanrien obe na se vwe obuwevwin.</p>	<p>1. Obeisese re Iitresho ra je reyo.</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Sane isese re Iitresho ovo rere o sun emọisikuru na vwo dje ede re ihwo ve irueru rayen phia.</p> <p>2. Sun ayen vwo rien eka re ihwo ra mre vwe ikuegbe na. Je ayen rien ofene re ephere re Iitresho re siri ve o re vwo si ebe efa.</p> <p>3. Si udje re Ephere re vwo si Iitresho na phiyo ibodu rere ayen si phiyo ebe rayen. Udje : Iitresho re siri vwo eta re isẹ, Isimili,</p>

				Imetafo, Idiomu, vẹ efa. Nabọ dje udje rẹ ọvuovo kẹ ayen. 4. Nọ ayen orhiẹn kpahe uyono na.
Edijana Rirhirin. Epherẹ : Esio.	Isiese ogrogro.	Vwẹ oba re uyono na, emọsikuru na: 1. Mi se dje erọvwọ ra mrẹ vwẹ isiesi ogrogro. 2. Me sa jẹ uyovwin ota rẹ isiesi ogrogro. 3. Mi se si isiesi ogrogro robo rayen.	1. Ifoto ro shekpahe uyovwin ota rẹ isiesi ogrogro na.	Oyono na mi : 1. Sun emọsikuru na vwo riẹn obo re si isiesi ogrogro. 2. Sun emọsikuru na vwo riẹn erọvwọ ra mrẹ vwẹ isiesi ogrogro : Uyovwin ikuegbe na, etuophiyọ, Ugboma (oghwekoko rẹ iroro), vẹ ekuophiyọ rẹ isiesi na. 3. Sun emọsikuru na vwo roro kpahe uyovwin ota ra guonọ si kpahe na. Wọ vẹ ayen sane uyovwin ota ro shephiyọ rere ayen se si ikuegbe robo rayen.
Edijana Rihwe. Ilitreshọ : Iprozu.	Ikuegbe rẹ obo re phiare.	Vwẹ oba re uyono na, emọsikuru na: 1. Me sa nabọ kerhọn re ikuegbe na. 2. Mi se gbe ikun rẹ obo rẹ Urhobo nu otọ Aka rhe otọ Urhobo. 3. Mi se si eta kpokpọ na phiyo ẹbe rayen.	1. Imapu rẹ otọ Urhobo. 2. Ifoto ri shekpahe ikuegbe na.	Oyono na mi : 1. Gbe ikun rẹ obo re phiare vwẹ awanre rọ nẹrẹ nẹ ihwo Urhobo kua nu Aka rhe kẹ emọsikuru na. Reyọ imapu re Urhobo vwo ya ibọdu rere wo sun ayen vwọ riẹn obo rẹ Urhobo tonphiyo wan vẹ ifovwin rayen phiri vwẹ awanre vwẹ Okẹ rayen vwọ kua nu Aka cha. Wo ji se gbe ikun rẹ orẹ re ru wan re. 2. Sun emọsikuru na vwọ riẹn eta kpokpọ ri nu ikuegbe na rhe. Si eta kpokpọ na phiyo ibọdu. Jẹ ayen se rere ayen ji si eta na phiyo ẹbe rayen. 3. Vwẹ uphẹn kẹ ayen rere ayen gbe ikun kpahe obo rẹ ayen rienre kpahe ikuegbe na.

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORINẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IKOLEJI OTETE, UKPE OVO (JSS 1)
ITEMU RESOSUO**

ẸDIJANA	OBO RE CHE YONO	OBO RẸ EMOISIKURU NA SE RU VWE ẸKUOMA RẸ UYONO NA.	EKUAKUA RẸ UYONO	OBO RE YONO WAN
Ẹdijana resusuọ Ephere : Erhoeka ve Otaeta.	Omrevughe re Urhieta okreke	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa ta erovwo ive ra mre vwe urhieta. 2. Mi se dje Ororu ve otairuo phia vwe evun re irhieta. 3. Mi se si irhieta ekreke iyorin robo rayen.	1. Ishati ro mu udje re irhieta ekreke sansan	Oyono na me : 1. Reyọ ishati ro mu udje re irhieta ekreke sansan vwo dje obo re se urhieta okreke ke emoisikuru na. 2. Sun emoisikuru na vwo rien obo ra ma irhieta wan vwe Urhobo. Je ayen rien ne urhieta okreke vwo Ororu ve otairuo. Udje : Ejiro vie. 3. Sun emoisikuru na vwo si irhieta ekreke iyorin rere wo kpọ ayen vi.
Ẹdijana Rive. Iitresho : Eha (Idrama)	Isiesi re Eha/ Idrama Ekreke	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje orukugbe ve ofene re eha re siri ve obo re phia vwe akpo. 2. Me sa ta ota kpahe eha ra jereyo na. 3. Me sa ha eha okreke ovo. 4. Mi se si eha okreke ovo phiyo ebe rayen.	1 Ifoto ro shekpahe eha ra jereyo na.	1. Oyono na mi : 2. Sun emoisikuru na vwo rien orukugbe ve ofene re eha re siri ve obo re phia vwe akpo. Je ayen rien ne eha oten ughegbe yeren eroevwokere re obo re sa phia vwe akpo. 3. Sane eha ovo nu obeisese re iklassi na rhe rere wo gbe ikun kpahon ke emoisikuru na. Ghare edia re eha ke ayen rere wo sun ayen vwo ha eha ra sanere na. 4. Sun emoisikuru na vwo ha eha na. Je ayen si eha na phiyo ebe rayen. 5. Sun emoisikuru na vwo si eha okreke robo rayen.

<p>Edijana Rerha. Ekuruemu : Uruemu rogbare.</p>	<p>Ena re Akpoyere vwe Urhobo.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje obo re se ona ve ode re se ohwo ro ru ona. 2. Mi se kere eka ena re akpoyere re Urhobo iyorin. 3. Mi se dje erere erha ra mre vwe iruo re ena re akpoyere. 4. Mi se ru iruo ona akpoyere ovo nu uwevwin rhe.</p>	<p>1. Ifoto re iruo ena sansan ra mre vwe Urhobo.</p>	<p>Oyono na mi : 1 Sun emoisikuru na vwo vughe obo re se Ona. Gbe ikun kpahe irueru ona ve Owena ovo vwe Urhobo. 2 Sun emoisikuru na vwo vughe ewena ve iruo ena ovo vwe Urhobo. Udje : Ewewe ve eche ema ; idjiko, ide ve igen erhuon ; Ekọ ve ekpo ekanro ; Uwevwin ebon ve efa, 3 Sun emoisikuru na vwo vughe erere re ewena ve ihwo efa mre vwe irueru re ena na vwe akpoyere rayen. 4 Sun emoisikuru na vwo ri en obo re ru iruo re ena na. Ke ayen iruo ra ghwa kpo kpahe iruo re ena re akpoyere.</p>
<p>Edijana Rene. Ephere : Erhoka ve Otaeta.</p>	<p>Oserien (Ikomprih eshoni).</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se ibieta kpokpo ve irhieeta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe. 2. Mi se se ikuegbe na je rhan enano ri nuro rhe. 3. Me sa reyo ibieta kpokpo vwo ru urhieota ovo. 4. Mi se si obo re si ke ayen phiyọ ebe rayen.</p>	<p>1 Ishati re si eta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe phiyọ.</p>	<p>Oyono na me : 1. Sane ikuegbe ro shephiyọ nu obeisese re iklassi na rhe. O me reyo ishati re eta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe vwo ya ibodu, yeren si eta na phiyọ ibodu. 2. Sun emoisikuru na vwo yono eta kpokpo na. Je ayen se ibieta na mu unu rere wo ji sun ayen vwo reyo ibieta na vwo ru irhieeta. 3. Sun emoisikuru na vwo se ikuegbe na phiyọ evun. Se ugoto emọ ovo rere ayen se ikuegbe na phia. 4. Sun emọ na vwo rhan enano ri nu ikuegbe na rhe. Je ayen si eta kpokpo na ve irhieeta ra vwe ibieta na ru phiyọ ebe rayen. Je ayen ji si ekpahophiyọ re enano ri nu ikuegbe na rhe phiyọ ebe rayen.</p>
<p>Edijana Riyorin.</p>	<p>Eha-eha.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p>	<p>1. Ifoto re ihwo re ha eha.</p>	<p>Oyono na me : 1. Ta ota kpren kpahe eha na, o mi sun</p>

Ilitresho : Eha (Idrama).		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje orukugbe vẹ ofẹnẹ rẹ eha re siri vẹ obo re phia vwe akpo. 2. Me sa ha eha ra sane nu obeisese rayen na phia. 3. Me sa ta ugoto eta ẹvo ri shekpahe irueru rẹ eha vwe Urhobo. 4. Me sa rhan enanọ ri nu uyono na rhe. 		<p>emoisikuru na vwo riẹn orukugbe vẹ ofẹnẹ rẹ eha re siri vẹ obo re phia vwe akpo kerẹ obo re djere vwe uyono re eha ekrẹkrẹ vwe Edijana rerha. Jẹ ayen riẹn nẹ eha oyen eroevwokere rẹ obo re sa phia vwe akpo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sun emoisikuru na vwo ha eha ra sane nu obeisese rayen na phia. 3. Nabọ kerhọn rẹ Urhobo rẹ emoisikuru na jẹ. Sun ayen vwo jẹ Urhobo rọ gbare vwo ta ota kẹ ohwohwo vwe irueru rẹ eha na. 4. Sun emọ na vwo riẹn ugoto eta ẹvo ri shekpahe irueru rẹ eha vwe Urhobo. Udje : Eheha ; Afieha ; Osun eha ; Oravwoso ; Oravwoso ; Uvweri ; Aghoghọ vẹ efa. Jẹ ayen riẹn obo ra sa reyo ugoto eta nana vwo fuẹrẹ eha.
Edijana Resan. Ekuruemu:	Erovwon sansan ri wene vwe uruemu rẹ Urhobo.	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje uruemu rẹ ihwo Urhobo erha nu awanre rhe. 2. Me sa ta ofẹnẹ ẹvo vwe uruemu rẹ ihwo Urhobo nu awanre rhe vẹ oke nana. 3. Mi se si orukrẹ rẹ uyono na phiyo ẹbe rayen. 	1. Ifoto re iruemu Urhobo sansan re che yono na.	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo riẹn uruemu rẹ ihwo Urhobo nu awanre rhe. Jẹ ayen riẹn obo re ru irueru kerẹ Orovwe, Orivwin esho vẹ efa nu awanre rhe. 2. Sun emọ na vwo riẹn ofẹnẹ rẹ obo re ru irueru na vwe awanre vẹ oke nana. Nabọ dje erhuvwu vẹ umiovwo rẹ ewene na ghwa rhe kẹ ayen. Udje : Obo re ru orẹ vwe awanre vẹ oke nana. 3. Si orukrẹ rẹ uyono na phiyo ibodu rere emọ na si phiyo ẹbe rayen.
Edijana Righwren. Erhoeka vẹ Otaeta.	Urhieta Ogrogro	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje obo rẹ Urhieta ogrogro epha. 	1. Ishati re si irhieta igrogro phiyo.	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo riẹn nẹ Urhieta ogrogro oyen irhieta ivẹ ra rhuon kugbe. Reyọ idje sansan vwo kẹ ayen. Jẹ ayen riẹn

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mi se se Urhięota ogrogro. 3. Mi se si Urhięota ogrogro robo rayen. 4. Mi se si oniru sansan ra ke ayen si phiyo ębe rayen 		<p>ne ubiota re ęruon ęyen a vwo ma urhięota ogrogro. Udje : Mi se re je O rhe ree.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Si irhięeta ekrekre ive phiyo ibodu rere wo sun emo na vwo yono obo ra rhuon ayen kugbe vwo ru urhięota ogrogro. Sun ayen vwo rien obo ra reyota eta re ęruon sansan vwo rhuon irhięeta ekrekre ive kugbe. 3. Si oniru sansan ke ayen si phiyo ębe rayen. Reyota iruo ra ghwa kpo vwo ke ayen kpahe uyono na.
<p>Ędijana Rereran. Ilitresho : Eha (Idrama),</p>	<p>Ilitresho re Urhobo.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje obo re se Ilitresho. 2. Me sa ta ofene re Ilitresho ra vwe unu gbe ve o re siri. 3. Mi se dje eghon Ilitresho re Urhobo vwori. 4. Mi se gbe osia vwe Urhobo. 5. Me sa ha eha re ota-eta ke ohwohwo vwe Urhobo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re eheha 2. Ividio re eha ovo 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo rien obo re Ilitresho mudia phiyo vwe Urhobo. Nabota dje ofene re isiesi re Ilitresho ve eka re isiesi efa ke ayen. 2. Sun ayen vwo rien ofene re Ilitresho ra vwe unu gbe ve o re siri. Urhobo vwo eka re Ilitresho ive : o ra vwe unu gbe ve o re siri. 3. Sun emoisikuru na vwo rien aghon re Ilitresho erha re Urhobo vwori : Iprozu, Idrama ve Ipoetri. Nabota dje udje rayen phia. 4. Sun emoisikuru na vwo gbe esia, Je ayen ji nughe re ividio re eha Urhobo re ruphia. Sun ayen vwo rien erhuvwu re Ilitresho. 5. Je ayen ha eha ra da ta ota ke ohwohwo.
<p>Ędijana Rirhirin : Ękuruemu : Uruemu ro gbare</p>	<p>Omureyo re Umwu.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa ta obo re sorota ra vwo reyota umwu. 2. Mi se dje kpahe imuoshota re omureyo re umwu. 3. Mi se kerika re ihwo re sa vwe umwu ke ihwo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re ihwo ri muota ve Obo ro sivwi ihwo vwe Osipito. 2. Ifoto re ihwo ri mu umwu reyota. 3. Ifoto re asan re a da she umwu. 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo rien obo re sorota ra vwo reyota umwu, ve eka re ihwo ri fori ne ayen ke ohwo umwu. Je ayen rien ne ohwo ro muota ęyen reyota umwu ; Obo, Osomota, oniomota re rien kpahe umwu eyen sa ke ohwo umwu. 2. Sun emoisikuru na vwo rien obo re sorota

		4. Mi se dje kpahe Urhi re Usuon re Anajaibo jiri kpahe omushe ve omureyo re umwu ve imuoshore urhi na.		vwore ta ne e mu umwu reyore. Je ayen rien umiovwo re omureyo re umwu. Je ayen vughe asan ro fori ne a da de umwu. 3. Sun ayen vwore vughe Urhi re Usuon re Anajaibo jiri kpahe omureyo re umwu ve imuoshore re urhi na. Udje : NAFDAC ve NDLEA. 4. No ayen orhien kpahe uyono na, re wo je ayen si orukre re uyono na phiyore ebe rayen.
Edijana Rihwe : Ilitreshore : Ipuemu	Isese re Ipuemu ekrekre.	Vwore oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa so ine re oyono na so ke ayen. 2. Me sa ta oka re ipuemu erha ra mre vwore Urhobo 3. Me sa so ine Urhobo rayen rien. 4. Me sa ghare ine phiyore okoka rayen.	1. Osete ine ra so ine Urhobo phiyore. 2. Obeisese re iklasi na.	Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo yono eka re ine sansan ra sua vwore Urhobo. Je ayen rien oke ve asan ra da so ayen. 2. Sun emoisikuru na vwore rien ofene re ine sansan ra sua vwore Urhobo. Udje : Ine re ughworivwin, ine re irueru orovwe, ine re eha imitete ve efa. Je ayen mre vughe ne ine na ejobi eka re ipuemu vwore Urhobo. 3. Vwore uphen ke emoisikuru na rere ayen so ine rayen rien ve i re yonori vwore iklasi na. 4. Sun ayen vwore ghare ine na phiyore eka sansan ve asan kugbe Okere ra vwore so ayen.

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORI NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
JSS OVO, ITEMU RIVE**

<p>Ẹdijana Resusuọ ve Ẹdijana Rive : Ẹkuruemu: Uruemu ro gbare.</p>	<p>Idjerhe ra vwo vuẹ ovuẹ Oke awanre ve Oke nana.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje idjerhe ra vwo vuẹ ovuẹ vwe awanre ve oke nana. 2. Mi se dje ofene re irueru re ovuẹ-ovuẹ vwe awanre ve oke nana. 3. Me sa ta obo re irueru ovuẹ-ovuẹ vwe oke nana vwo yovwin ne o re awanre. 4. Mi se dje idjerhe sansan ra vwo ghwa ovuẹ vwe awanre ve oke nana. 5. Mi se si orukre re uyono na phiyo ebe rayen. 	<p>1. Ifoto re idjerhe ve ekuakua ra vwo vuẹ ovuẹ</p>	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yono emoisikuru na idjerhe sansan ra wan vuẹ ovuẹ vwe awanre ve oke nana. Reyọ ifoto re idjerhe ve ekuakua ra vwo vuẹ ovuẹ Oke awanre ve Oke nana vwo ba gbe ikun ke ayen. 2. Reyọ idjedje sansan vwo dje ofene re obo ra vwo vuẹ ovuẹ vwe Oke awanre ve Oke nana phia. Je emoisikuru na nabọ kerhon. 3. Sun emọ na vwo riẹn obo re sorọ re idjerhe ra vwo vuẹ ovuẹ oke nana vwo yovwin ne oke awanre. Si idjerhe sansan ra vwo ghwa ovuẹ vwe awanre ve oke nana phiyo ibodu rere ayen sio reyọ. 4. Vwe uphen ke emọ na rere ayen rhan enano ri nu uyono na rhe. Je ayen si orukre re uyono na phiyo ebe rayen.
<p>Ẹdijana Rerha ve Ẹdijana Rene. Ephere : Erhoeka ve Otaeta.</p>	<p>Oserien (Ikompri heshoni).</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se gbe ikuegbe na kpren. 2. Mi se se ikuegbe na je rhan enano ri nuro rhe. 3. Me sa reyọ ibieta kpokpo vwo ru irhieeta. 4. Mi se se ede re ihwo rehe ikun na. 	<p>1 Ishati re si eta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe phiyo. 2. Ifoto ro shekpahe ikun na.</p>	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sane ikuegbe nu obeisese re iklasi na yeren obe ofa rhe. O me reyọ ishati re eta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe vwo ya ibodu, yeren si eta na phiyo ibodu, kesieyen o ki gbe ikun na ke emoisikuru na.. 2. Sun emoisikuru na vwo yono eta kpokpo na. Je ayen se ibieta na mu unu rere wo ji sun ayen vwo reyọ ibieta na vwo ru irhieeta. 3. Sun emoisikuru na vwo se ikuegbe na phiyo evun. Se ugo emọ evo rere ayen se ikuegbe na phia.

				<p>4. Sun emọ na vwo rhan enano ri nu ikuegbe na rhe.</p> <p>5. Je ayen si eta kpokpo na ve irhieeta ra vwe ibieta na ru phiyo ebe rayen. Je ayen ji si ekpahophiyo re enano ri nu ikuegbe na rhe phiyo ebe rayen.</p>
<p>Edijana Riyorin ve Edijana Resan. Iitresho : Ipoetri.</p>	<p>Isese re Ipuemu.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa so ine re oyono na so ke ayen ve efa. 2. Me sa ta oka re ipuemu erha ra mre vwe Urhobo 3. Me sa so ine Urhobo sua vwe Orɔvwen, Ishoshi, Orivwin-esho, Uvie-erio ve efa rayen rioren. 4. Me sa ghare ine phiyo okoka rayen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osete ine ra so ine Urhobo phiyo. 2. Obeisese re iklasi na. 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo yono eka re ine sansan ra sua vwe irueru sansan vwe Urhobo. Je ayen rien oke ve asan ra da so ayen. So ine ke emo na. 2. Sun emoisikuru na vwo rien ofene re ine sansan ra sua vwe Urhobo. Udje : Ine re ughworivwin, ine re irueru orowe, ine re eha imitete ve efa. Je ayen mrevghe ne ine na ejobi eka re ipuemu vwe Urhobo. 3. Vwe uphen ke emoisikuru na rere ayen so ine rayen rioren ve i re yonori vwe iklasi na. Sun ayen vwo ghare ine na phiyo eka sansan ve asan kugbe Oke ra vwo so ayen.
<p>Edijana Righwen ve Edijana Rereren : Ekuruemu</p>	<p>Erɔvwon ra vwo yan oyan.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se ode re ifoto sansan re erɔvwon ra vwo yan oyan vwe Oke awanre ve Oke nana. 2. Mi se si ifoto na phiyo ebe rayen. 3. Mi se dje umiovwo ve erhuvwu re erɔvwon sansan ra vwo yan oyan vwe oke awanre ve oke nana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ifoto re erɔvwo ra vwo yan oyan vwe Oke awanre ve Oke nana. Udje : Oko, Iyesi, Ekrekete, Idjighere, imotosaikoro, oko-oto ve efa. 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyọ ifoto re erɔvwon ra vwo yan oyan vwe oke awanre ve oke nana vwo ya ibodu. O me reyọ idjedje sansan vwo sun emoisikuru na vwo rien erɔvwon ra vwo yan oyan vwe Oke awanre. Udje : Owọ, Oko, Iyesi, Ekrekete, Idjighere. Ji sun emo na vwo rien erɔvwon ra vwo yan oyan vwe Oke nana. Udje : Idjighere, Itreni, Okuna, Imotosaikoro, Oko-oto, Oko-enu. 2. Sun ayen vwo rien umiovwo ve erhuvwu re erɔvwon sansan ra vwo yan oyan vwe oke

				<p>awanre vẹ ọke nana. Jẹ ayen riẹn obo re eriariẹn re ona rhi ru oyan kpata vwe ọke nana.</p> <p>3. Jẹ ayen si ifoto vẹ edẹ re erọvwon sansan ra vwo yan oyan vwe ọke awanre vẹ ọke nana phiyo ebe rayen.</p>
<p>Edijana Rirhrin vẹ Edijana Rihwe : Ekuruemu : Ore</p>	<p>Ere re ihwo re Urhobo</p>	<p>Vwe oba re uyono na, Emojisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se gbe ikun re irueru re Ore. 2. Mi se kere emekuoto re Urhobo ihwe vẹ Ore re ayen ruẹ. 3. Mi se si obo re yonori phiyo ebe rayen. 	<p>1 Ifoto re irueru re Ore vẹ ihwo ri ru Ore.</p>	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gbe ikun re irueru re Ore re ru wanre ke emojisikuru na. O me reyo ifoto re irueru re Ore vwoba dje obo re se Ore ke ayen. 2. Sun emojisikuru na vwo vughe Ere re ruẹ vwe emekuoto sansan re Urhobo, marho ke i re ruẹ vwe orho vẹ ekogho rayen. 3. Sun emojisikuru na vwo riẹn ne ohwo ji se ru Ore ke omoboroyen. Udje : Ore re Orọvwen, Irueru re ekarophiyo re eduvwiẹ re ohwo vẹ efa. 4. Jẹ ayen riẹn obo re sorọ re vwo ru Ore vẹ erere ra mre vwe Ore eruo.

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBO RI NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
JSS OVO , ITEMU RERHA**

<p>Ẹdijana resosuo ve Ẹdijana Rive : Ephere : Erhoeka ve Otaeta</p>	<p>Ileta Esio.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje obo re soro re vwo si ileta. 2. Mi se se ode re eka ileta ive na. 3. Mi se si eka ileta ive na ke oyono na mre. 4. Mi se si ileta robo rayen.</p>	<p>Ishati re si ileta phiyo</p>	<p>Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo ri en obo re soro re vwo si ileta. Je ayen ri en eka re ileta ive re vwori : Ileta omoma ve ileta ada. 2. Sun emoisikuru na vwo yono obo re si ileta wan. Nabo si udje ve ofene re eka ileta ive na ke ayen, rere ayen si oniru wen phiyo ebe rayen. 3. Vwe uphen ke emoisikuru na rere ayen si ileta robo rayen ke we ni. Wo ve ayen nabo fuere obo rayen siri na rere wo kpo ayen vi.</p>
<p>Ẹdijana Rerha ve Ẹdijana Rene. Ephere : Erhoeka ve Otaeta</p>	<p>Oserien (Ikomprih eshoni)</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se ikuegbe ra jereyo, yeren gbe esia efa. 2. Mi se se ikuegbe na je rhan enano ri nuro rhe. 3. Me sa fan oto re eta kpokpo vwe ikuegbe na. 4. Me sa vwe eta kpokpo na vwo ru irhieeta robo rayen.</p>	<p>!. Ishati re si eta ve irhieeta kpokpo phiyo.</p>	<p>Oyono na me : 1. Sane omamo ikuegbe nu obeisese re iklassi na rhe. O mi sun emoisikuru na vwo se ikuegbe na fioto. 2. Sun emoisikuru na vwo fuere ikuegbe na rere ayen sane eta kpokpo rehe evun re ikuegbe na phia. Ji sun ayen vwo fuere oto eta kpokpo na ve oho rayen muru vwe ikuegbe na. 3. Sun emoisikuru na wo je vwe uphen ke emoisikuru na rere ayen gbe ikuegbe na kpre.</p>
<p>Ẹdijana Riyorin ve Ẹdijana Resan : Ekuruemu : Uruemu ro gbare</p>	<p>Irhuon re Urhobo</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje obo re se irhuon vwe Urhobo. 2. Mi se dje ofene re irhuon sansan vwe Urhobo. 3. Me sa ta ofene re irhuon re osevwewe ve irhuon re</p>	<p>1 Ifoto re ihwo ri rhuon eka re irhuon sansan re ihwo Urhobo rhuon.</p>	<p>Oyono na me : 1. Reyoto ifoto re ihwo Urhobo sansan ri rhuon irhuon Urhobo vwo ba sun emoisikuru na vwo vughe obo re se irhuon kugbe obo re ihwo Urhobo rhuon irhuon wan. 2. Sun ayen vwo ri en ofene re irhuon re Oshare ve Aye, Ovie, Olorogun, Opha, Aye-uwevwiorovwe ve eka irhuon efa kugbe</p>

		<p>ukpaghwa.</p> <p>4. Mi se kere ekuakua re irhuon re Urhobo.</p>		<p>irhuon re owian ve o re eheri. Dje ofene re irhuon re oke awanre ve e re oke nana.</p> <p>3. Sun ayen vwo rien ofovwe re irhuon re Urhobo. Sun ayen vwo rien ede re ekuakua re irhuon re Ovie, Olorogun, Oshare, Aye ve efa re yonori na.</p> <p>4. Ke emo na iruo : Se ekuakua re irhuon iyorin ve obo ra vwe ayen rue. Dje ofene re irhuon re aye ve o re oshare.</p>
<p>Edijana Righwen ve Edijana Rereren : Ilitresho.</p>	<p>Isese ne Ilitresho re siri.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <p>1. Mi se se ede re eheha ve edia re ayen hare.</p> <p>2. Mi se gbe ikun re isese na.</p> <p>3. Me sa ta ota kpahe ephere re vwo si Ilitresho na (Ema eta ra vwo ba sio).</p> <p>4. Me sa vwanrie obe na se vwe obuwevwin.</p>	<p>1 Obe Ilitresho ra jereyo.</p> <p>2 Ifoto ri shekpahe ikuegbe na.</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Sane isese re Ilitresho ovo rere o sun emoisikuru na vwo dje ede re eheha na ve irueru rayen phia.</p> <p>2. Sun emo na vwo rien eka re eheha ra mre vwe Ilitresho. Je ayen rien ofene re ephere re Ilitresho re siri ve o re vwo si ebe efa.</p> <p>3. Si udje re ephere re vwo si Ilitresho na phiyọ ibodu rere ayen si phiyọ ebe rayen. Udje : Ilitresho re siri vwo eta re ise, Isimili, Imetafo, Idiomu, ve efa. Nabọ dje udje re ovuovo ke ayen.</p> <p>4. No ayen orhien kpahe uyono na.</p>
<p>Edijana Rirhirin : Ephere : Erhoka ve Otaeta</p>	<p>Isiesi Ogrogro.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <p>1. Mi se dje erovwon ra mre vwe isiesi ogrogro.</p> <p>2. Me sa je uyovwin ota re isiesi ogrogro.</p> <p>3. Mi se si isiesi ogrogro robo rayen.</p>	<p>Ishati re erovwon ra mre vwe isiesi ogrogro</p>	<p>Oyono na mi :</p> <p>1. Sun emoisikuru na vwo rien obo re si isiesi ogrogro.</p> <p>2. Sun emoisikuru na vwo rien erovwon ra mre vwe isiesi ogrogro : Uyovwin ikuegbe na, etuophiyọ, Ugboma (oghwekoko re iroro), ve ekuophiyọ re isiesi na.</p> <p>3. Sun emoisikuru na vwo roro kpahe uyovwin ota ra guono si kpahe na. Wo ve ayen sane uyovwin ota ro shephiyọ rere ayen se si</p>

				ikuegbe robo rayen.
<p>Edijana Rihwe : Ephere : Erhoke ve Otaeta</p>	<p>Ikuegbe re obo re phiare.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa nabo kerhon re ikuegbe re obo re phiare vwe awanre, udje : ikun re obo re Urhobo ru nu Aka rhe. 2. Me sa vwarien ikun na gbe. 3. Mi se si eta kpokpo re ikun na phiyo ebe rayen je vwe ayen ta ota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati re eta kpokpo re ikun na. 2. Imapu re oto Urhobo. 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gbe ikun re obo re phiare vwe awanre ro nerhe ne ihwo Urhobo kua nu Aka rhe ke emoisikuru na. Reyọ imapu re Urhobo vwo ya ibodu rere wo sun ayen vwo rien obo re Urhobo tonphiyo wan ve ifovwin re ayen phiri vwe awanre Oke rayen vwo kua nu Aka cha. Wo ji se gbe ikun re ore re ru wanre. 2. Sun emoisikuru na vwo rien eta kpokpo ri nu ikuegbe na rhe. Si eta kpokpo na phiyo ibodu. Je ayen se rere ayen ji si eta na phiyo ebe rayen. 3. Vwe uphen ke ayen rere ayen gbe ikun kpahe obo re ayen rienre kpahe ikuegbe na.

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORI NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IKOLEJI OTETE, UKPE RIVE (JSS 11) ITEMU RẸSOSUO**

<p>Ẹdijana Rẹsosuọ vẹ Ẹdijana Rive : Epherẹ : Erhọka vẹ Otaeta</p>	<p>Ifoneti Enonho rẹ Urhobo.</p>	<p>Vwe oba rẹ uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje ofene rẹ ibiebe vẹ ibiedo. 2. Mi se se ibiebe vẹ ibiedo re Urhobo vwori. 3. Mi se si ibiebe na vẹ ibiedo na phiyo ebe rayen.</p>	<p>1. Ishati ro dje ifoneti re Urhobo vẹ eka rayen. 2. Ishati re si ibiebe vẹ ibiedo phiyo.</p>	<p>Oyono na me : 1. Reyo ishati rẹ ifoneti rẹ Urhobo vwo ya ibodu, Sun emoisikuru na vwo rien obo re se ifoneti : « Uyono kpahe edo rẹ ibiebe rẹ epherẹ rẹ ihwo je ». 2. Sun emoisikuru na vwo rien ibiedo upho rẹ Urhobo /a/, /e/, /ε /, /i/, /o/, /ɔ /, /u/. Je ayen rien nẹ ibiedo na eyen cha ohwo uko vwo se ibiebe vẹ ibieta vwe epherẹ. 3. Si ibiebe vẹ ibiedo Urhobo na ejobi phiyo ibodu rere wo vẹ ayen se kugbe. 4. Je ayen se ibiedo na mu unu rere ayen ji si phiyo ebe rayen.</p>
<p>Edijana Rerha vẹ Edijana Rene : Ilitresho</p>	<p>Ilitresho re siri vwe Urhobo</p>	<p>Vwe oba rẹ uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se ede rẹ eheha vẹ edia rẹ ayen hare. 2. Mi se gbe ikun kpahe isese na. 3. Me sa ta ota kpahe epherẹ re vwo si Ilitresho na (Ema eta ra vwoba sio). 4. Me sa vwanriẹ obo na se vwe obuwevwin.</p>	<p>1. Ividio re eheha vwe idrama re Urhobo. 2. Obeisese rẹ Ilitresho ra je reyo.</p>	<p>Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo rien ofene re Ilitresho unu vẹ Ilitresho re siri. Nabọ dje aghon rẹ Ilitresho erha re vwori : Iprozu (Ikuegbe) ; Idrama (Eha) vẹ ipuemu (Ine/Ineaghwanre). 2. Sun emo na vwo rien eka re eheha ra mre vwe Ilitresho. Je ayen rien ofene re epherẹ rẹ Ilitresho re siri vẹ o rẹ vwo si ebe efa. Udje : Isimili, Imetafo, Idiomu, vẹ efa. Nabọ dje udje rẹ ovuovo ke ayen. 3. Si udje rẹ eka rẹ Ilitresho erha na phiyo ibodu rere ayen si phiyo ebe rayen. Sun ayen vwo mre eka rẹ Ilitresho re siri erha na vughe vwe ebe rayen. 4. No ayen orhien kpahe uyono na.</p>
<p>Edijana</p>	<p>Irueru rẹ</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru</p>	<p>1. Ifoto rẹ iwewwin vẹ eka rẹ</p>	<p>Oyono na mi :</p>

riyorin ve Edijana Resan : Ekuruemu	Egago vwe Urhobo	na: 1. Me sa ta ota kpahe obo re se Ega/Egago. 2. Mi se se ede re ega sansan ra mre vwe ubroto Urhobo. 3. Me sa ta ota kpahe esegbuyota re eka re Ega ive. 4. Mi se si obo re oyono si ke ayen.	Ega sansan.	1. Sun emoisikuru na vwo rien obo re se Ega/Egago. Gbe ikun ro shekpahe egago ke ayen rere wo dje kpahe eka re ega sansan ve irueru rayen. 2. Si eka re Ega sansan ra mre vwe Urhobo phiyo ibodu yeren vwe ishati rayen vwo ya ibodu. Udje : Edjo-ega ; igbe, Ishoshi, Alufa, Iseri ijihova, Oghene-Uku. 3. Sun emoisikuru na vwo rien esegbuyota re Urhobo vwori kpahe Ega sansan na. 4. Vwanrien uyono na rere wo je emo na si orukre re uyono na phiyo ebe rayen.
Edijana Righwren ve Edijana Rereren : Ephere : Erhoeka ve Otaeta	Eghon re Ejaje	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje uche eghon ejaje re Urhobo vwori. 2. Mi se se ede re eghon ejaje na. 3. Mi se dje udje re ubiota ive ri mudia ke eghon ejaje na.	1. Ishati re si eghon ejaje ve idje rayen phiyo.	Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo rien ne kephere kephere vwo eghon ejaje ereren. Nabo dje obo re eghon ejaje mudia phiyo vwe ephere. 2. Sun emoisikuru na vwo rien eghon ejaje nana ve udje rayen : Ode ; Ediodo ; Otairuo ve Odjephia. 3. Sun emoisikuru na vwo rien eghon ejaje nana ve udje rayen vwe Edijana Rereren : Odjedia ; Orhuon ; Orhuonba ; Ekpere. 4. Si eghon ejaje ereren na ve idjedje rayen phiyo ibodu rere emo na si ayen phiyo ebe rayen.
Edijana Rirhirin ve Edijana Rihwe. Ekuruemu	Iruo sansan re Ihwo re Urhobo ru	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa ta obo ro vwo fo ne e ru iruo. 2. Mi se dje eka re iruo iyorin re ihwo Urhobo ru. 3. Mi se dje obo re ru iruo ovo	1. Ishati re si iruo sansan re ihwo rue phiyo.	Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo rien obo re se iruo ve obo ro vwo fo ne e ru iruo. Gbe ikun kpahe eka re ewian sansan re ihwo Urhobo wian ke ayen. 2. Reyọ ishati re si eka iruo sansan phiyo vwoba yono. Je emoisikuru na se ode re iruo

		<p>wan.</p> <p>4. Mi se si orukrę rę uyono na phiyo ebe rayen.</p>		<p>rę esę vę ini rayen rue, rere wo se efa vwo ba.</p> <p>Udje : Ekięchuo; iruo aghwa ; okpa eberę ; iroba esuo ; iruo-obo vę efa.</p> <p>3. Sun emo na vwọ rię erhuvwu vę erere ra mrę vwe iruo sansan re yonori na.</p> <p>4. Si orukrę rę uyono na kę ayen si phiyo ebe rayen.</p>
--	--	--	--	---

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORIN NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IKOLEJI OTETE, UKPE RIVE (JSS 11) ITEMU RIVE**

<p>Ẹdijana Resosuo vẹ Ẹdijana Rive :: Ẹkuruemu</p>	<p>Iruo sansan rẹ Ihwo rẹ Urhobo ruẹ</p>	<p>Vwẹ oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa ta obo ro vwo fo nẹ e ru iruo. 2. Mi se dje eka rẹ iruo iyorin rẹ ihwo Urhobo ruẹ. 3. Mi se dje obo re ru iruo ovo wan. 4. Mi se si orukrẹ rẹ uyono na phiyo ebe rayen. 	<p>1. Ishati re si iruo sansan rẹ ihwo ruẹ phiyo.</p>	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwọ riẹn obo re se iruo vẹ obo ro vwo fo nẹ e ru iruo. Gbe ikun kpahe eka rẹ ewian sansan rẹ ihwo Urhobo wian kẹ ayen. 2. Reyọ ishati re si eka iruo sansan phiyo vwoba yono. Jẹ emoisikuru na se ode rẹ iruo re esẹ vẹ ini rayen ruẹ, rere wo se efa vwọ ba. Udje : Ekiẹchuo ; iruo aghwa ; okpa eberẹ ; iroba esuo ; iruo obọ vẹ efa. 3. Sun emọ na vwọ riẹn erhuvwu vẹ erere ra mrẹ vwẹ iruo sansan re yonori na. 4. Si orukrẹ rẹ uyono na kẹ ayen si phiyo ebe rayen.
<p>Ẹdijana Rerha vẹ Ẹdijana Rene : Erhoeka vẹ Otaeta</p>	<p>Eta Erhuon vwẹ Urhobo.</p>	<p>Vwẹ oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se ku ibiẹbe upho vẹ ibiẹbe akon kugbe vwo ru ibieta elọlọhọ. 2. Me sa ghare ibieta elọlọhọ phiyo isilebo. 3. Mi se se eta elọlọhọ re yono ayen nene isilebo. 4. Mi se si ibieta sansan nene isilebo rayen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati rẹ isilebo rẹ ibieta vẹ irhieta ekreke. 2. Imikadi re si ibieta vẹ eta rẹ ofuovo vẹ ofuive phiyo. 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwọ riẹn obo re ku ibiẹbeupho vẹ ibiẹbeakon kugbe vwo ru ibieta elọlọhọ. Reyọ ibieta rẹ isilebo (ofu) ovo (CV) Udje : ba, be, bẹ, bi bo bọ, bu ; cha che che chi etc. kugbẹ isilebo (ofu) ive (V+CV). Udje : a-be, a-bọ, a-da, u-fi, o-vie, o-rẹ, kugbẹ efa vwọ tonphiyo. 2. Sun emoisikuru na vwo riẹn obo rẹ eriarien rẹ isilebo cha ohwo uko vwo se ibieta vẹ irhieta. Si eta sansan nene isilebo rayen rere wo sun ayen vwo se eta nana rierien unu. 3. Yono ayen uche ofu (isilebo) rẹ eta sansan, je ayen si obo re yonori na phiyo ebe rayen.
<p>Ẹdijana Riyorin :</p>	<p>Ọghwekok o re eta</p>	<p>Vwẹ oba re uyono na, emoisikuru na:</p>	<p>1. Ishati re si ibieta ri vwo ofu (isilesu) sansan phiyo.</p>	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwọ riẹn obo re ku

Ephere : Erhọka ve Otaeta	eloloho.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se ku ibiebe upho ve ibiebe akon kugbe vwo ru ibieta eloloho. 2. Me sa ghare ibieta eloloho phiyọ isilebo. 3. Mi se se eta eloloho re yono ayen. 4. Mi se si ibieta / eta nene ofu (isilebo) re eta na. 		<p>ibiebeupho ve ibiebeakon kugbe vwo ru ibieta ri vwo ofu (isilebo) erha, ve ene. Ibieta ri vwo isilebo (ofu) erha (V-CV-CV) Udje :i-yo-rin, i-sha-vwo, o-mo -te. Eta ri vwo isilebo (ofu) ene (V-CV-CV-CV) Udje : o-si-pi-to ; o-mo-sha-re, o-mo-to-be.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Reyọ ishati re si ibieta ri vwo ofu (isilesọ) sansan phiyọ vwoba yono ayen. 3. Se/ si eta sansan ke emoisikuru na rere ayen si obo re ayen nyori/ mrere nene ofu (isilebo) re eta na.
Edijana Resan ve Edijana Righwren : Ephere : Erhọka ve Otaeta	Erhuon re Irhieta vwe Urhobo.	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje obo re urhieota epha. 2. Mi se dje eka re irhieeta re Urhobo vwori. 3. Mi se si udje re irhieeta re yono ayen. 4. Me sa kpahe phiyọ enano ri nu uyono na rhe. 	1. Ishati re si irhieeta sansan phiyọ.	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo karophiyọ oghwekoko re eta eloloho re yono wanre, o me reyọ ishati re si ibieta ve irhieeta phiyọ vwo dje obo ra vwe ibieta vwo ru eta ve irhieeta wan vwe Urhobo. 2. Sun emo na vwo rien obo re urhieeta epha : urhieota vwo ororue (subject), Otairuo (verb) ve oboata (predicate). Udje : Okoro (ororue /subject) hwe (Otairu /verb) Otiti (oboata /predicate). 3. Sun emo na vwo rien eka re irhieeta re Urhobo vwori- : i. Urhieota ololoho. ii. Urhieota agbava. iii. Urhieota ohehere. Dje udje re eka na ovuovo ke ayen. Je ayen rien ne kurheota kurhieota vwo ohọ ro gbare. 4. Reyọ ishati re si irhieeta sansan vwo ru udje re eka irhieeta erha na ke emoisikuru na.
Edijana Rereren : Ephere	Oserien (Ikomprih eshoni)	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se gbe ikun re isese ra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati re si ise ri nu ikuegbe na rhe phiyọ ve otọ rayen. 2. Ishati re si eta kpokpo ve otọ 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sane omamo re ikuegbe ro vwo ise ve eghon eta, O mi sun emoisikuru na vwo se ikun na

		<p>sanere na.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mi se se eta kpokpo ri nu ikun na rhe, je vwe ayen ru irhieta eloloho. 3. Me sa fan oto re ise ri nu ikun na rhe. 4. Me sa rhan enano ri nu isese na rhe. 	<p>re eta na phiyo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Obe isese re iklassi na. 	<p>ku uyovwin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sun emo na vwo rien eta kpokpo ve eta ri fiemu vwe isese na rere wo ve ayen nabo fuere oto re eta na. Sun ayen vwo reyo ibieta na vwo ru irhieta. 3. Sane ise ve eghon eta re ikuegbe na phia rere wo sun emo na vwo rien oto re eta na ve obo re ayen mudia phiyo vwe ephere. 4. Sun emo na vwo rhan enano ri nu ikuegbe na rhe.
<p>Edijana Rirhirn ve Edijana Rihwe : Ilitresho</p>	<p>Ilitresho re otaunu</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se gbe ikun re obo re phiare ve obo re phiaree. 2. Mi se gbe esia, gbe ido, je fan oto re ido. 3. Mi se dje eka re ilitresho re unu re Urhobo vwori. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osete ine re ihwo ri gbe esia, gbe ido ephan. 2. Ifoto yeren ividio re irueru orovwe/ ore. 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reyo ikuegbe vwo sun emoisikuru na vwo rien obo re se ilitresho re otaunu. Je ayen rien ne onana oka re ilitresho re si phiyotoo. 2. Sun emoisikuru na vwo rien eka re Ilitresho re otaunu re Urhobo vwori. Udje : Esia, Ido, ikuegbe re obo re phiare ve obo re phiaree, irueru ore, ine ve eha-eha. 3. Sun emoisikuru na vwo gbe esia, gbe ido je fan oto rayen, gbe ikun re obo rayen rhiro mre.

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORIN NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IKỌLEJI OTETE, UKPE RIVE (JSS 11) ITEMU RERHA**

Ẹdijana Resosuo ve Ẹdijana Rive : Ephere	Ẹrhuon re irhieeta ive.	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa rhuon irhieeta ive kugbe. 2. Mi se se irhieeta ive ra rhuon kugbe. 3. Me sa rhuon irhieeta re oyono na vwo ke ayen kugbe.	1. Obe isese re iklassi na. 2. Imikadi re si irhieeta eloloho phiyo.	Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo rien obo ra rhuon irhieeta ive kugbe. Reyọ udje sansan vwo dje obo ra rhuon irhieeta eloloho ive vwo ru uirhieeta ololoho, urhieeta agbava yeren urhieeta ohehere. 2. Wo ve emo na me nabo fuere idje sansan na kugbe:- i. Me wan odavwini na+ A ke vwe iruo na= Me vwo wan odavwini na nu, a da ke vwe iruo na. ii. Mi chere emu+ Me ve emo me cha re emu na none na = Mi chere emu re me ve emo me cha re none na. 3. Si irhieeta eloloho ivive iyorin rere wo vwe emo na ne ayen rhuon ayen kugbe.
Ẹdijana Rerha ve Ẹdijana Rene : Ekuruemu	Oguan re aguare sansan vwe Urhobo	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje ofene re oguan ve uwevwin efa. 2. Mi se se eka re eguan sansan vwe Urhobo. 3. Mi se se ede re eguan sansan vwe Orho rayen.	1. Ifoto re Oguan re ihwo da ro aguare. 2. Ifoto re Oguan orho.	Oyono na me : 1. Reyọ ifoto re oguan re ihwo da ro aguare vwoba yono emoisikuru na obo re se Oguan re aguare. Je ayen rien ne Oguan oyen uwevwin re ihwo de koko da je iroro, da ro aguare yere ru ega. 2. Sun emoisikuru na rien eka re Eguan sansan. Udje: Oguan re Orho; Oguan re Ovie; Oguan re igbe; Oguan re edjo-eguan; Oguan re Ega ve efa. 3. Sun emoisikuru na vwo rien obo re rue vwe eka re Eguan sansan na. Vwe uphen ke emo na rere ayen vwe we eka re Eguan rayen rieren ve obo re rue vwe Eguan na.
Ẹdijana Riyorin ve Ẹdijana Resan: Ekuruemu	Oguan re edjo- eguan vwe Urhobo	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa ta ota kpahe uyono re yono wanre vwe Ẹdijana Rene. 2. Mi se dje obo re rue vwe	1. Ifoto re Oguan re edjo-eguan. 2. Ifoto re iguedjo ve ibrorhien.	Oyono na me : 1. Reyọ ifoto re Oguan re edjo-eguan vwoba dje obo re oguan na ephan ve obo re rue vwo. Karophiyo ne e yono obo re se oguan jowore. 2. Sun emoisikuru na vwo rien eka re Oguan re edjo-

		<p>Oguan rẹ ẹdjo-eguon.</p> <p>3. Mi sa ta eka rẹ eguan sansan re de guẹdjo.</p>		<p>eguon sansan ra mrẹ vwẹ Urhobo. Udje : e guẹdjo vwẹ :- Oguan rẹ Ovie ; Oguan rẹ ẹghweya ; Oguan orho ; Oguan rẹ Ikotu.</p> <p>3. Jẹ emọ na riẹn nẹ siẹrẹ ihwo de vwo ẹghwo vwẹ orere, kẹ ayen ghwa ota na kpo aguare re gun ẹdjo rẹ obo re ghwa ẹghwo na rhe rere a sa rhuẹrẹ ayen phiyo. Jẹ ayen riẹn eka re ihwo ra mrẹ vwẹ Oguan re de guẹdjo vwẹ Urhobo.</p>
<p>Ẹdijana Righwren vẹ Ẹdijana Rererẹn : Epherẹ</p>	<p>Obe ovuẹ (Ileta) esio</p>	<p>Vwẹ oba rẹ uyono na, emọsikuru na:</p> <p>1. Mi se dje ofẹnẹ rẹ eka rẹ obe ovuẹ ivẹ na.</p> <p>2. Mi se dje ekuakua ra mrẹ vwẹ ugboma rẹ ileta.</p> <p>3. Mi se si eka rẹ ileta ivẹ na.</p>	<p>1. Ishati re si Obe ovuẹ okrẹkrẹ phiyo.</p> <p>2. Ibodu.</p> <p>3. Obe re si irueru rẹ ileta esio phiyo.</p>	<p>Oyono na me :</p> <p>1. Reyọ ishati re si Obe ovuẹ okrẹkrẹ phiyo vwọba dje obo re se obe ovuẹ vẹ obo ra mrẹ vwẹ evun royen.</p> <p>2. Sun emọ na vwọ riẹn eka re Obe ovuẹ ivẹ rẹ Urhobo vwori : Ileta omoma vẹ ileta ada. Nabọ dje ofẹnẹ rẹ eka ivẹ na.</p> <p>3. Sun emọ na vwọ riẹn awọ sansan ra mrẹ vwẹ obe ovuẹ. Reyọ ishati re si ileta okrẹkrẹ phiyo vwo dje fioto.</p> <p>4. Sun emọ na vwo si eka rẹ ileta ivẹ na phiyo ẹbe rayen. Jẹ ayen si ileta robọ rayen nu uwevwin rhe.</p>
<p>Ẹdijana rirhirin vẹ Ẹdijana Rihwe : Ẹkuruemu</p>	<p>Ekuakua rẹ ihwehwo ro rẹ Urhobo</p>	<p>Vwẹ oba rẹ uyono na, emọsikuru na:</p> <p>1. Mi se se edẹ rẹ ekuakua rẹ ihwehwo rẹ Urhobo.</p> <p>2. Mi se si ifoto rẹ ekuakua rẹ uhwo rẹ phiyo ẹbe rayen.</p> <p>3. Mi se si igede nu obuwevwin rhe.</p> <p>4. Mi se dje ofẹnẹ rẹ ekuakua rẹ uhwo rẹ irueru Urhobo erha.</p>	<p>1. Ifoto rẹ ekuakua rẹ uhwo rẹ.</p> <p>2. Obọdẹn rẹ ekuakua rẹ ihwehwo. Udje : Igede, ukiri, agogo, akinse, ibani.</p>	<p>Oyono na mi :</p> <p>1. Dje ifoto yerẹn obọdẹn rẹ ekuakua rẹ ihwehwo rẹ Urhobo sansan kẹ emọsikuru na. Sun emọ na vwọ riẹn edẹ rẹ ekuakua rẹ ihwehwo sansan na.</p> <p>2. Sun emọsikuru na vwọ riẹn nẹ ku oka rẹ asan ku oka rẹ ihwehwo. Udje : Ekuakua rẹ ihwehwo rẹ Igbe vẹ e rẹ Ishoshi dia ovoo. Jẹ ayen riẹn orukugbe rẹ ekuakua rẹ uhwo, ine esuo vẹ eha egbe. Jẹ emọsikuru se edẹ rẹ ekuakua rẹ uhwo rayen riẹnre. Jẹ ayen si ifoto rẹ ekuakua na phiyo ẹbe rayen. Jẹ ayen reyọ imiko vẹ iroba vwo si igede nu uwevwin rhe.</p>

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBO RI NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IKOLEJI OTETE, UKPE RERHA (JSS 111)
ITEMU RẸSOSUỌ**

<p>Ẹdijana Rẹsosuọ vẹ Ẹdijana Rive : Ephere</p>	<p>Eka rẹ irhieeta.</p>	<p>Vwẹ oba rẹ uyono na, emọisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se si irhieeta elọlọhọ kugbe irhieeta vẹ eghon re yono ayen. 2. Mi se se irhieeta elọlọhọ kugbe irhieeta vẹ eghon re yono ayen. 3. Mi se si irhieeta elọlọhọ kugbe irhieeta vẹ eghon robo rayen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ishati re si irhieeta elọlọhọ phiyo 2. Ishati re si irhieeta vẹ eghon phiyo 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emọisikuru na vwọ karophiyo uyono rẹ eka irhieeta re yono wanre. :- Irhieeta elọlọhọ ; irhieeta vẹ eghon ; irhieeta vẹ eghon buebun. Reyọ udje rẹ eka irhieeta re yono wanre vwo ruo. 2. Reyọ ishati re si irhieeta elọlọhọ kugbe ọ re si irhieeta vẹ eghon phiyo vwọ ya ibodu yeren si ayen phiyo ibodu rere wo sun emọ na vwọ vwanrien irhieeta na se. Udje :- Urhieeta olọlọhọ : Ekpahe muẹ+ Avwanre chedia uwevwin= Avwanre chedia uwevwin keridie ekpahe muẹ. Urhieeta vẹ eghon : Ejiro fobọ vren+ O chere ukodo kẹ oshare royen= Ejiro fobọ vren chere ukodo kẹ oshare royen. 3. Sun emọisikuru na vwo si irhieeta elọlọhọ kugbe irhieeta vẹ eghon ihwe. Jẹ ayen se obo rayen siri na rere wọ kpọ ayen vi.
<p>Ẹdijana Rerha vẹ Ẹdijana Rene : Ilitresho</p>	<p>Idrama (Eha okrekre) ra vwẹ Urhobo si</p>	<p>Vwẹ oba rẹ uyono na, emọisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se se idrama ra vwẹ Urhobo si na. 2. Mi se dje aghwanre rẹ eha na yono ohwo phia. 3. Me sa ta ota kpahe ihwo re ha eha na. 4. Mi se dje eka re ema eta ra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obe rẹ idrama okrekre ovo ra vwẹ Urhobo si vwẹ obeisese rayen, yeren obe rẹ ilitresho ra jẹ reyọ. 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guonọ obe rẹ idrama okrekre ovo ra vwẹ Urhobo si vwẹ obeisese rayen, yeren obe rẹ ilitresho ra jẹ reyọ. Udje : <i>Omorovie r' Ufuoma</i> re Arerierian, J. I siri ro shekpahe obo re phia vwẹ awanre kpahe akpoyere rẹ ihwo rẹ Urhobo. 2. Sun emọ na vwẹ isese rẹ obe rẹ idrama na rere wo dje kpahe evworuohwo kugbe ema

		mrẹ vwe eha na phia,		eta rehe evun re eha na. Wọ vẹ ayen fuere aghwanre ra mrẹ vwe idrama na. 3. Reyo eta ra tare vwe eha na vwo dje obo re phia vwe orho na. Sun emọ na vwo ta ota kpahe obo re phia vwe idrama na.
Edijana Riyorin vẹ Edijana Resan : Ekuruemu	Owian re Eya vẹ Emọ vwe Urhobo	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Me sa ta obo ri fori ne Eya (Ini) vẹ emọ ru vwe uwevwin. 2. Mi se dje uvi re uruemu vẹ orharhe uruemu. 3. Mi se gbe ikun yeren so une ro shekpahe ekiruo ro te Oni vẹ Emọ vwe uwevwin. 4. Me sa ta obo rayen ruẹ vwe uwevwin vẹ ekiruo ro te oni vwe uwevwin.	1. Ifoto re emekrun otete ro vwo Ose, Oni vẹ Emọ. 2. Ifoto re Oni vẹ emọ re wian owian sansan vwe uwevwin.	Oyono na me : 1. Reyo ikun ekrekre vẹ ine vwo dje edia ro te ohwo ovuovuo vwe emekrun otete ro vwo Ose, Oni vẹ Emọ. Sun emoisikuru na vwo ta kpahe ekiruo ro te Ose, Oni vẹ Emọ vwe evun re ekrun na. 2. Sun emọ na vwo dje kpahe ekiruo ro te Omote vẹ Omoshare vwe uwevwin. 3. Sun emoisikuru na vwo so une yeren gbe ikun ro shekpahe ekiruo ro te Oni vẹ Emọ vwe uwevwin. 4. Je emoisikuru na dje iruo rayen ruẹ vwe uwevwin vẹ ekiruo ro te oni vwe uwevwin.
Edijana Righwren vẹ Edijana Rereren : Ephere	Efan re eta nu Ephere efa kpo Urhobo	Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se dje obo ro vwo fo ne a fan eta re ephere ovo kpo ephere ofa. 2. Me sa fan ibieta vẹ irhieeta eloloho nu Englishi kpo Urhobo. 3. Me sa reyo idishonari vwo guono oto re eta.	1. Idishonari ro fan eta nu Englishi kpo Urhobo. 2. Ishati re si eta vẹ oto rayen phiyo.	Oyono na mi : 1. Sun emoisikuru na vwo rien ofovwe re efan re eta nu ephere ovo kpo ephere ofa, marho ke efan rhe Urhobo. 2. Sun emọ na vwo rien obo ra sa reyo oho vẹ oto re ibieta vwo ru irueru re eta efan. Reyo idje sansan vwo dje obo ra fan eta nu Englishi kpo Urhobo. 3. Sun emọ na vwo se ede re erovwon sansan vwe Englishi rere ayen fan ibieta vẹ irhieeta eloloho nu Englishi kpo Urhobo. Sun ayen vwo rien obo ra reyo obe re ofeta (idishonari) vwo ru irueru re eta efan nu ephere ovo kpo ephere ofa.

<p>Ɖijana Rirhirin vẹ Ɖijana Rihwe : Ɖkuruemu</p>	<p>Ufuoma vwe asan ra dia.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa ta obo re soro re a vwo guono ufuoma vwe asan re a dia. 2. Mi se kere erovwon evo re nerhe ne ufuoma je asan edia. 3. Me sa ta obo ro fori ne e ru rere ufuoma vwo dia asan re ihwo dia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto re ihwo re honra. 2. Ifoto re ofovwin/ ohonre re Boko Haramu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oyono na che gbe ikun yeren so une ro she kpahe erhuvwu re oyerikugbe ve eguono vwe asan re a dia. 2. Sun emo na vwo dje erovwon sasan re ghwa ukpokpoma, oseghe, ohonre ve ofovwin cha asan re ihwo dia kugbe. 3. Reyo ifoto ve udje sasan vwo sun emo na vwo ta ota kpahe umiovwo ve oghworo re johwohwo enyo, oseghe ve ofovwin ghwa cha. <p>Gba je reyo ifoto re orere/ ekogho re ihwo dia kugbe vwe ufuoma vwo dje erhuvwu re oyerikugbe vwo dje obo re ufuoma ghwa cha orere.</p>
---	--------------------------------	--	---	--

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORIN NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IKỌLEJI OTETE, UKPE RERHA (JSS 111) ITEMU RIVE.**

<p>Ẹdijana Resosuo ve Ẹdijana Rive : Ephere</p>	<p>Ikomprihe shoni.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se gbe ikun re isese ra sanere na. 2. Mi se se eta kpokpo ri nu ikun na rhe, je vwe ayen ru irhieeta eloloho. 3. Me sa fan oto re ise ri ne ikun na rhe. 4. Me sa rhan enano ri ne isese na rhe.</p>	<p>1. Ishati re si ise ri ne ikuegbe na rhe phiyo ve oto rayen. 2. Ishati re si eta kpokpo ve oto re eta na phiyo. 3. Obe isese re iklasi na.</p>	<p>Oyono na me : 1. Sane omamo re ikuegbe ro vwo ise ve eghon eta, O mi sun emoisikuru na vwo se ikun na ku uyovwin. 2. Sun emo na vwo rien eta kpokpo ve eta ri fiemu vwe isese na rere wo ve ayen nabo fuere oto re eta na. Sun ayen vwo reyo ibieta na vwo ru irhieeta. 3. Sane ise ve eghon eta re ikuegbe na phia rere wo sun emo na vwo rien oto re eta na ve obo rayen mudia phiyo vwe ephere. 4. Sun emo na vwo rhan enano ri ne ikuegbe na rhe.</p>
<p>Ẹdijana Rerha ve Ẹdijana Rene : Ekuruemu</p>	<p>Ewian ve ena re awanre.</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se kere ewian ve iruo re ona re ihwo ruve vwe orho rayen. 2. Mi se dje obo ro vwo fo ne a wian owian re obo ohwo. 3. Mi se nene oyono na kpo asan rayen de rhieromre obo re yonori na. 4. Mi se si obo re oyono si ke ayen phiyo ebe rayen.</p>	<p>1. Ekuakua sansan ra vwo wian owian na. 2. Ifoto re Oghwere, Ohwiyerin, Orhu, Omeche ve efa.</p>	<p>Oyono na me : 1. Reyo ifoto sansan vwo dje kpahe ewian ve ena re Urhobo vwe awanre. Sun emoisikuru na vwo rien ode re ewian sansan ve iruo re ewena vwe awanre. 2. Sun emo na vwo rien obo re se 'Okon' (obo re ohwo ruve ro vwo mre igho, ro vwo re emu je vvero te oma). Je emoisikuru na kere eka re ewian ve ena tiyen rayen rienre. 3. Sun emo na vwo rien erere re owian re ohwo wianre. Sun emoisikuru na kpo asan ra da wian ewian ve iruo re ena tiyen na rere ayen rhiro mre.</p>
<p>Ẹdijana Riyorin ve Ẹdijana Resan :</p>	<p>Ipuemu re siri</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na: 1. Mi se se ipuemu na phia gbagba.</p>	<p>1. Obe re ipoetri re iklasi na. 2. Ishati re ema eta. 3. Ishati re ibieta kpokpo.</p>	<p>Oyono na me : 1. Sane ipuemu ekrere ive ri shephiyo ne obe re ipoetri re iklasi na rhe. Sun emoisikuru na vwo nabo se ipuemu na mu unu. Sun ayen</p>

Iitresho		<ol style="list-style-type: none"> 2. Me sa ta ota kpahe otọ re ipuemu na. 3. Me sa herie ipuemu na kpo awo sansan. 4. Mi se dje obo re ema eta na mudia phiyo. 		<p>vwo rien otọ re ipuemu na. Reyọ ishati re ema eta ve ibieta kpokpo rehe evun re ipuemu na vwoba yono ayen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sun emo na vwo rien erhuerephiyoto re ipuemu na urhiurhie ve uhwo royen. Vwe ishati re ema eta na vwo ya ibodu rere wo sun emo na vwo fuere ema eta na vwe evun re isese re ipuemu na. 3. Vwe ifoto ro shekpahe ipuemu na vwo ya ibodu rere wo sun emo na vwo ta ota kpahon. Sun ayen vwo dje uyono ro ne ipuemu na rhe phia.
Edijana Righwren ve Edijana Rereren : Ephere	Ikompozishoni.	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa ta ota kpahe uyovwin ota re oniru na. 2. Me sa rhuere iroro phiyo vwo ru irhieeta vwe Ikompozishoni. 3. Mi se gbe ikun kpahe iyovwin eta sansan. 4. Mi se si Ikompozishoni okrekre robo rayen. 	1, Ifoto ri shekpahe uyovwin ota re oyono na rhuere phiyoto.	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sane uyovwin ota re Ikompozishoni ro shephiyọ. O me ke emoisikuru na oniru. 2. Sun emoisikuru na vwo rien obo ra rhuere iroro phiyo vwo ru irhieeta vwe Ikompozishoni. 3. Sun ayen vwo se oniru na rere ayen ji sio phiyo ebe rayen. 4. Ke ayen uphen rere ayen si Ikompozishoni robo rayen. Fuere iruo rayen rere wo kpo ayen vi.
Edijana Rirhirin ve Edijana Rihwe : Iitresho	Iprozu ra vwe Urhobo si	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se gbe ikun kpahe ogbuyovwin re ihwo ve ikarata/ihwo efa re vwe oma phia vwe ikuegbe na. 2. Mi se se iprozu re siri. 3. Mi se dje erere re ikuegbe na. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obe re iprozu ra jereyo. 2. Ibodu 	<p>Oyono na ,e :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ota kpahe obo re osiprozu na vwo vwe ewen ro vwo si obe na. Sun emoisikuru na vwo rien unene (Iplotu) re ikun na. 2. Ghare emo na phiyo ekuoko re isese rere wo sun ayen vwo se isese re iprozu na. 3. Sun ayen vwo rien ighere eta ve ephere re vwo si iprozu na.

		<p>4. Me sa ta obo re ikun na dje phia kpahe akpoyere re ihwo re si obe na kpahe,</p>		<p>4. Sun emoisikuru na vwo fuere erere re ikuegbe na ve obo re ikun na dje phia kpahe akpoyere re ihwo re si obe na kpahe, 5. Sun emo na vwo ta ota kpahe igbuyovwin re ihwo ve ihwo/ ikarata efa re vwe oma phia vwe ikuegbe na.</p>
--	--	---	--	---

**AMU RẸ UYONO RẸ URHOBORIN NẸ ẸDIJANA FI ẸDIJANA
IKOLEJI OTETE, UKPERERHA (JSS 111) ITEMURERHA**

<p>Ẹdijana Resosuo vẹ Ẹdijana Rive : Ephere</p>	<p>Eka rẹ irhieeta. (Irhieeta vẹ eghon buebun)</p>	<p>Vwe oba rẹ uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se si irhieeta vẹ eghon buebun re yono ayen. 2. Mi se se irhieeta vẹ eghon buebun re yono ayen. 3. Mi se si irhieeta vẹ eghon buebun robo rayen. 	<p>Ishati re si irhieeta vẹ eghon buebun phiyo.</p>	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo karophiyo uyono rẹ eka irhieeta re yono wanre:- Irhieeta eloloho ; irhieeta vẹ eghon. Sun ayen vwo rien ofene rẹ irhieeta vẹ eghon buebun vẹ i re yono wanre na. Reyo udje rẹ eka irhieeta re yono wanre vwo ruo. 2. Reyo ishati re si irhieeta vẹ eghon buebun phiyo vwo ya ibodu, yeren si ayen phiyo ibodu rere wo sun emo na vwo vwanrien irhieeta na se. Dje obo rẹ urhieeta vẹ eghon buebun ephan: (Irhieeta vẹ eghon buebun eyen eka rẹ irhieeta ri vwo eteeta ive yeren ibuebu ri fioma ; «two or more co-ordinate clauses »). Udje : Oke ejobi me da mre Ejiro, oma ko vwerhe ovwe, ekewuovo me rha mre, oma rha sasa ovwe. 3. Sun emoisikuru na vwo si irhieeta vẹ eghon buebun ihwe. Je ayen se obo rayen siri na rere wo ko ayen vi.
<p>Ẹdijana Rerha vẹ Ẹdijana Rene : Ephere</p>	<p>Efan rẹ Urhobo kpo Ephere efa</p>	<p>Vwe oba rẹ uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje obo ro vwo fo ne a fan eta rẹ Urhobo kpo ephere efa. 2. Me sa fan ibieta vẹ irhieeta eloloho ne Urhobo kpo Englishi. 3. Me sa reyo idishonari vwo guono oto re eta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idishonari ro fan eta ne Urhobo kpo Englishi. 2. Ishati re si eta vẹ oto rayen phiyo. 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru vwo rien ofovwe rẹ efan rẹ eta nu ephere ovo kpo ephere ofa, marho ke efan rẹ eta nu Urhobo kpo ephere efa. 2. Sun emo na vwo rien obo ra sa reyo oho vẹ oto rẹ obo re siri vwo ru irueru rẹ eta efan. Reyo idje sansan vwo dje obo ra fan eta ne Urhobo kpo Englishi. 3. Sun emo na vwo se ede rẹ erowon sansan vwe Urhobo rere ayen fan ibieta vẹ irhieeta

				<p>elolohọ nẹ Urhobo kpo Englishi.</p> <p>4. Sun ayen vwo riẹn obo ra reyọ ọbe rẹ ofeta vwo ru irueru rẹ eta efan nẹ ephẹrẹ ọvo kpo ephẹrẹ ofa.</p>
<p>Edijana Riyorin vẹ Edijana Resan : Eḱuruemu</p>	<p>Ewian rẹ ena rẹ Urhobo vwe awanre vẹ ọke nana.</p>	<p>Vwe oba rẹ uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se dje iruo rẹ ena rẹ Urhobo vwe awanre vẹ ọke nana. 2. Mi se dje ewian sansan rẹ ihwo rẹ Urhobo ruẹ vwe awanre vẹ ọke nana. 3. Mi se dje oka rẹ ohwo re se Owena. 4. Me sa ta obo re sorọ rẹ Ewena vẹ ihwo ri ru iruo aghwa vwo kanre asokiephana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto rẹ Ewena ri ru iruo rẹ ena. 2. Ifoto rẹ ihwo ri ru iruo aghwa sansan. 3. Ifoto rẹ ekuakua ena sansan rẹ ihwo Urhobo ruru. 	<p>Oyono na mi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sun emoisikuru na vwo riẹn nẹ kuẹkuoto kuowian rẹ ayen riẹn wian. Ifọke ọtiọyen na, Urhobo vwo ewian vẹ ena sansan rayen ruẹ vwe akpọeyere nẹ awanre rhi te ọke nana. 2. Dje ifoto rẹ Ewena ri ru iruo rẹ ena kẹ emọ na. Sun ayen vwo riẹn iruo rẹ ena vẹ ewian rẹ ihwo Urhobo ruẹ. Udje : Ewwe rẹ ẹma, Ofeto ekanro, Okọ ekanro, iruo aghwa, okpa eberẹ, iyerin ehwe, ekiechuo, emwa eko, odjogun, eranvwe echuro vẹ efa. 3. Sun emoisikuru na vwo ghare ewian vẹ ena na phiyọ i re ruẹ vwe awanre vẹ i re ruẹ vwe ọke nana. Si ayen phiyọ ibodu rere emọ na si phiyọ ebe rayen. 4. Sun emọ na vwo riẹn obo re sorọ rẹ ihwo ri ru iruo ena vẹ ewian efa vwo kanre asokiephana.
<p>Edijana Righwren vẹ Edijana Rereran : Ephẹrẹ</p>	<p>Ikompozis honi (Ikuegbe esio).</p>	<p>Vwe oba rẹ uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Me sa ta ota kpahe uyovwin ota rẹ oniru na. 2. Me sa rhuẹrẹ iroro phiyọ vwo ru irhieeta vwe Ikompozishoni. 3. Mi se gbe ikun kpahe iyovwin eta sansan. 4. Mi se si Ikompozishoni okrẹkrẹ robo rayen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ifoto ri shekpahe uyovwin ota rẹ oyono na rhuẹrẹ phiyoto. 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sane uyovwin ota rẹ Ikompozishoni ro shephiyọ. O me kẹ emoisikuru na oniru. 2. Sun emoisikuru na vwo riẹn obo ra rhuẹrẹ iroro phiyọ vwo ru irhieeta vwe Ikompozishoni. 3. Sun ayen vwo se oniru na rere ayen ji sio phiyọ ebe rayen. 4. Kẹ emọ na uphen rere ayen si Ikompozishoni robo rayen. Fuẹrẹ iruo rayen rere wo kpo

				ayen vi.
<p>Èdijana Rirhirin ve Èdijana Rihwe : Ilitresho</p>	<p>Iprozu ra vwe Urhobo si</p>	<p>Vwe oba re uyono na, emoisikuru na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mi se gbe ikun kpahe igbuyovwin re ihwo ve ikarata efa re vwe oma phia vwe ikuegbe na. 2. Mi se se iprozu re siri. 3. Mi se dje erere re ikuegbe na. 4. Me sa ta obo re ikun na dje phia kpahe akpoyere re ihwo re si obe na kpahe, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obe re iprozu ra jereyo. 2. Ibođu 	<p>Oyono na me :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ota kpahe obo re osiprozu na vwo vwe ewen ro vwo si obe na. Sun emoisikuru na vwo rien unene (Iplotu) re ikun na. 2. Ghare emo na phiyo ekuoko re isese rere wo sun ayen vwo se isese re iprozu na. 3. Sun ayen vwo rien eghere eta ve ephere re vwo si iprozu na. 4. Sun emoisikuru na vwo fuere erere re ikuegbe na ve obo re ikun na dje phia kpahe akpoyere re ihwo re si obe na kpahe. 5. Sun emo na vwo ta ota kpahe igbuyovwin re ihwo ve ikarata efa re vwe oma phia vwe ikuegbe na.

Prepared by : Revd. Canon Iworin, Godwin Avwersuoghene PhD.

Department of Languages and Linguistics,

Delta State University, Abraka.

Edited by : Professor Aziza, Rose Oro. (Chair, Urhobo Studies Association, Delsu Abraka)

Department of Languages and Linguistic,

Delta State University, Abraka.